

Mushroom poisoning in China (2019–2025): data listing based on annual reports of the Chinese Center for Disease Control and Prevention

Kun L. Yang (mugoture@gmail.com; College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong, China)

Jia Y. Lin (mycofloscula@gmail.com; College of Plant Protection, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong, China)

Citation Yang, K.L. & Lin, J.Y. 2026. Mushroom poisoning in China (2019–2025): data listing based on annual reports of the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 5 (4): 32–107.

Copyright © 2026 The author(s). *Research sheet of Turemugo Lab* is a blog series regarding studies of mushroomology running voluntarily (currently it does not have an ISSN!). These contents are distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Friendly Reminder These contents may become outdated following future academic progress. Please keep an eye on the latest researches.

Text

以下8表，示中国疾病预防控制中心公布之2019–2025年国内蘑菇中毒事件历年报告 (Li *et al.* 2020–2026) 之数据整理。表1示2025年中国蘑菇中毒事件中的所有关键数据，基于Li *et al.* (2026) 中的附表S1编译而来。表2–7示2019–2025年中国所有蘑菇中毒事件的有关数据，其中表2示各症状类型的基本数据，表3–4示出现死亡案例的误食类型，表5示中毒人数达20及以上的误食类型，表6示不含目前作为毒菌记载的物种的误食类型（多为混吃的有毒物种未能检出所致），表7示所有误食类型。表8示2020–2025年中国各省份蘑菇中毒事件的基本数据（2019年无此数据）。关于这些内容的延伸和应用条件，请见Yang *et al.* (2024)。

症状类型 — 基于中毒后出现的主要症状而划分为七种，即急性肝损害型、急性肾损伤型、横纹肌溶解型、溶血型、胃肠炎型、神经精神型和光过敏性皮炎型；类型未定则是因为数据不足。

毒性类型 — 一种毒蘑菇以其主要导致的某种或某些症状类型为其毒性类型。

误食类型 — 所误食的物种组合，例如（1）只误食了致命鹅膏，或（2）同时误食了灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏。

致死率高的类群 — 鹅膏属檐托鹅膏组、盔孢伞属、环柄菇属褐鳞环柄菇组（急性肝损害型）；鹅膏属残鳞鹅膏组（急性肾损伤型）；亚稀褶红菇及其近缘种（横纹肌溶解型）；桩菇属（溶血型）。

The following eight tables present sorted data from annual reports of Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) on mushroom poisoning incidents in China (Li *et al.* 2020–2026) from 2019 to 2025. **Table 1** presents all key data in mushroom poisoning incidents in China in 2025. **Tables 2–7** present relevant data in all

mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2025, wherein **Table 2** presents the basic data of each symptom type, **Tables 3–4** present the ingestion types with deaths, **Table 5** presents the ingestion types with ≥ 20 patients, **Table 6** presents the ingestion types without species currently recorded as poisonous (mostly because the mixed poisonous species was/were not detected in investigation), and **Table 7** presents all ingestion types. **Table 8** presents the basic data of mushroom poisoning incidents in each province-level administrative division in China from 2020 to 2025 (no such data for 2019). For more details and application conditions regarding these tables, please see Yang *et al.* (2024).

Symptom types — Seven symptom types classified according to the main symptom(s) in poisoning, namely Acute liver failure, Acute kidney injury, Rhabdomyolysis, Hemolysis, Gastroenteritis, Psycho-neurological disorder, and Photosensitive dermatitis; types are Unclassified when necessary data are absent.

Toxicity types — A poisonous species mainly causing one or more symptom types adopts this/these symptom type(s) as its toxicity type(s).

Ingestion types — Combination of ingested species, examples like (1) with only *Amanita exitialis* ingested, or (2) with both *A. fuliginea* and *A. subjunquillea* ingested.

Lethal taxa — *Amanita* sect. *Phalloideae*, *Galerina*, *Lepiota* sect. *Helveolae* (Acute liver failure); *Amanita* sect. *Roanokenses* (Acute kidney injury); *Russula subnigricans* and its allies (Rhabdomyolysis); *Paxillus* (Hemolysis).

▼ **表 1.** 2025 年中国蘑菇中毒事件中的所有误食类型概览; 按具体案例的症状类型归类, 每类下按分类群拉丁学名排序. 误食类型中若包含毒性类型与症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、未定型=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 1. All ingestion types in mushroom poisoning incidents in China in 2025, classified according to the symptom types in cases and ordered according to the Latin scientific name of taxa. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
急性肝损害型 Acute Liver Failure	92	238	8	3.36%
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	5	8	3	37.50%
致命鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、红脚环鳞鹅膏(未定)和东方杏黄鹅膏(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. rubiginosa</i> U & <i>A. orienticrocea</i> U	1	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
致命鹅膏、一个拟金钱菌属未定种(未定)、一个圆牛肝菌属未定种(未定)、一个粉孢牛肝菌属未定种(未定)和北地绒盖牛肝菌(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>Collybiopsis</i> sp. U, <i>Gyrodon</i> sp. U, <i>Tylophilus</i> sp. U & <i>Xerocomus uttarakhandae</i> U	1	3	0	0
灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i>	5	15	0	0
灰花纹鹅膏、暗盖淡鳞鹅膏(神经)、暗缘乳菇(胃肠)和黄边鹅膏(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>A. sepiacea</i> P, <i>Lactarius atromarginatus</i> G & <i>Amanita hamadae</i> U	1	3	0	0
灰花纹鹅膏、暗盖淡鳞鹅膏(神经)、假致密红菇(食用)、兹氏红菇(未定)和印喜红菇(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>A. sepiacea</i> P, <i>Russula pseudocompacta</i> E, <i>R. zvarae</i> U & <i>R. indohimalayana</i> U	1	5	0	0
灰花纹鹅膏、短孢红菇(胃肠)、灰柄红菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>Russula brevispora</i> G, <i>R. griseostipitata</i> E & <i>R. sp.</i> U	1	1	0	0
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	2	4	1	25.00%
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、锥鳞白鹅膏近似种(肾损)、假格纹鹅膏(未定)、辐纹鹅膏(未定)和东方褐盖金牛肝菌近似种(未定) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. aff. virginioides</i> AKI, <i>A. pseudofritillaria</i> U, <i>A. radiata</i> U & <i>Aureoboletus aff. sinobadius</i> U	1	1	0	0
拟灰花纹鹅膏和绒毡鹅膏(未定) <i>Amanita fuligineoides</i> & <i>A. vestita</i> U	1	2	0	0
软托鹅膏、假黄盖鹅膏(神经)、近大西洋乳菇(胃肠)、假鳞盖红菇近似种(食用)、曼地红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita molliuscula</i> , <i>A. pseudogemmata</i> P, <i>Lactarius subatlanticus</i> G, <i>Russula aff. pseudolepida</i> E, <i>R. mansehraensis</i> U, <i>R. sp.</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	3	0	0
软托鹅膏、小蜡蘑(食用)、菱红菇复合群(食用)和碱紫漏斗伞(未定) <i>Amanita molliuscula</i> , <i>Laccaria parva</i> E, <i>Russula vesca</i> complex E & <i>Infundibulicybe alkaliviolascens</i> U	1	4	0	0
软托鹅膏、淡红鹅膏和橙黄鹅膏(神经) <i>Amanita molliuscula</i> , <i>A. pallidorozea</i> & <i>A. citrina</i> P	1	1	0	0
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidorozea</i>	1	2	0	0
淡红鹅膏、球茎鹅膏(肾损)、东方黄盖鹅膏(神经)、泰国鹅膏(神经)、格纹鹅膏(神经)、黄盖堪多脆柄菇复合群(神经)、芝麻厚瓢牛肝菌(胃肠)、黄蜡鹅膏(食用)和黄丛毛蘑菇(未定) <i>Amanita pallidorozea</i> , <i>A. abrupta</i> AKI, <i>A. orientigemmata</i> P, <i>A. siamensis</i> P, <i>A. fritillaria</i> P, <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Hourangia nigropunctata</i> G, <i>Amanita kitamagotake</i> E & <i>Agaricus luteofibrillosus</i> U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
淡红鹅膏、小豹斑鹅膏(神经)、球基鹅膏(神经)、高大鹅膏近似种(食用)、赭鳞蘑菇(食用)、蜡红菇(未定)和长颈红菇(未定) <i>Amanita pallidorosea</i> , <i>A. parvipantherina</i> P, <i>A. subglobosa</i> P, <i>A. aff. princeps</i> E, <i>Agaricus subrufescens</i> E, <i>Russula cerea</i> U & <i>R. longicollis</i> U	1	3	0	0
淡红鹅膏、滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)和灰黄鹅膏(未定) <i>Amanita pallidorosea</i> , <i>Suillus huapi</i> E, G & <i>Amanita cinereoflava</i> U	1	1	0	0
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	2	5	0	0
裂皮鹅膏和灰花纹鹅膏 <i>Amantia rimosa</i> & <i>A. fuliginea</i>	1	1	0	0
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	5	18	0	0
黄盖鹅膏和欧氏鹅膏(肾损) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>A. oberwinkleriana</i> AKI	1	5	0	0
黄盖鹅膏和黄褐鹅膏(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>A. ochracea</i> E	1	5	0	0
黄盖鹅膏、落叶金钱菌(神经)、深凹漏斗伞(神经)、中华双环蘑菇(胃肠)、黄斑蘑菇(胃肠)、林地蘑菇(食用)、高卢蜜环菌(食用)、毛柄库恩菇(食用)、双环丝膜菌(未定)、近褐口蘑(未定)和一个锥鳞环柄菇属未定种(未定) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>Collybia phyllophila</i> P, <i>Infundibulicybe gibba</i> P, <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G, <i>A. xanthodermus</i> G, <i>A. sylvaticus</i> E, <i>Armillaria gallica</i> E, <i>Kuehneromyces mutabilis</i> E, <i>Cortinarius bivelus</i> U, <i>Tricholoma parafulvum</i> U & <i>Echinoderma</i> sp. U	1	2	0	0
黄盖鹅膏、落叶金钱菌(神经)和奶油色乳菇(未定) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>Collybia phyllophila</i> P & <i>Lactarius cremicolor</i> U	1	2	0	0
黄盖鹅膏和绒紫红菇(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>Russula mariae</i> E	1	1	0	0
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorosea</i>	3	9	1	11.11%
假淡红鹅膏、棕灰口蘑(食用)和毛柄库恩菇近似种(食用) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>Tricholoma terreum</i> E, <i>Kuehneromyces aff. mutabilis</i> E	1	1	0	0
假淡红鹅膏、棕灰口蘑(食用)、壳状红菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>Tricholoma terreum</i> E, <i>Russula crustosa</i> E & <i>R. sp.</i> U	1	8	0	0
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> spp.	8	18	0	0
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	14	38	3	7.89%
条盖盔孢伞和假日本红菇(胃肠) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Russula pseudojaponica</i> G	1	4	0	0
条盖盔孢伞、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、肉桂色乳菇(食用)和一个灰顶伞属未定种(未定) <i>Galerina sulciceps</i> , <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Lactarius cinnamomeus</i> E & <i>Tephrocybe</i> sp. U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	13	34	0	0
肉褐鳞环柄菇和大肥蘑菇(食用) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、中华双环蘑菇(胃肠)、晶粒小鬼伞(胃肠)、拟草地蘑菇(食用)、小褐蘑菇(未定)、近乡粉褶菌(未定)、栗色白环蘑(未定)、雪白白环蘑(未定)和近晶囊白环蘑(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G, <i>Coprinellus micaceus</i> G, <i>Agaricus pseudopratisensis</i> E, <i>A. parvibrunneus</i> U, <i>Entoloma rusticoides</i> U, <i>Leucoagaricus centricastaneus</i> U, <i>L. nivalis</i> U & <i>L. subcrystallifer</i> U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇和晶粒小鬼伞(胃肠) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Coprinellus micaceus</i> G	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、晶粒小鬼伞(胃肠)、灰鳞蘑菇(未定)和一个环柄菇属未定种(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Coprinellus micaceus</i> G, <i>Agaricus tephrolepidus</i> U & <i>Lepiota</i> sp. U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、晶粒小鬼伞(胃肠)和一个环柄菇属未定种(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Coprinellus micaceus</i> G & <i>Lepiota</i> sp. U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、冠状环柄菇(未定)和北京蓝调环柄菇(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>L. cristata</i> U & <i>Tristolepiota beijingensis</i> U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇和红盖白环蘑复合群(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Leucoagaricus rubrotinctus</i> complex U	1	4	0	0
肉褐鳞环柄菇、粉褶白鬼伞(胃肠)、毛头鬼伞(食用)和巴氏白鬼伞(食用?) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Leucocoprinus leucothites</i> G, <i>Coprinus comatus</i> E & <i>Leucocoprinus barssii</i> E?	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇和城区黏伞(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Limacella urbana</i> U	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇、聚生小皮伞(未定)和雪白白环蘑(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Marasmius confertus</i> U & <i>Leucoagaricus nivalis</i> U	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇、沙地裂盖伞(神经)和微小脆柄菇(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Pseudosperma arenarium</i> P & <i>Psathyrella pygmaea</i> U	1	2	0	0
急性肾损伤型 Acute Kidney Injury	18	42	2	4.76%
球茎鹅膏 <i>Amanita abrupta</i>	1	2	2	0
赤脚鹅膏 <i>Amanita gymnopus</i>	1	1	0	0
异味鹅膏、假褐云斑鹅膏、血红丝膜菌(未定)、蓝黄红菇(食用)和假致密红菇(食用) <i>Amanita kotahiraensis</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> , <i>Cortinarius sanguineus</i> U, <i>Russula cyanoxantha</i> E & <i>R. pseudocompacta</i> E	1	4	0	0
拟卵盖鹅膏 <i>Amanita neoovoidea</i>	2	3	0	0
欧氏鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i>	3	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
欧氏鹅膏、中华双环蘑菇(胃肠)和灰盖蘑菇(未定) <i>Amanita oberwinkleriana</i> , <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G & <i>A. griseopileatus</i> U	1	3	0	0
欧氏鹅膏和锥鳞白鹅膏 <i>Amanita oberwinkleriana</i> & <i>A. virgineoides</i>	1	2	0	0
欧氏鹅膏、近毛脚乳菇(胃肠)、显眼红菇(胃肠)、假格纹鹅膏(未定)、海氏鹅膏(未定)、卵孢鹅膏(未定)、青褶缘红菇(未定)和紫褐粉孢牛肝菌(未定) <i>Amanita oberwinkleriana</i> , <i>Lactarius subhirtipes</i> G, <i>Russula insignis</i> G, <i>Amanita pseudofritillaria</i> U, <i>A. huijsmanii</i> U, <i>A. ovalispora</i> U, <i>R. callainomarginis</i> U & <i>Tylopilus violaceobrunneus</i> U	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	5	16	0	0
锥鳞白鹅膏 <i>Amanita virgineoides</i>	1	1	0	0
锥鳞白鹅膏、异味牛肝菌(未定)和多个红菇属未定种(未定) <i>Amanita virgineoides</i> , <i>Acyanoboletus controversus</i> U & <i>Russula</i> spp. U	1	2	0	0
横纹肌溶解型 Rhabdomyolysis	12	35	2	5.71%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	9	28	2	0
亚稀褶红菇、平盖鸡油菌(食用)、近黏小奥德蘑(食用)、黑盖红菇(未定)和歪足乳金钱菌(未定) <i>Russula subnigricans</i> , <i>Cantharellus applanatus</i> E, <i>Oudemansiella submucida</i> E, <i>R. nigrocarpa</i> U & <i>Lactocollybia epia</i> U	1	2	0	0
亚稀褶红菇和短孢红菇(胃肠) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R. brevispora</i> G	1	3	0	0
亚稀褶红菇、变黄红菇(胃肠)和玫瑰红菇(食用) <i>Russula subnigricans</i> , <i>R. flavescens</i> G & <i>R. rosea</i> E	1	2	0	0
溶血型 Hemolysis	1	1	0	0
氨绿桩菇 <i>Paxillus ammoniavirescens</i>	1	1	0	0
胃肠炎型 Gastroenteritis	517	1302	1	0.08%
一个蘑菇属未定种 <i>Agaricus</i> sp.	1	3	0	0
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> sp.	1	1	0	0
大果薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i>	1	6	0	0
大果薄瓢牛肝菌和白牛肝菌(食用), 且疑含亚稀褶红菇(溶肌) <i>Baorangia major</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E & possibly <i>Russula subnigricans</i> R	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
大果薄瓢牛肝菌、沿河红菇(未定)、近桂黄红菇(未定)、假桂黄红菇(未定)和海南变红牛肝菌(未定) <i>Baorangia major</i> , <i>Russula yanheensis</i> U, <i>R. subbubalina</i> U, <i>R. pseudobubalina</i> U & <i>Rufoboletus hainanensis</i> U	1	2	0	0
假美柄薄瓢牛肝菌、华虎皮乳牛肝菌(胃肠)、红褐鹅膏(神经)、橙黄蜡蘑(食用)、赭红鹅膏近似种(未定)、角鳞灰鹅膏近似种(未定)和壳状红菇(未定) <i>Baorangia pseudocalopus</i> , <i>Suillus phylopiectus</i> G, <i>Amanita orsonii</i> P, <i>Laccaria aurantia</i> E, <i>Amanita</i> aff. <i>rubescens</i> U, <i>A.</i> aff. <i>spissacea</i> U & <i>Russula crustosa</i> U	1	3	0	0
一个薄瓢牛肝菌属未定种 <i>Baorangia</i> sp.	1	7	0	0
隐纹条孢牛肝菌 <i>Boletellus indistinctus</i>	2	3	0	0
德氏青褶伞 <i>Chlorophyllum demangei</i>	4	13	0	0
德氏青褶伞、中华双环蘑菇(胃肠)、硬柄小皮伞复合群(胃肠)和大肥蘑菇(食用) <i>Chlorophyllum demangei</i> , <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G, <i>Marasmius oreades</i> complex G & <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0
球盖青褶伞 <i>Chlorophyllum globosum</i>	2	4	0	0
球盖青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i>	10	28	0	0
球盖青褶伞近似种和花脸金钱菌(食用) <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i> & <i>Collybia sordida</i> E	1	2	0	0
变红青褶伞 <i>Chlorophyllum hortense</i>	1	1	0	0
变红青褶伞、赭鳞蘑菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Chlorophyllum hortense</i> , <i>Agaricus subrufescens</i> E & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	261	521	1	0.19%
大青褶伞和安德鲁蘑菇(食用) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Agaricus andrewii</i> E	1	2	0	0
大青褶伞和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Agaricus</i> sp.	1	1	0	0
大青褶伞和变红青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>C. hortense</i>	1	3	0	0
大青褶伞和亚热带大蘑菇 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Macropsalliota subtropica</i>	1	4	0	0
大青褶伞和硬柄小皮伞复合群 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Marasmius oreades</i> complex	1	3	0	0
大青褶伞和三针松裂盖伞(神经) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Pseudosperma triaciculare</i> P	1	2	0	0
大青褶伞、三针松裂盖伞(神经)和多个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Chlorophyllum molybdites</i> , <i>Pseudosperma triaciculare</i> P & <i>Entoloma</i> spp. U	1	3	0	0
大青褶伞和日本红菇近似种 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Russula</i> aff. <i>japonica</i>	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
古热带青褶伞 <i>Chlorophyllum palaeotropicum</i>	1	3	0	0
云南拟金钱菌 <i>Collybiopsis yunnanensis</i>	1	1	0	0
石灰粉鳞伞和光盖小皮伞 <i>Conioexocarpus cretaceus</i> & <i>Marasmius blandus</i> U	1	2	0	0
晶粒小鬼伞 <i>Coprinellus micaceus</i>	1	1	0	0
多个广义鬼伞属未定种 <i>Coprinus</i> s.l. spp.	1	1	0	0
丛生粉褶蕈复合群 <i>Entoloma caespitosum</i> complex	1	3	0	0
近毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i>	1	3	0	0
近毒粉褶蕈近似种、袁氏鹅膏(食用)和栗色白环蘑(未定) <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i> , <i>Amanita yuani</i> E & <i>Leucoagaricus centricastaneus</i> U	1	3	0	0
近江粉褶蕈 <i>Entoloma omiense</i>	16	39	0	0
近江粉褶蕈、裹足鹅膏(未定)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita constricta</i> U & <i>Entoloma</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈、黄边鹅膏(未定)和君子峰红菇(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita hamadae</i> U & <i>Russula junzifengensis</i> U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和珊瑚状锁瑚菌(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Clavulina coralloides</i> E	1	7	0	0
近江粉褶蕈和棒囊拟金钱菌(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Collybiopsis clavicystidiata</i> U	1	4	0	0
近江粉褶蕈、棒囊拟金钱菌(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Collybiopsis clavicystidiata</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈和乳白粉褶蕈(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>E. lacticolor</i> U	1	4	0	0
近江粉褶蕈、一个黏湿伞属未定种(未定)、一个圆牛肝菌属未定种(未定)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Gliophorus</i> sp. U, <i>Gyrodon</i> sp. U & <i>Entoloma</i> sp. U	1	5	0	0
近江粉褶蕈和素贴山圆牛肝菌近似种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Gyrodon</i> aff. <i>suthepensis</i> U	1	5	0	0
近江粉褶蕈和贵州蜡蘑(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Laccaria guizhouensis</i> E	1	3	0	0
近江粉褶蕈和暗缘乳菇 <i>Entoloma omiense</i> & <i>Lactarius atromarginatus</i>	1	3	0	0
近江粉褶蕈、暗缘乳菇、假致密红菇(食用)和近紫红菇(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius atromarginatus</i> G, <i>Russula pseudocompacta</i> E & <i>R. subpunicia</i> U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近江粉褶蕈、锈红褶孔牛肝菌(食用)和云南硬皮马勃(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Phylloporus rubiginosus</i> E & <i>Scleroderma yunnanense</i> E	1	2	0	0
近江粉褶蕈和日本红菇复合群(胃肠) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Russula japonica</i> complex G	2	6	0	0
近江粉褶蕈、日本红菇复合群(胃肠)、多汁乳菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Russula japonica</i> complex G, <i>Lacติifluus volemus</i> E & <i>Russula</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈、近皱环球盖菇(食用)和卵孢小奥德蕈(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Stropharia subrugosoannulata</i> E & <i>Oudemansiella raphanipes</i> E	1	3	0	0
近江粉褶蕈和小果蚁巢伞复合群(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Termitomyces microcarpus</i> complex E	1	1	0	0
近淡黄褐粉褶蕈 <i>Entoloma</i> aff. <i>subsaundersii</i>	1	10	0	0
近淡黄褐粉褶蕈和窄孢兰茂牛肝菌(未定) <i>Entoloma</i> aff. <i>subsaundersii</i> & <i>Lanmaoa angustispora</i> U	1	8	0	0
一个粉褶蕈属未定种、紫褐牛肝菌(食用)和锥鳞白鹅膏(肾损) <i>Entoloma</i> sp., <i>Boletus violaceofuscus</i> E & <i>Amanita virgineoides</i> AKI	1	8	0	0
一个粉褶蕈属未定种和李玉乳菇(未定) <i>Entoloma</i> sp. & <i>Lactarius</i> aff. <i>liyuanus</i> U	1	1	0	0
多个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma</i> spp.	4	11	0	0
林地老伞 <i>Gerronema nemorale</i>	1	2	0	0
密褶裸脚伞 <i>Gymnopus densilamellatus</i>	3	19	0	0
密褶裸脚伞和乳酪粉金钱菌(食用) <i>Gymnopus densilamellatus</i> & <i>Rhodocollybia butyracea</i> E	1	3	0	0
密褶裸脚伞、黄白乳牛肝菌(食用、胃肠)、西伯利亚乳牛肝菌(食用、胃肠)、一个卢氏菇属未定种(未定)和淡褐盖红菇(未定) <i>Gymnopus densilamellatus</i> , <i>Suillus placidus</i> E, G, <i>S. sibiricus</i> E, G, <i>Lulesia</i> sp. U & <i>Russula succinea</i> U	1	4	0	0
拟栎裸脚伞、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、黄小蜜环菌(食用)、乳酪粉金钱菌(食用)和皱环球盖菇(食用) <i>Gymnopus dryophiloides</i> , <i>Hypholoma fasciculare</i> complex G, <i>Armillaria cepistipes</i> E, <i>Rhodocollybia butyracea</i> E & <i>Stropharia rugosoannulata</i> E	1	6	0	0
多个裸脚伞属未定种 <i>Gymnopus</i> spp.	5	11	0	0
一个圆孔牛肝菌属未定种 <i>Gyroporus</i> sp.	1	1	0	0
长柄网孢牛肝菌和一个红菇属未定种(未定) <i>Heimioporus gaojiaocong</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	7	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
长柄网孢牛肝菌、云南赭黄牛肝菌、兰茂牛肝菌(食用、 神经)、白柄金牛肝菌(食用)、大果兰茂牛肝菌(未定)、一个 薄瓢牛肝菌属未定种(未定)和一个粉孢牛肝菌属未定种 (未定) <i>Heimioporus gaojiaocong</i> , <i>Suillellus yunnanensis</i> , <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Aureoboletus albipes</i> E, <i>Lanmaoa macrocarpa</i> U, <i>Baorangia</i> sp. U & <i>Tylopilus</i> sp. U	1	2	0	0
日本网孢牛肝菌、大果薄瓢牛肝菌、黏盖牛肝菌(食用)、 兰茂牛肝菌(食用、神经)、一个本乡牛肝菌属未定种(未定) 和一个乳菇属未定种(未定) <i>Heimioporus japonicus</i> , <i>Baorangia major</i> , <i>Boletus viscidiceps</i> E, <i>Lanmaoa asiatica</i> E, <i>Hongoboletus</i> sp. U & <i>Lactarius</i> sp. U	1	3	0	0
簇生垂幕菇复合群和蜜环菌(食用) <i>Hypholoma fasciculare</i> complex & <i>Armillaria mellea</i> E	1	10	0	0
簇生垂幕菇复合群、长绒多汁乳菇、球基鹅膏(神经)、草 鸡糞(食用)、平盖鸡油菌(食用)、鲜艳乳菇(食用)、致密红菇 (食用)、蓝黄红菇(食用)、假变绿红菇(食用)、中华网柄牛肝 菌(食用)、青褶缘红菇(未定)、福建红菇(未定)、沿河红菇(未 定)、多褶红菇(未定)和多个红菇属未定种(未定) <i>Hypholoma fasciculare</i> complex, <i>Lactifluus pilosus</i> , <i>Amanita</i> <i>subglobosa</i> P, <i>A. caojizong</i> E, <i>Cantharellus applanatus</i> E, <i>Lactarius</i> <i>vividus</i> E, <i>Russula compacta</i> E, <i>R. cyanoxantha</i> E, <i>R. pseudovirescens</i> E, <i>Retiboletus sinensis</i> E, <i>Russula callainomarginis</i> U, <i>R. fujianensis</i> U, <i>R. yanheensis</i> U, <i>R. multilamellula</i> U & <i>R. spp.</i> U	1	3	0	0
砖红垂幕菇 <i>Hypholoma lateritium</i>	1	2	0	0
毡毛泪褶脆柄菇 <i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	1	1	0	0
高山毛脚乳菇近似种和橙黄蜡蘑(食用) <i>Lactarius aff. alpinihirtipes</i> & <i>Laccaria aurantia</i> E	1	2	0	0
高山毛脚乳菇近似种、黄底红孔牛肝菌、翘鳞肉齿菌(食 用)和一个疣柄牛肝菌属未定种(未定) <i>Lactarius aff. alpinihirtipes</i> , <i>Rubroboletus flavus</i> , <i>Sarcodon</i> <i>imbricatus</i> E & <i>Leccinum</i> sp. U	1	2	0	0
橙黄乳菇和浓香丝膜菌(未定) <i>Lactarius citrinus</i> & <i>Cortinarius fragrantissimus</i> U	1	1	0	0
毛脚乳菇、光硬皮马勃、一个鹅膏属未定种(未定)和欧石 楠细柄马勃(未定) <i>Lactarius hirtipes</i> , <i>Scleroderma cepa</i> , <i>Amanita</i> sp. U & <i>Leptocaulis</i> <i>ericaeus</i> U	1	2	0	0
红皱乳菇和白果红菇(未定) <i>Lactarius rubrocorrugatus</i> & <i>Russula albocarpa</i> U	1	5	0	0
近毛脚乳菇和致密红菇(食用) <i>Lactarius subhirtipes</i> & <i>Russula compacta</i> E	1	3	0	0
一个乳菇属未定种和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Lactarius</i> sp. & <i>Agaricus</i> sp. U	1	1	0	0
多个乳菇属未定种 <i>Lactarius</i> spp.	2	4	0	0
长绒多汁乳菇和日本红菇复合群 <i>Lactifluus pilosus</i> & <i>Russula japonica</i> complex	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假黄柄多汁乳菇 <i>Lactifluus pseudoluteopus</i>	2	8	0	0
一个多汁乳菇属未定种 <i>Lactifluus</i> sp.	1	1	0	0
近驼色香蘑近似种 <i>Lepista</i> aff. <i>subisabellina</i>	2	5	0	0
一个白鬼伞属未定种 <i>Leucocoprinus</i> sp.	1	2	0	0
亚热带大蘑菇 <i>Macropsalliota subtropica</i>	1	2	0	0
硬柄小皮伞复合群 <i>Marasmius oreades</i> complex	2	3	0	0
多个小皮伞属未定种 <i>Marasmius</i> spp.	2	3	0	0
黄孔新牛肝菌 <i>Neoboletus flavidus</i>	1	6	0	0
有毒新牛肝菌 <i>Neoboletus venenatus</i>	4	18	0	0
有毒新牛肝菌和彝食黄肉牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Butyriboletus yicibus</i> E	2	6	0	0
棕褶类脐菇 <i>Omphalotus guepiniformis</i>	3	8	0	0
奥尔类脐菇 <i>Omphalotus olearius</i>	2	12	0	0
奥尔类脐菇和白条盖鹅膏(食用) <i>Omphalotus olearius</i> & <i>Amanita chepangiana</i> E	1	1	0	0
云南类脐菇 <i>Omphalotus yunnanensis</i>	3	29	0	0
一个类脐菇属未定种 <i>Omphalotus</i> sp.	1	2	0	0
一个类脐菇属未定种、大白红菇(食用)和卵石红菇近似种(未定) <i>Omphalotus</i> sp., <i>Russula delica</i> E & <i>R. aff. parvisaxoides</i> U	1	2	0	0
黄底红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus flavus</i>	1	7	0	0
短孢红菇 <i>Russula brevispora</i>	5	12	0	0
短孢红菇、黄丛毛蘑菇和卵孢小奥德蘑(食用) <i>Russula brevispora</i> , <i>Agaricus luteofibrillosus</i> & <i>Oudemansiella raphanipes</i> E	1	1	0	0
短孢红菇、白柄鹅膏近似种(未定)和纺锤孢南方牛肝菌复合群(未定) <i>Russula brevispora</i> , <i>Amanita</i> aff. <i>albidostipes</i> U & <i>Austroboletus</i> aff. <i>fusisporus</i> complex U	1	2	0	0
变黄红菇 <i>Russula flavescens</i>	2	6	0	0
变黄红菇、白牛肝菌(食用)和酒红蜡蘑(食用) <i>Russula flavescens</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
变黄红菇、红蜡蘑复合群(食用)、皱盖牛肝菌(食用)和巴卢粉孢牛肝菌(食用) <i>Russula flavescens</i> , <i>Laccaria laccata</i> complex E, <i>Rugiboletus extremiorientalis</i> E & <i>Tylophilus balloui</i> E	1	2	0	0
变黄红菇、蓝黄红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、铆钉红菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula flavescens</i> , <i>R. cyanoxantha</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>R. clavulus</i> U & <i>R. sp.</i> U	1	3	0	0
变黄红菇和柱胞红菇(未定) <i>Russula flavescens</i> & <i>R. cylindrica</i> U	1	6	0	0
变黄红菇、斑柄红菇、近江粉褶蕈、暗盖淡鳞鹅膏(神精)、宽褶黑多汁乳菇近似种(食用)、橄榄棕鞘托鹅膏(未定)、白棱红菇(未定)、燃灯环柄菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和象头山美柄牛肝菌(未定) <i>Russula flavescens</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita sepiacea</i> P, <i>Lactifluus aff. gerardii</i> E, <i>Amanita olivaceofusca</i> U, <i>Russula niveopicta</i> U, <i>Candelolepiota sinica</i> U, <i>Russula sp.</i> U & <i>Caloboletus xiangtoushanensis</i> U	1	4	0	0
可爱红菇、辣味多汁乳菇近似种、长绒多汁乳菇近似种、球基鹅膏(神精)、青黄红菇(食用)、假致密红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、菱红菇复合群(食用)、假变绿红菇(食用)、狮黄多汁乳菇(食用)、细腻多汁乳菇(食用)、平菇(食用; ≡糙皮侧耳)、小孢滑锈伞(未定)、拉氏红菇(未定)、芙蓉红菇(未定)、达地多汁乳菇(未定)、多个红菇属未定种(未定)和多个丝膜菌属未定种(未定) <i>Russula grata</i> , <i>Lactifluus aff. piperatus</i> , <i>L. aff. pilosus</i> , <i>Amanita subglobosa</i> P, <i>Russula olivacea</i> E, <i>R. pseudocompacta</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>R. vesca</i> complex E, <i>R. pseudovirescens</i> E, <i>Lactifluus leoninus</i> E, <i>L. pinguis</i> E, <i>Pleurotus ostreatus</i> E, <i>Hebeloma parvisporum</i> U, <i>Russula lakhanpalii</i> U, <i>R. mutabilis</i> U, <i>Lactifluus dwaliensis</i> U, <i>Russula spp.</i> U & <i>Cortinarius spp.</i> U	1	2	0	0
显眼红菇、近毛脚乳菇、红鳞园圃牛肝菌(未定)和多个红菇属未定种(未定) <i>Russula insignis</i> , <i>Lactarius subhirtipes</i> , <i>Hortiboletus rufosquamosus</i> U & <i>Russula spp.</i> U	1	4	0	0
日本红菇复合群 <i>Russula japonica</i> complex	41	100	0	0
假日本红菇 <i>Russula pseudojaponica</i>	9	41	0	0
假日本红菇、大肥蘑菇(食用)和云南硬皮马勃(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>Agaricus bitorquis</i> E & <i>Scleroderma yunnanense</i> E	1	3	0	0
假日本红菇和亮盖红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> & <i>R. pallidula</i> U	1	5	0	0
假日本红菇、假变绿红菇(食用)、绿桂红菇(食用)和一个多汁乳菇属未定种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. pseudovirescens</i> E, <i>R. viridicinnamomea</i> E & <i>Lactifluus sp.</i> U	1	2	0	0
假日本红菇、假变绿红菇近似种(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. aff. virescens</i> E & <i>R. sp.</i> U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假日本红菇、滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、格纹鹅膏(神经)、平盖鸡油菌(食用)、鲜艳乳菇(食用)、致密红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、圈托鹅膏(未定)和蜡伞状多汁乳菇近似种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>Cantharellus applanatus</i> E, <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Russula compacta</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>Amanita ceciliae</i> U & <i>Lactifluus</i> aff. <i>hygrophoroides</i> U	1	3	0	0
红基红菇 <i>Russula rufobasalis</i>	1	2	0	0
草黄红菇、长绒多汁乳菇、关羽美柄牛肝菌(食用)、中华网柄牛肝菌(食用)、蓝黄红菇(食用)、火炭菌红菇近似种(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula straminella</i> , <i>Lactifluus pilosus</i> , <i>Caloboletus guanyui</i> E, <i>Retiboletus sinensis</i> E, <i>R. cyanoxantha</i> E, <i>R. aff. huotanjun</i> E & <i>R. sp.</i> U	1	2	0	0
一个红菇属未定种和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Russula</i> sp. & <i>Amanita</i> sp. U	1	3	0	0
一个红菇属未定种和一个牛肝菌属未定种(未定) <i>Russula</i> sp. & <i>Boletus</i> sp. U	1	9	0	0
多个红菇属未定种 <i>Russula</i> spp.	5	17	0	0
网隙硬皮马勃 <i>Scleroderma areolatum</i>	1	1	0	0
澳洲硬皮马勃 <i>Scleroderma australe</i>	2	5	0	0
澳洲硬皮马勃和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma australe</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	3	0	0
光硬皮马勃 <i>Scleroderma cepa</i>	4	10	0	0
光硬皮马勃和一个红菇属未定种(未定) <i>Scleroderma cepa</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
月球硬皮马勃 <i>Scleroderma lunare</i>	1	1	0	0
多个硬皮马勃属未定种 <i>Scleroderma</i> spp.	4	22	0	0
松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠) <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G	1	1	0	0
黑毛小塔氏菌复合群、蓝黄红菇(食用)、灰肉红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、宽褶黑多汁乳菇(食用)、近粉霜多汁乳菇(食用)、褐橙红菇(未定)、韦氏红菇(未定)、近黑紫红菇(食用)、多个红菇属未定种(未定)和一个乳菇属未定种(未定) <i>Tapinella atrotomentosa</i> complex, <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>R. griseocarnosa</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>Lactifluus gerardii</i> E, <i>L. subpruinus</i> E, <i>Russula brunneoaurantiaca</i> U, <i>R. wielangtae</i> U, <i>R. subatropurpurea</i> E, <i>R. spp.</i> U & <i>Lactarius</i> sp. U	1	2	0	0
高地口蘑和棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma highlandens</i> & <i>T. terreum</i> E	1	3	0	0
橄榄色口蘑、拟毒蝇口蘑和莽面菌口蘑(食用) <i>Tricholoma olivaceum</i> , <i>T. muscarioides</i> & <i>T. qiaomianjun</i> E	1	2	0	0
中华豹斑口蘑 <i>Tricholoma sinopardinum</i>	2	8	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
直立口蘑、淡烟色离褶伞(食用)、泛白红菇(食用)、棕绿丝膜菌(食用)、迪地蘑菇(未定)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Tricholoma stans</i> , <i>Lyophyllum pallidofumosum</i> E, <i>Russula exalbicans</i> E, <i>Cortinarius cotoneus</i> E, <i>Agaricus deardorffensis</i> U & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	8	0	0
褐黑口蘑、赭裸伞(神经)、棕灰口蘑(食用)、变色粉金钱菌(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Tricholoma ustale</i> , <i>Gymnopilus penetrans</i> P, <i>Tricholoma terreum</i> E, <i>T. sp. U</i> , <i>Rhodocollybia variabilicolor</i> U & <i>Russula</i> sp. U	1	5	0	0
新苦粉孢牛肝菌 <i>Tylopilus neofelleus</i>	1	1	0	0
新苦粉孢牛肝菌、杵柄鹅膏(神经)、红褐鹅膏(神经)、假致密红菇(食用)、血红菇(食用)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>A. orsonii</i> P, <i>Russula pseudocompacta</i> E, <i>R. sanguinea</i> E & <i>Amanita</i> sp. U	1	2	0	0
新苦粉孢牛肝菌、兰茂牛肝菌(食用、神经)、撒尼黄肉牛肝菌(食用)、一个黄肉牛肝菌属未定种(未定)、一个魔王牛肝菌属未定种(未定)和一个红孔牛肝菌属未定种(未定) <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Butyriboletus sanicibus</i> E, <i>B. sp. U</i> , <i>Imperator</i> sp. U & <i>Rubroboletus</i> sp. U	1	5	0	0
新苦粉孢牛肝菌、近红粉末牛肝菌和圆足鹅膏(肾损) <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Pulveroboletus subrufus</i> & <i>Amanita sphaerobulbosa</i> AKI	1	3	0	0
新苦粉孢牛肝菌、菱红菇复合群(食用)、卷毛蘑菇(食用)、云南硬皮马勃(食用)和多个多汁乳菇属未定种 <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Russula vesca</i> complex E, <i>Agaricus flocculosipes</i> E, <i>Scleroderma yunnanense</i> E & <i>Lactifluus</i> spp.	1	5	0	0
大丛耳菌 <i>Wynnea gigantea</i>	1	1	0	0
新城玄女小菇 <i>Xuaniella urbica</i>	1	1	0	0
神经精神型 Psycho-neurological Disorder	110	303	0	0
领口鹅膏 <i>Amanita collariata</i>	1	2	0	0
领口鹅膏、草鸡堆(食用)、脱皮鹅膏(未定)、黄边鹅膏(未定)和芙蓉红菇(未定) <i>Amanita collariata</i> , <i>A. caojizong</i> E, <i>A. elata</i> U, <i>A. hamadae</i> U & <i>Russula mutabilis</i> U	1	2	0	0
黄豹斑鹅膏 <i>Amanita flavopantherina</i>	3	5	0	0
灰豹斑鹅膏 <i>Amanita griseopantherina</i>	1	5	0	0
假球基鹅膏 <i>Amanita ibotengutake</i>	3	5	0	0
假球基鹅膏、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、橙红乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita ibotengutake</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Lactarius akahatsu</i> E & <i>Russula sanguinea</i> E	1	1	0	0
东方黄盖鹅膏 <i>Amanita orientigemmata</i>	1	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
红褐鹅膏 <i>Amanita orsonii</i>	1	3	0	0
假豹斑鹅膏和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita pseudopantherina</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
假残托鹅膏 <i>Amanita pseudosynchronopyramis</i>	1	2	0	0
泰国鹅膏 <i>Amanita siamensis</i>	4	6	0	0
杵柄鹅膏、暗盖淡鳞鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、棕灰口蘑(食用)和褐顶蜡伞(未定) <i>Amanita sinocitrina</i> , <i>A. sepiacea</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>Tricholoma terreum</i> E & <i>Hygrophorus brunneodiscus</i> U	1	7	0	0
球基鹅膏 <i>Amanita subglobosa</i>	2	4	0	0
球基鹅膏、格纹鹅膏、高大鹅膏近似种(食用)、茶玉茸鹅膏(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>A. fritillaria</i> , <i>A. aff. princeps</i> E, <i>A. chatamagotake</i> E & <i>A. sp. U</i>	1	2	0	0
球基鹅膏、白牛肝菌(食用)和菱红菇复合群(食用) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>Russula vesca</i> complex E	1	2	0	0
球基鹅膏、变绿多汁乳菇(胃肠)、褐囊红菇(食用)、薰紫红菇近似种(未定)和芙蓉红菇(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Lactifluus glaucescens</i> G, <i>Russula brunneocystidiata</i> E, <i>R. aff. lavandula</i> E & <i>R. mutabilis</i> U	1	2	0	0
球基鹅膏和青黄红菇近似种(食用) <i>Amanita subglobosa</i> & <i>Russula aff. olivacea</i> E	1	2	0	0
球基鹅膏、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)和假变绿红菇(食用) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G & <i>Russula pseudovirescens</i> E	1	3	0	0
残托鹅膏有环变型 <i>Amanita sychnopyramis</i> f. <i>subannulata</i>	4	18	0	0
残托鹅膏有环变型、杯伞状大金钱菌(胃肠)、一个红菇属未定种(未定)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Amanita sychnopyramis</i> f. <i>subannulata</i> , <i>Megacollybia clitocyboidea</i> G, <i>Russula</i> sp. U & <i>Agaricus</i> sp. U	1	4	0	0
黑紫变黑牛肝菌 <i>Anthracoportus nigropurpureus</i>	2	3	0	0
黑紫变黑牛肝菌、喜马拉雅粉孢牛肝菌(未定)和一个红孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Anthracoportus nigropurpureus</i> , <i>Tyloporus himalayanus</i> U & <i>Porphyrellus</i> sp. U	1	2	0	0
粉黄黄肉牛肝菌(食用、神经) <i>Butyriboletus roseoflavus</i> E, P	1	1	0	0
黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	1	3	0	0
褐突金钱菌、花脸金钱菌(食用)和高卢蜜环菌(食用) <i>Collybia brunneoumbilicata</i> , <i>C. sordida</i> E & <i>Armillaria gallica</i> E	1	6	0	0
落叶金钱菌 <i>Collybia phyllophila</i>	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
亚热带金钱菌 <i>Collybia subtropica</i>	1	2	0	0
一个杯伞科或类脐菇科未定种 Clitocybaceae sp. or Omphalotaceae sp.	6	17	0	0
变色龙裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i>	12	29	0	0
变色龙裸伞和火色裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i> & <i>G. igniculus</i>	1	2	0	0
弯生丝盖伞近似种、碱紫漏斗伞(未定)、椭圆漏斗伞(未定)、 褐红乳菇(未定)、一个乳菇属未定种(未定)、一个红菇属未 定种(未定)、一个乳牛肝菌属未定种(未定)和一个口蘑属未 定种(未定) <i>Inocybe</i> aff. <i>insinuata</i> , <i>Infundibulicybe alkaliviolascens</i> U, <i>I.</i> <i>ellipsospora</i> U, <i>Lactarius badiosanguineus</i> U, <i>L.</i> sp. U, <i>Russula</i> sp. U, <i>Suillus</i> sp. U & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	2	0	0
卷边丝盖伞 <i>Inocybe involuta</i>	1	1	0	0
晚秋丝盖伞 <i>Inocybe serotina</i>	3	15	0	0
隐纹丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>soluta</i>	1	5	0	0
一个丝盖伞属未定种和黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Inocybe</i> sp. & <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	1	1	0	0
多个丝盖伞属未定种 <i>Inocybe</i> spp.	4	22	0	0
群生歧盖伞近似种 <i>Inosperma</i> aff. <i>gregarium</i>	1	3	0	0
海南歧盖伞 <i>Inosperma hainanense</i>	2	3	0	0
海南歧盖伞、近褐疣柄牛肝菌(食用)和君子峰红菇(未定) <i>Inosperma hainanense</i> , <i>Leccinum parascabrum</i> E & <i>Russula</i> <i>junzifengensis</i> U	1	4	0	0
环幕歧盖伞 <i>Inosperma zonativeliferum</i>	2	7	0	0
多个歧盖伞属未定种 <i>Inosperma</i> spp.	9	28	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神精) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P	2	2	0	0
环带斑褶菇 <i>Panaeolus cinctulus</i>	1	2	0	0
变蓝斑褶菇 <i>Panaeolus cyanescens</i>	2	7	0	0
褐红斑褶菇 <i>Panaeolus subbalteatus</i>	1	2	0	0
一个斑褶菇属未定种 <i>Panaeolus</i> sp.	2	6	0	0
沙地裂盖伞 <i>Pseudosperma arenarium</i>	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
沙地裂盖伞、宾地滑锈伞(未定)、一个金钱菌属未定种(未定)和一个茸盖伞属未定种(未定) <i>Pseudosperma arenarium</i> , <i>Hebeloma bingolense</i> U, <i>Collybia</i> sp. U & <i>Mallocybe</i> sp. U	1	2	0	0
沙地裂盖伞和褐突茸盖伞 <i>Pseudosperma arenarium</i> & <i>Mallocybe fulvoubonata</i>	1	3	0	0
沙地裂盖伞、小赭裂盖伞、褐突茸盖伞和拟草地蘑菇近似种(食用) <i>Pseudosperma arenarium</i> , <i>P. umbrinellum</i> , <i>Mallocybe fulvoubonata</i> & <i>Agaricus</i> aff. <i>pseudoprattensis</i> E	1	4	0	0
沙地裂盖伞、小赭裂盖伞、褐突茸盖伞和黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Pseudosperma arenarium</i> , <i>P. umbrinellum</i> , <i>Mallocybe fulvoubonata</i> & <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	1	2	0	0
三针松裂盖伞 <i>Pseudosperma triaculare</i>	6	14	0	0
三针松裂盖伞、黄盖堪多脆柄菇复合群、氨绿桩菇(溶血)和毛头鬼伞(食用) <i>Pseudosperma triaculare</i> , <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex, <i>Paxillus ammoniavirescens</i> H & <i>Coprinus comatus</i> E	1	2	0	0
古巴裸盖菇 <i>Psilocybe cubensis</i>	2	5	0	0
古巴裸盖菇和石灰粉鳞伞(胃肠) <i>Psilocybe cubensis</i> & <i>Conioexocarpus cretaceus</i> G	1	1	0	0
喀拉拉裸盖菇 <i>Psilocybe keralensis</i>	2	8	0	0
一个裸盖菇属未定种 <i>Psilocybe</i> sp.	1	1	0	0
类型未定 Unclassified	57	178	0	0
一个蘑菇属未定种, 且疑含肉褐鳞环柄菇(肝损) <i>Agaricus</i> sp. & possibly <i>Lepiota brunneoincarnata</i> ALF	1	3	0	0
密绒鹅膏和焰红菇 <i>Amanita lanigera</i> & <i>Russula phloginea</i>	1	4	0	0
棒囊拟金钱菌、近弗氏拟地花孔菌、卵孢小奥德蘑(食用)、鼎湖环伞(食用; 三茶树菇)、香菇(食用)、荷叶离褶伞(食用)、毛头鬼伞(食用)、杏鲍菇(食用; 三刺芹侧耳)和绒紫红菇(食用) <i>Collybiopsis clavicytidiata</i> , <i>Albatrellopsis flettioides</i> , <i>Oudemansiella raphanipes</i> E, <i>Cyclocybe dinghuensis</i> E, <i>Lentinula edodes</i> E, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Coprinus comatus</i> E, <i>Pleurotus eryngii</i> E & <i>Russula mariae</i> E	1	9	0	0
大赭丝膜菌、褐环丝膜菌、易混丝膜菌、蓝黄红菇(食用)、棒状钉菇(食用)、食用牛肝菌(食用)、变色鸡油菌(食用)、壮丽松苞菇(食用)、美味蜡伞(食用)和黄褐鹅膏(食用) <i>Cortinarius badiolatus</i> , <i>C. balteatialutaceus</i> , <i>C. similis</i> , <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>Gomphus clavatus</i> E, <i>Boletus shiyong</i> E, <i>Cantharellus versicolor</i> E, <i>Catathelasma imperiale</i> E, <i>Hygrophorus deliciosus</i> E & <i>Amanita ochracea</i> E	1	9	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
毡绒粉褶蕈、网纹牛肝菌(食用)、假格纹鹅膏和素贴山圆牛肝菌 <i>Entoloma velutinum</i> , <i>Boletus reticulatus</i> E, <i>Amanita pseudofritillaria</i> & <i>Gyrodon suthepensis</i>	1	4	0	0
一个粉褶蕈属未定种和卷毛蘑菇(食用) <i>Entoloma</i> sp. & <i>Agaricus flocculosipes</i> E	1	9	0	0
沙生层腹菌 <i>Hymenogaster arenarius</i>	1	4	0	0
芳香乳菇、橙红乳菇(食用)和塞氏多汁乳菇(食用) <i>Lactarius evosmus</i> , <i>L. akahatsu</i> E & <i>Lactifluus sainii</i> E	1	4	0	0
喀氏多汁乳菇、贝壳状粉褶蕈和多个红菇属未定种 <i>Lactifluus kanadii</i> , <i>Entoloma conchatum</i> & <i>Russula</i> spp.	1	3	0	0
一个多汁乳菇属未定种、红汁乳菇(食用)、棕灰口蘑(食用)和锐棘秃马勃(食用) <i>Lactifluus</i> sp., <i>Lactarius hatsudake</i> E, <i>Tricholoma terreum</i> E & <i>Calvatia holothurioides</i> E	1	4	0	0
番红多汁乳菇、多汁乳菇(食用)、凸顶红黄鹅膏(食用)和皱皮乳菇近似种(食用) <i>Lactifluus crocatus</i> , <i>L. volemus</i> E, <i>Amanita rubroflava</i> E & <i>Lactarius</i> aff. <i>corrugis</i> E	1	9	0	0
露矮环柄菇 <i>Lepiota fracidia</i>	1	5	0	0
雪白白环蘑、一个白环蘑属未定种、灰鳞蘑菇、红鳞囊小伞和白鼬丽蘑 <i>Leucoagaricus nivalis</i> , <i>L. sp.</i> , <i>Agaricus tephrolepidus</i> , <i>Cystolepiota squamulosa</i> & <i>Calocybe erminea</i>	1	2	0	0
一个白环蘑属未定种 <i>Leucoagaricus</i> sp.	1	3	0	0
一个白环蘑属未定种和一个蘑菇属未定种 <i>Leucoagaricus</i> sp. & <i>Agaricus</i> sp.	1	1	0	0
黄柄黏盖丝膜菌 <i>Phlegmacium flavescens</i>	1	1	0	0
酒渍枝瑚菌、沿河红菇、草鸡堆(食用)、长柄网孢牛肝菌(胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、白牛肝菌(食用)、爪哇鹅膏(食用)、酒红蜡蘑(食用)、假致密红菇(食用)和潞西褶孔牛肝菌(食用) <i>Ramaria vinosimaculans</i> , <i>Russula yanheensis</i> , <i>Amanita caojizong</i> E, <i>Heimioporus gaojiaocong</i> G, <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Amanita javanica</i> E, <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E, <i>Russula pseudocompacta</i> E & <i>Phylloporus luxiensis</i> E	1	1	0	0
网柄红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus reticulatus</i>	1	3	0	0
海南变红牛肝菌 <i>Rufoboletus hainanensis</i>	1	2	0	0
蜡味红菇、伯氏红菇、猪嘴菌红菇(食用)和一个红菇属未定种 <i>Russula cerolens</i> , <i>R. burlinghamiae</i> , <i>R. zhuzuijun</i> E & <i>R. sp.</i>	1	9	0	0
君子峰红菇、假致密红菇(食用)、白棱红菇和中华多汁乳菇, 且疑含灰花纹鹅膏(肝损) <i>Russula junzifengensis</i> , <i>R. pseudocompacta</i> E, <i>R. niveopicta</i> , <i>Lactifluus sinensis</i> & possibly <i>Amanita fuliginea</i> ALF	1	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
拉氏红菇 <i>Russula lakhanpalii</i>	1	2	0	0
桃红菇和青褶缘红菇 <i>Russula aff. persicina</i> & <i>R. callainomarginis</i>	1	2	0	0
焰红菇和间型蚁巢伞(食用) <i>Russula phloginea</i> & <i>Termitomyces intermedius</i> E	1	1	0	0
环纹红菇 <i>Russula zonatus</i>	1	1	0	0
胶质绵孔菌、邦氏口蘑、柠檬黄蜡伞(食用)、紫丁金钱菌复合群(食用)和假红汁乳菇(食用) <i>Spongiporus gloeoporus</i> , <i>Tricholoma bonii</i> , <i>Hygrophorus lucorum</i> E, <i>Collybia nuda</i> complex E & <i>Lactarius pseudohatsudake</i> E	1	4	0	0
六妹羊肚菌(食用、神经?)和喜木布氏牛肝菌(食用; ≡中华腐生牛肝菌) <i>Morchella sextelata</i> E, P? & <i>Buchwaldoboletus xylophilus</i> E	1	3	0	0
白脐蘑菇(食用) <i>Agaricus alboumbonatus</i> E	1	2	0	0
大肥蘑菇(食用) <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0
草鸡墩(食用) <i>Amanita caojizong</i> E	1	3	0	0
凸顶红黄鹅膏(食用) <i>Amanita rubroflava</i> E	1	1	0	0
紫丁金钱菌复合群(食用) <i>Collybia nuda</i> complex E	1	1	0	0
毛头鬼伞(食用) <i>Coprinus comatus</i> E	1	1	0	0
高山蜡蘑(食用) <i>Laccaria montana</i> E	1	2	0	0
扭柄蜡蘑(食用) <i>Laccaria prava</i> E	1	2	0	0
一个蜡蘑属未定种(食用)、火炭菌红菇(食用)、青黄红菇近似种(食用)和蓝黄红菇(食用) <i>Laccaria</i> sp. E, <i>Russula huotanjun</i> E, <i>R. aff. olivacea</i> E & <i>R. cyanoxantha</i> E	1	1	0	0
松乳菇(食用) <i>Lactarius deliciosus</i> E	1	7	0	0
翘鳞韧伞(食用) <i>Lentinus squarrosulus</i> E	1	3	0	0
黑蘑菇离褶伞(食用) <i>Lyophyllum heimogu</i> E	1	2	0	0
褐盖褶孔牛肝菌(食用) <i>Phylloporus brunneiceps</i> E	1	2	0	0
平菇(食用; ≡糙皮侧耳) <i>Pleurotus ostreatus</i> E	1	2	0	0
褐网柄牛肝菌(食用) <i>Retiboletus fuscus</i> E	1	2	0	0
大白红菇(食用) <i>Russula delicata</i> E	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
米仓山红菇(食用) <i>Russula micangshanensis</i> E	1	3	0	0
菱红菇复合群(食用) <i>Russula vesca</i> complex E	1	1	0	0
绿桂红菇(食用) <i>Russula viridicinnamomea</i> E	1	4	0	0
翘鳞肉齿菌(食用)和香菇(食用) <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Lentinula edodes</i> E	1	3	0	0
云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma yunnanense</i> E	1	2	0	0
白漏斗辛格杯伞(食用) <i>Singerocybe alboinfundibuliformis</i> E	1	5	0	0
皱环球盖菇(食用) <i>Stropharia rugosoannulata</i> E	2	5	0	0
白柄蚁巢伞(食用)、白牛肝菌(食用)、红汁乳菇(食用)和皱盖牛肝菌(食用) <i>Termitomyces albiceps</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Rugiboletus extremiorientalis</i> E	1	1	0	0
间型蚁巢伞(食用) <i>Termitomyces intermedius</i> E	1	1	0	0
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	4	12	0	0

▼ 表 2. 2019–2025 年中国蘑菇中毒事件中各症状类型的基本数据; 按死亡人数降序排序.
Table 2. Basic data of each symptom type in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2025, in descending order of Deaths.

症状类型 Symptom types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
急性肝损害型 Acute Liver Failure	422	1139	99	10.10%
横纹肌溶解型 Rhabdomyolysis	100	291	23	7.90%
急性肾损伤型 Acute Kidney Injury	133	324	8	2.47%
胃肠炎型 Gastroenteritis	1997	5135	3	0.06%
溶血型 Hemolysis	7	11	2	18.18%
类型未定 Unclassified	206	584	1	0.17%
神经精神型 Psycho-neurological Disorder	472	1344	1	0.07%
光过敏性皮炎型 Photosensitive dermatitis	6	13	0	0

▼ **表 3.** 2019–2025 年中国蘑菇中毒事件中出现死亡案例的误食类型; 按死亡率降序排序; 2025 年新增的误食类型示以蓝色. 误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、类型未定=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 3. Ingestion types with deaths in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2025, in descending order of Fatality; ingestion types newly emerged in 2025 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假淡红鹅膏、近灰花纹鹅膏、黑毛小塔氏菌复合群(胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神精)、肺形侧耳(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>A. subfuliginea</i> , <i>Tapinella atrotomentosa</i> complex G, <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Pleurotus pulmonarius</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	2	100.00%
致命鹅膏、臧氏鹅膏(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. zangii</i> U & <i>A. sp.</i> U	1	1	1	100.00%
灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. subjunquillea</i>	1	4	3	75.00%
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、格纹鹅膏(神精)、一个鹅膏属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和致密红菇(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>A. sp.</i> U, <i>Russula</i> spp. U & <i>R. compacta</i> E	1	3	2	66.67%
一个鹅膏属未定种、黄盖堪多脆柄菇复合群(神精)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita sp.</i> , <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Agaricus sp.</i> U & <i>Russula sp.</i> U	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、红汁乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita sp.</i> , <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Russula sanguinea</i> E	1	2	1	50.00%
辣斜盖伞、弯柄田头菇和一个金钱菌属未定种 <i>Clitopilus piperitus</i> , <i>Agrocybe flexuosipes</i> & <i>Collybia sp.</i>	1	2	1	50.00%
卷边桩菇 <i>Paxillus involutus</i>	5	5	2	40.00%
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorosea</i>	18	37	10	27.03%
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita sp.</i>	1	4	1	25.00%
网隙硬皮马勃近似种和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma aff. areolatum</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	9	2	22.22%
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	7	33	7	21.21%
淡红鹅膏近似种 <i>Amanita aff. pallidorosea</i>	2	5	1	20.00%

... 待续 continued below

▼ 表 3. (续表)

Table 3. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	56	161	28	17.39%
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	14	50	7	14.00%
软托鹅膏 <i>Amanita molliuscula</i>	7	19	2	10.53%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	63	160	15	9.38%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	86	258	23	8.91%
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita spp.</i>	19	48	4	8.33%
灰花纹鹅膏近似种 <i>Amanita aff. fuliginea</i>	4	14	1	7.14%
灰花纹鹅膏或裂皮鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> or <i>A. rimosa</i>	4	14	1	7.14%
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	37	115	6	5.22%
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	79	193	10	5.18%
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidorosea</i>	14	29	1	3.45%
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	26	89	1	1.12%
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	940	1895	1	0.05%

▼ **表 4.** 2019–2025 年中国蘑菇中毒事件中死亡案例的误食类型; 按死亡人数降序排序; 2025 年新增的误食类型示以蓝色. 误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、类型未定=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 4. Ingestion types with deaths in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2025, in descending order of Deaths; ingestion types newly emerged in 2025 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	56	161	28	17.39%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	86	258	23	8.91%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	63	160	15	9.38%
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	79	193	10	5.18%
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorozea</i>	18	37	10	27.03%
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	14	50	7	14.00%
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	7	33	7	21.21%
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	37	115	6	5.22%
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> spp.	19	48	4	8.33%
灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. subjunquillea</i>	1	4	3	75.00%
软托鹅膏 <i>Amanita molliuscula</i>	7	19	2	10.53%
网隙硬皮马勃近似种和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma</i> aff. <i>areolatum</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	9	2	22.22%
卷边桩菇 <i>Paxillus involutus</i>	5	5	2	40.00%
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、格纹鹅膏(神精)、一个鹅膏属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和致密红菇(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>A. sp.</i> U, <i>Russula</i> spp. U & <i>R. compacta</i> E	1	3	2	66.67%
假淡红鹅膏、近灰花纹鹅膏、黑毛小塔氏菌复合群(胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神精)、肺形侧耳(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita subpallidorozea</i> , <i>A. subfuliginea</i> , <i>Tapinella atrotomentosa</i> complex G, <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Pleurotus pulmonarius</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	2	100.00%

... 待续 continued below

▼ 表 4. (续表)
Table 4. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
致命鹅膏、臧氏鹅膏(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. zangii</i> U & <i>A. sp. U</i>	1	1	1	100.00%
一个鹅膏属未定种、黄盖堪多脆柄菇复合群(神经)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita sp.</i> , <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Agaricus sp. U</i> & <i>Russula sp. U</i>	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、红汁乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita sp.</i> , <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Russula sanguinea</i> E	1	2	1	50.00%
辣斜盖伞、弯柄田头菇和一个金钱菌属未定种 <i>Clitopilus piperitus</i> , <i>Agrocybe flexuosipes</i> & <i>Collybia sp.</i>	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita sp.</i>	1	4	1	25.00%
淡红鹅膏近似种 <i>Amanita aff. pallidrosea</i>	2	5	1	20.00%
灰花纹鹅膏近似种 <i>Amanita aff. fuliginea</i>	4	14	1	7.14%
灰花纹鹅膏或裂皮鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> or <i>A. rimosa</i>	4	14	1	7.14%
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidrosea</i>	14	29	1	3.45%
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	26	89	1	1.12%
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	940	1895	1	0.05%

▼ **表 5.** 2019–2025 年中国蘑菇中毒事件中中毒人数达 20 及以上的误食类型; 按中毒人数降序排序; 2025 年新增的误食类型示以蓝色. 误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、类型未定=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 5. Ingestion types with ≥ 20 patients in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2025, in descending order of Patients; ingestion types newly emerged in 2025 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	940	1895	1	0.05%
日本红菇复合群 <i>Russula japonica</i> complex	160	468	0	0
近江粉褶蕈 <i>Entoloma omiense</i>	104	305	0	0
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	86	258	23	8.91%
日本红菇 <i>Russula japonica</i>	101	241	0	0
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	79	193	10	5.18%
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	56	161	28	17.39%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	63	160	15	9.38%
球基鹅膏 <i>Amanita subglobosa</i>	46	142	0	0
残托鹅膏有环变型 <i>Amanita sychnopyramis</i> f. <i>subannulata</i>	28	124	0	0
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	37	115	6	5.22%
假日本红菇 <i>Russula pseudojaponica</i>	26	114	0	0
光硬皮马勃 <i>Scloderma cepa</i>	32	110	0	0
欧氏鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i>	49	107	0	0
变色龙裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i>	43	102	0	0
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	26	89	1	1.12%
球盖青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i>	30	89	0	0
灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i>	31	76	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 5. (续表)
Table 5. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
棕褶类脐菇 <i>Omphalotus guepiniiformis</i>	16	75	0	0
有毒新牛肝菌 <i>Neoboletus venenatus</i>	20	71	0	0
多个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma spp.</i>	23	68	0	0
密褶裸脚伞 <i>Gymnopus densilamellatus</i>	12	68	0	0
球盖青褶伞 <i>Chlorophyllum globosum</i>	17	57	0	0
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	14	50	7	14.00%
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita spp.</i>	19	48	4	8.33%
除独角龙弯颈霉(神精)、格纹鹅膏(神精)、黄环鹅膏、显鳞 鹅膏、黄边鹅膏、花脸金钱菌(食用)、粗柄大口蘑(食用、 胃肠)和云南硬皮马勃(食用)外的其他蘑菇 (Li et al. (2020) 报道) Other mushrooms excluding <i>Tolypocladium dujiaolongae</i> P, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>A. citrinoannulata</i> , <i>A. clarisquamosa</i> , <i>A.</i> <i>hamadae</i> , <i>Collybia sordida</i> E, <i>Macrocybe crassa</i> E, G & <i>Scleroderma</i> <i>yunnanense</i> E (reported in Li et al. (2020))	12	46	0	0
一个类脐菇属未定种 <i>Omphalotus sp.</i>	5	46	0	0
黑紫变黑牛肝菌 <i>Anthracoportus nigropurpureus</i>	21	42	0	0
古巴裸盖菇 <i>Psilocybe cubensis</i>	18	42	0	0
云南类脐菇 <i>Omphalotus yunnanensis</i>	6	39	0	0
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorozea</i>	18	37	10	27.03%
变红青褶伞 <i>Chlorophyllum hortense</i>	18	37	0	0
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	13	36	0	0
奥尔类脐菇 <i>Omphalotus olearius</i>	7	35	0	0
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	7	33	7	21.21%
小毒蝇鹅膏 <i>Amanita melleiceps</i>	9	33	0	0
大果薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i>	8	32	0	0
多个硬皮马勃属未定种 <i>Scleroderma spp.</i>	7	32	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 5. (续表)
Table 5. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidorosea</i>	14	29	1	3.45%
多个歧盖伞属未定种 <i>Inosperma</i> spp.	9	28	0	0
白牛肝菌(食用)和网盖牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>B. reticuloceps</i> E	1	28	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P	21	26	0	0
泰国鹅膏 <i>Amanita siamensis</i>	9	26	0	0
多个口蘑属未定种 <i>Tricholoma</i> spp.	9	25	0	0
一个杯伞科或类脐菇科未定种 Clitocybaceae sp. or Omphalotaceae sp.	7	24	0	0
中华红孔牛肝菌和褐网柄牛肝菌(食用) <i>Rubroboletus sinicus</i> & <i>Retiboletus fuscus</i> E	2	23	0	0
假球基鹅膏 <i>Amanita ibotengutake</i>	4	22	0	0
变蓝斑褶菇 <i>Panaeolus cyanescens</i>	8	22	0	0
多个丝盖伞属未定种 <i>Inocybe</i> spp.	4	22	0	0
恶臭歧盖伞近似种 <i>Inosperma</i> aff. <i>virosum</i>	4	22	0	0
海南歧盖伞 <i>Inosperma hainanense</i>	5	21	0	0
晚秋丝盖伞 <i>Inocybe serotina</i>	6	20	0	0
毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>sinuatum</i>	5	20	0	0
潮湿金钱菌、洁果彩小菇、毒灰盖杯伞、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、多环鳞伞(胃肠)、栎裸脚伞(胃肠)、橙黄乳菇(胃肠)、梭孢环柄菇(未定)、乳白小囊皮伞(未定)、一个蜡蘑属未定种(未定)、蜜环菌(食用)和皱盖囊皮伞(食用) <i>Collybia humida</i> , <i>Prunulus purus</i> , <i>Spodocybe venenata</i> , <i>Hypholoma fasciculare</i> complex G, <i>Pholiota multicingulata</i> G, <i>Gymnopus dryophilus</i> G, <i>Lactarius citrinus</i> G, <i>Lepiota magnispora</i> U, <i>Cystoderma lactea</i> U, <i>Laccaria</i> sp. U, <i>Armillaria mellea</i> E & <i>Cystoderma amianthinum</i> E	1	20	0	0

▼ **表 6.** 2019–2025 年中国蘑菇中毒事件中不含目前作为毒菌记载的物种的误食类型; 按中毒人数降序排序; 2025 年新增的误食类型示以蓝色. 误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、类型未定=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 6. Ingestion types without species currently recorded as poisonous in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2025, in descending order of Patients; ingestion types newly emerged in 2025 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	13	36	0	0
白牛肝菌(食用)和网盖牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>B. reticuloceps</i> E	1	28	0	0
云南硬皮马勃(食用) <i>Scloderma yunnanense</i> E	8	19	0	0
干巴菌(食用) <i>Thelephora ganbajun</i> E	1	10	0	0
松口蘑(食用)、翘鳞肉齿菌(食用)和黄绿卷毛菇复合群(食用) <i>Tricholoma matsutake</i> E, <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Floccularia luteovirens</i> complex E	1	10	0	0
毛头鬼伞(食用) <i>Coprinus comatus</i> E	5	8	0	0
大白红菇(食用) <i>Russula delica</i> E	2	8	0	0
皱环球盖菇(食用) <i>Stropharia rugosoannulata</i> E	5	8	0	0
松乳菇(食用) <i>Lactarius deliciosus</i> E	1	7	0	0
彝食黄肉牛肝菌(食用) <i>Butyriboletus yicibus</i> E	2	6	0	0
蝉花(食用、药用) <i>Cordyceps chanhua</i> E, M	1	6	0	0
壳状红菇(食用)和云南蜡蘑(食用) <i>Russula crustosa</i> E & <i>Laccaria yunnanensis</i> E	1	6	0	0
紫丁金钱菌复合群(食用) <i>Collybia nuda</i> complex E	2	5	0	0
白漏斗辛格杯伞(食用) <i>Singerocybe alboinfundibuliformis</i> E	1	5	0	0
大肥蘑菇(食用) <i>Agaricus bitorquis</i> E	2	4	0	0
赭鳞蘑菇(食用) <i>Agaricus subrufescens</i> E	1	4	0	0
蜜环菌(食用) <i>Armillaria mellea</i> E	2	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 6. (续表)
Table 6. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
中华丝膜菌(食用) <i>Cortinarius sinensis</i> E	2	4	0	0
褐网柄牛肝菌(食用) <i>Retiboletus fuscus</i> E	2	4	0	0
彩色豆马勃复合群(食用、药用) <i>Pisolithus arrhizus</i> complex E, M	1	4	0	0
巨大侧耳(食用) <i>Pleurotus giganteus</i> E	1	4	0	0
绿桂红菇(食用) <i>Russula viridicinnamomea</i> E	1	4	0	0
绿桂红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>viridicinnamomea</i> E	1	4	0	0
细绒盖牛肝菌(食用) <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	4	0	0
四孢蘑菇(食用) <i>Agaricus campestris</i> E	3	3	0	0
草鸡兜(食用) <i>Amanita caojizong</i> E	1	3	0	0
假高大鹅膏(食用) <i>Amanita pseudoprinceps</i> E	2	3	0	0
高卢蜜环菌(食用) <i>Armillaria gallica</i> E	1	3	0	0
雪白拟鬼伞(食用) <i>Coprinopsis nivea</i> E	1	3	0	0
翘鳞韧伞(食用) <i>Lentinus squarrosulus</i> E	1	3	0	0
粗柄大口蘑(食用、胃肠) <i>Macrocybe crassa</i> E, G	2	3	0	0
泡状鳞伞(食用、药用) <i>Pholiota spumosa</i> E, M	1	3	0	0
平菇(食用; ≡糙皮侧耳) <i>Pleurotus ostreatus</i> E	2	3	0	0
白盖红菇(食用) <i>Russula leuocarpa</i> E	1	3	0	0
米仓山红菇(食用) <i>Russula micangshanensis</i> E	1	3	0	0
翘鳞肉齿菌(食用)和香菇(食用) <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Lentinula edodes</i> E	1	3	0	0
花脸金钱菌(食用) <i>Collybia sordida</i> E	2	2	0	0
白脐蘑菇(食用) <i>Agaricus alboubonatus</i> E	1	2	0	0
巴西蘑菇(食用) <i>Agaricus blazei</i> E	1	2	0	0
高大鹅膏近似种(食用) <i>Amanita</i> aff. <i>princeps</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 6. (续表)
Table 6. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
白牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E	1	2	0	0
鼎湖环伞(食用; ≡ 茶树菇) <i>Cyclocybe dinghuensis</i> (nom. ined.) E	1	2	0	0
高山蜡蘑(食用) <i>Laccaria montana</i> E	1	2	0	0
扭柄蜡蘑(食用) <i>Laccaria prava</i> E	1	2	0	0
酒红蜡蘑(食用) <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E	1	2	0	0
肉桂色乳菇(食用) <i>Lactarius cinnamomeus</i> E	1	2	0	0
薄囊多汁乳菇(食用) <i>Lactifluus tenuicystidiatus</i> E	1	2	0	0
巴氏白鬼伞(食用?) <i>Leucocoprinus barssii</i> E?	1	2	0	0
黑蘑菇离褶伞(食用) <i>Lyophyllum heimogu</i> E	1	2	0	0
长柄大环柄菇(食用) <i>Macrolepiota dolichaula</i> E	1	2	0	0
褐盖褶孔牛肝菌(食用) <i>Phylloporus brunneiceps</i> E	1	2	0	0
密褶红菇(食用) <i>Russula densifolia</i> E	1	2	0	0
林地蘑菇近似种(食用) <i>Agaricus</i> aff. <i>arvensis</i> E	1	1	0	0
东方异瑚菌(食用) <i>Alloclavaria orientalis</i> E	1	1	0	0
凸顶红黄鹅膏(食用) <i>Amanita rubroflava</i> E	1	1	0	0
杯形秃马勃复合群(食用、药用) <i>Calvatia cyathiformis</i> complex E, M	1	1	0	0
大兰氏马勃(食用、药用) <i>Langermannia gigantea</i> E, M	1	1	0	0
隐孔菌(药用) <i>Cryptoporus volvatus</i> M	1	1	0	0
一个蜡蘑属未定种(食用)、火炭菌红菇(食用)、青黄红菇近似种(食用)和蓝黄红菇(食用) <i>Laccaria</i> sp. E, <i>Russula huotanjun</i> E, <i>R. aff. olivacea</i> E & <i>R. cyanoxantha</i> E	1	1	0	0
虎皮韧伞(食用) <i>Lentinus tigrinus</i> E	1	1	0	0
网纹马勃复合群(食用、药用) <i>Lycoperdon perlatum</i> complex E, M	1	1	0	0
肺形侧耳(食用) <i>Pleurotus pulmonarius</i> E	1	1	0	0
血红密孔菌复合群(药用) <i>Pycnoporus sanguineus</i> complex M	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 6. (续表)
Table 6. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
褐囊红菇(食用) <i>Russula brunneocystidiata</i> E	1	1	0	0
密褶红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>densifolia</i> E	1	1	0	0
菱红菇复合群(食用) <i>Russula vesca</i> complex E	1	1	0	0
裂褶菌(食用、药用)、毛栓孔菌(药用)和乳白耙齿菌(药用) <i>Schizophyllum commune</i> E, M, <i>Trametes hirsuta</i> M & <i>Irpex lacteus</i> M	1	1	0	0
白柄蚁巢伞(食用) <i>Termitomyces albiceps</i> E	1	1	0	0
白柄蚁巢伞(食用)、白牛肝菌(食用)、红汁乳菇(食用)和皱盖牛肝菌(食用) <i>Termitomyces albiceps</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Rugiboletus extremiorientalis</i> E	1	1	0	0
间型蚁巢伞(食用) <i>Termitomyces intermedius</i> E	1	1	0	0
毛栓孔菌(药用) <i>Trametes hirsuta</i> M	1	1	0	0

▼ 表 7. 2019–2025 年中国蘑菇中毒事件中的所有误食类型概览；按具体案例的症状类型归类，每类下按分类群拉丁学名排序；2025 年新增的误食类型示以蓝色。误食类型中若包含毒性类型与症状类型不合的分类群，将脚注其毒性类型的缩写：急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、类型未定=未定；可食用=食用、可药用=药用。

Table 7. All ingestion types in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2025, classified according to the symptom types in cases and ordered according to the Latin scientific name of taxa; ingestion types newly emerged in 2025 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
急性肝损害型 Acute Liver Failure	422	1139	99	10.10%
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	56	161	28	17.39%
致命鹅膏和拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita exitialis</i> & <i>A. fuligineoides</i>	1	4	0	0
致命鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、红脚环鳞鹅膏(未定)和东方杏黄鹅膏(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. rubiginosa</i> U & <i>A. orienticrocea</i> U	1	5	0	0
致命鹅膏、臧氏鹅膏(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. zangii</i> U & <i>A.</i> sp. U	1	1	1	100.00%

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
致命鹅膏、一个拟金钱菌属未定种(未定)、一个圆牛肝菌属未定种(未定)、一个粉孢牛肝菌属未定种(未定)和北地绒盖牛肝菌(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>Collybiopsis</i> sp. U, <i>Gyrodon</i> sp. U, <i>Tylophilus</i> sp. U & <i>Xerocomus uttarakhanda</i> U	1	3	0	0
致命鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>exitialis</i>	2	6	0	0
灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i>	31	76	0	0
灰花纹鹅膏和格纹鹅膏(神经) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. fritillaria</i> P	4	11	0	0
灰花纹鹅膏、格纹鹅膏(神经)和多个红菇属未定种(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>A. fritillaria</i> P & <i>Russula</i> spp. U	1	1	0	0
灰花纹鹅膏和拟卵盖鹅膏(肾损) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. neoovoidea</i> AKI	1	2	0	0
灰花纹鹅膏和欧氏鹅膏(肾损) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. oberwinklerana</i> AKI	2	7	0	0
灰花纹鹅膏和假褐云斑鹅膏(肾损) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. pseudoporphyria</i> AKI	2	3	0	0
灰花纹鹅膏、暗盖淡鳞鹅膏(神经)、暗缘乳菇(胃肠)和黄边鹅膏(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>A. sepiacea</i> P, <i>Lactarius atromarginatus</i> G & <i>Amanita hamadae</i> U	1	3	0	0
灰花纹鹅膏、暗盖淡鳞鹅膏(神经)、假致密红菇(食用)、兹氏红菇(未定)和印喜红菇(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>A. sepiacea</i> P, <i>Russula pseudocompacta</i> E, <i>R. zvarae</i> U & <i>R. indohimalayana</i> U	1	5	0	0
灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. subjunquillea</i>	1	4	3	75.00%
灰花纹鹅膏、短孢红菇(胃肠)、灰柄红菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>Russula brevispora</i> G, <i>R. griseostipitata</i> E & <i>R. sp.</i> U	1	1	0	0
灰花纹鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>fuliginea</i>	4	14	1	7.14%
灰花纹鹅膏或裂皮鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> or <i>A. rimosa</i>	4	14	1	7.14%
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	7	33	7	21.21%
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、格纹鹅膏(神经)、一个鹅膏属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和致密红菇(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>A. sp.</i> U, <i>Russula</i> spp. U & <i>R. compacta</i> E	1	3	2	66.67%
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)和黄蜡鹅膏(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI & <i>A. kitamagotake</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、锥鳞白鹅膏近似种(肾损)、假格纹鹅膏(未定)、辐纹鹅膏(未定)和东方褐盖金牛肝菌近似种(未定) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. aff. virginioides</i> AKI, <i>A. pseudofritillaria</i> U, <i>A. radiata</i> U & <i>Aureoboletus aff. sinobadius</i> U	1	1	0	0
拟灰花纹鹅膏和绒毡鹅膏(未定) <i>Amanita fuligineoides</i> & <i>A. vestita</i> U	1	2	0	0
软托鹅膏 <i>Amanita molliuscula</i>	7	19	2	10.53%
软托鹅膏、假黄盖鹅膏(神经)、近大西洋乳菇(胃肠)、假鳞盖红菇近似种(食用)、曼地红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita molliuscula</i> , <i>A. pseudogemmata</i> P, <i>Lactarius subatlanticus</i> G, <i>Russula aff. pseudolepida</i> E, <i>R. mansehraensis</i> U, <i>R. sp.</i> U & <i>Amanita sp.</i> U	1	3	0	0
软托鹅膏、小蜡蘑(食用)、菱红菇复合群(食用)和碱紫漏斗伞(未定) <i>Amanita molliuscula</i> , <i>Laccaria parva</i> E, <i>Russula vesca</i> complex E & <i>Infundibulicybe alkaliviolascens</i> U	1	4	0	0
软托鹅膏、淡红鹅膏和橙黄鹅膏(神经) <i>Amanita molliuscula</i> , <i>A. pallidorosea</i> & <i>A. citrina</i> P	1	1	0	0
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidorosea</i>	14	29	1	3.45%
淡红鹅膏、球茎鹅膏(肾损)、东方黄盖鹅膏(神经)、泰国鹅膏(神经)、格纹鹅膏(神经)、黄盖堪多脆柄菇复合群(神经)、芝麻厚瓢牛肝菌(胃肠)、黄蜡鹅膏(食用)和黄丛毛蘑菇(未定) <i>Amanita pallidorosea</i> , <i>A. abrupta</i> AKI, <i>A. orientigemmata</i> P, <i>A. siamensis</i> P, <i>A. fritillaria</i> P, <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Hourangia nigropunctata</i> G, <i>Amanita kitamagotake</i> E & <i>Agaricus luteofibrillosus</i> U	1	2	0	0
淡红鹅膏、小豹斑鹅膏(神经)、球基鹅膏(神经)、高大鹅膏近似种(食用)、赭鳞蘑菇(食用)、蜡红菇(未定)和长颈红菇(未定) <i>Amanita pallidorosea</i> , <i>A. parvipantherina</i> P, <i>A. subglobosa</i> P, <i>A. aff. princeps</i> E, <i>Agaricus subrufescens</i> E, <i>Russula cerea</i> U & <i>R. longicollis</i> U	1	3	0	0
淡红鹅膏和格纹鹅膏(神经) <i>Amanita pallidorosea</i> & <i>A. fritillaria</i> P	1	2	0	0
淡红鹅膏和杵柄鹅膏(神经) <i>Amanita pallidorosea</i> & <i>A. sinocitrina</i> P	1	1	0	0
淡红鹅膏、滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)和灰黄鹅膏(未定) <i>Amanita pallidorosea</i> , <i>Suillus huapi</i> E, G & <i>Amanita cinereoflava</i> U	1	1	0	0
淡红鹅膏近似种 <i>Amanita aff. pallidorosea</i>	2	5	1	20.00%
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	14	50	7	14.00%
裂皮鹅膏和灰花纹鹅膏 <i>Amantia rimosa</i> & <i>A. fuliginea</i>	1	1	0	0
裂皮鹅膏和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita rimosa</i> & <i>A. sp.</i> U	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
裂皮鹅膏和肉褐鳞环柄菇 <i>Amanita rimosa</i> & <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	1	4	0	0
裂皮鹅膏、一个红菇属未定种(未定)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Amanita rimosa</i> , <i>Russula</i> sp. U & <i>Agaricus</i> sp. U	1	1	0	0
近灰花纹鹅膏 <i>Amanita subfuliginea</i>	3	8	0	0
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	26	89	1	1.12%
黄盖鹅膏、格纹鹅膏(神经)、乌村乳菇(胃肠)和卷毛蘑菇(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>A. fritillaria</i> P, <i>Lactarius oomsisiensis</i> G & <i>Agaricus flocculosipes</i> E	1	2	0	0
黄盖鹅膏和欧氏鹅膏(肾损) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>A. oberwinklerana</i> AKI	2	7	0	0
黄盖鹅膏和黄褐鹅膏(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>A. ochracea</i> E	1	5	0	0
黄盖鹅膏、淡红鹅膏、欧氏鹅膏(肾损)、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、球基蘑菇(胃肠)、中华双环蘑菇(胃肠)、格纹鹅膏(神经)、北京蘑菇(未定)、一个兰茂牛肝菌属未定种(未定)、卷毛蘑菇(食用)和紫丁香金钱菌复合群(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>A. pallidrosea</i> , <i>A. oberwinklerana</i> AKI, <i>Hypholoma fasciculare</i> complex G, <i>Agaricus abruptibulbus</i> G, <i>A. sinoplacomycetes</i> G, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>Agaricus beijingensis</i> U, <i>Lanmaoa</i> sp. U, <i>Agaricus flocculosipes</i> E & <i>Collybia nuda</i> complex E	1	5	0	0
黄盖鹅膏、落叶金钱菌(神经)、深凹漏斗伞(神经)、中华双环蘑菇(胃肠)、黄斑蘑菇(胃肠)、林地蘑菇(食用)、高卢蜜环菌(食用)、毛柄库恩菇(食用)、双环丝膜菌(未定)、近褐口蘑(未定)和一个锥鳞环柄菇属未定种(未定) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>Collybia phyllophila</i> P, <i>Infundibulicybe gibba</i> P, <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G, <i>A. xanthodermus</i> G, <i>A. sylvaticus</i> E, <i>Armillaria gallica</i> E, <i>Kuehneromyces mutabilis</i> E, <i>Cortinarius bivelus</i> U, <i>Tricholoma parafulvum</i> U & <i>Echinoderma</i> sp. U	1	2	0	0
黄盖鹅膏、落叶金钱菌(神经)和奶油色乳菇(未定) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>Collybia phyllophila</i> P & <i>Lactarius cremicolor</i> U	1	2	0	0
黄盖鹅膏、密褶裸脚伞(胃肠)、中华灰褐纹口蘑(胃肠)、红褐鹅膏(神经)、多个红菇属未定种(未定)、泡状鳞伞(食用、药用)、西伯利亚乳牛肝菌(食用、胃肠)和威氏齿菌(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>Gymnopus densilamellatus</i> G, <i>Tricholoma sinoportentosum</i> G, <i>Amanita orsonii</i> P, <i>Russula</i> spp. U, <i>Pholiota spumosa</i> E, M, <i>Suillus sibiricus</i> E, G & <i>Hydnum vesterholtii</i> E	1	6	0	0
黄盖鹅膏和奶油色乳菇(未定) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>Lactarius cremicolor</i> U	1	4	0	0
黄盖鹅膏和绒紫红菇(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>Russula mariae</i> E	1	1	0	0
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidrosea</i>	18	37	10	27.03%
假淡红鹅膏、橙黄鹅膏(神经)、铜绿球盖菇(胃肠)、假紫红蘑菇(未定)和一个环柄菇属未定种(未定) <i>Amanita subpallidrosea</i> , <i>A. citrina</i> P, <i>Stropharia aeruginosa</i> G, <i>Agaricus parasubrutilescens</i> U & <i>Lepiota</i> sp. U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假淡红鹅膏和小豹斑鹅膏(神经) <i>Amanita subpallidorosea</i> & <i>A. parvipantherina</i> P	1	3	0	0
假淡红鹅膏、近灰花纹鹅膏、黑毛小塔氏菌复合群(胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神经)、肺形侧耳(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>A. subfuliginea</i> , <i>Tapinella atrotomentosa</i> complex G, <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Pleurotus pulmonarius</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	2	100.00%
假淡红鹅膏、白绒多汁乳菇(胃肠)和橙黄鹅膏(神经) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>Lactifluus puberulus</i> G & <i>Amanita citrina</i> P	1	3	0	0
假淡红鹅膏、棕灰口蘑(食用)和毛柄库恩菇近似种(食用) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>Tricholoma terreum</i> E, <i>Kuehneromyces aff. mutabilis</i> E	1	1	0	0
假淡红鹅膏、棕灰口蘑(食用)、壳状红菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>Tricholoma terreum</i> E, <i>Russula crustosa</i> E & <i>R. sp. U</i>	1	8	0	0
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> sp.	1	4	1	25.00%
一个鹅膏属未定种、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、红汁乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita</i> sp., <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Russula sanguinea</i> E	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种、黄盖堪多脆柄菇复合群(神经)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita</i> sp., <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Agaricus</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	1	50.00%
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> spp.	19	48	4	8.33%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	63	160	15	9.38%
条盖盔孢伞和一个裸伞属未定种(未定) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Gymnopilus</i> sp. U	1	2	0	0
条盖盔孢伞和小孢鳞伞(食用、胃肠) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Pholiota microspora</i> E, G	1	1	0	0
条盖盔孢伞和假日本红菇(胃肠) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Russula pseudojaponica</i> G	1	4	0	0
条盖盔孢伞、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、肉桂色乳菇(食用)和一个灰顶伞属未定种(未定) <i>Galerina sulciceps</i> , <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Lactarius cinnamomeus</i> E & <i>Tephrocybe</i> sp. U	1	2	0	0
多个盔孢伞属未定种 <i>Galerina</i> spp.	2	19	0	0
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	79	193	10	5.18%
肉褐鳞环柄菇和大肥蘑菇(食用) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
肉褐鳞环柄菇、中华双环蘑菇(胃肠)、晶粒小鬼伞(胃肠)、拟草地蘑菇(食用)、小褐蘑菇(未定)、近乡粉褶菌(未定)、栗色白环蘑(未定)、雪白白环蘑(未定)和近晶囊白环蘑(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G, <i>Coprinellus micaceus</i> G, <i>Agaricus pseudopratisensis</i> E, <i>A. parvibrunneus</i> U, <i>Entoloma rusticoides</i> U, <i>Leucoagaricus centricastaneus</i> U, <i>L. nivalis</i> U & <i>L. subcrystallifer</i> U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇和晶粒小鬼伞(胃肠) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Coprinellus micaceus</i> G	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、晶粒小鬼伞(胃肠)、灰鳞蘑菇(未定)和一个环柄菇属未定种(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Coprinellus micaceus</i> G, <i>Agaricus tephrolepidus</i> U & <i>Lepiota</i> sp. U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、晶粒小鬼伞(胃肠)和一个环柄菇属未定种(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Coprinellus micaceus</i> G & <i>Lepiota</i> sp. U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇和栎裸脚伞(胃肠) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Gymnopus dryophilus</i> G	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇、冠状环柄菇(未定)和北京蓝调环柄菇(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>L. cristata</i> U & <i>Tristolepiota beijingensis</i> U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇和红盖白环蘑复合群(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Leucoagaricus rubrotinctus</i> complex U	1	4	0	0
肉褐鳞环柄菇、巴氏白鬼伞(食用?)和硬田头菇(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Leucocoprinus barssii</i> E? & <i>Agrocybe dura</i> U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、粉褶白鬼伞(胃肠)、毛头鬼伞(食用)和巴氏白鬼伞(食用?) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Leucocoprinus leucothites</i> G, <i>Coprinus comatus</i> E & <i>Leucocoprinus barssii</i> E?	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、沙地裂盖伞(神经)、高贵丝盖伞(未定)和淡色丝盖伞(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Pseudosperma arenarium</i> P, <i>Inocybe nobilis</i> U & <i>I. pallida</i> U	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇和城区黏伞(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Limacella urbana</i> U	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇、聚生小皮伞(未定)和雪白白环蘑(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Marasmius confertus</i> U & <i>Leucoagaricus nivalis</i> U	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇、沙地裂盖伞(神经)和微小脆柄菇(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Pseudosperma arenarium</i> P & <i>Psathyrella pygmaea</i> U	1	2	0	0
急性肾损伤型 Acute Kidney Injury	133	324	8	2.47%
球茎鹅膏 <i>Amanita abrupta</i>	1	2	2	0
赤脚鹅膏 <i>Amanita gymnopus</i>	4	5	0	0
异味鹅膏 <i>Amanita kotohiraensis</i>	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
异味鹅膏、假褐云斑鹅膏、血红丝膜菌(未定)、蓝黄红菇(食用)和假致密红菇(食用) <i>Amanita kotohiraensis</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> , <i>Cortinarius sanguineus</i> U, <i>Russula cyanoxantha</i> E & <i>R. pseudocompacta</i> E	1	4	0	0
拟卵盖鹅膏 <i>Amanita neoovoidea</i>	11	15	0	0
欧氏鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i>	49	107	0	0
欧氏鹅膏、中华双环蘑菇(胃肠)和灰盖蘑菇(未定) <i>Amanita oberwinkleriana</i> , <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G & <i>A. griseopileatus</i> U	1	3	0	0
欧氏鹅膏和假褐云斑鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>A. pseudoporphyria</i>	3	6	0	0
欧氏鹅膏、格纹鹅膏(神经)、香亚环乳菇(胃肠)和黄丛毛蘑菇(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. fritillaria</i> P, <i>Lactarius subzonarius</i> G & <i>Agaricus luteofibrillosus</i> U	1	2	0	0
欧氏鹅膏和假球基鹅膏近似种(神经) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>A. aff. ibotengutake</i> P	1	1	0	0
欧氏鹅膏、高大鹅膏近似种(食用)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. aff. princeps</i> E, <i>Agaricus</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
欧氏鹅膏和锥鳞白鹅膏 <i>Amanita oberwinkleriana</i> & <i>A. virgineoides</i>	1	2	0	0
欧氏鹅膏和球基鹅膏(神经) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>A. subglobosa</i> P	1	2	0	0
欧氏鹅膏、球基鹅膏(神经)、相似裸脚伞(胃肠)、中华干蘑菇(食用)、黄美乳菇(未定)、淡黄蘑菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. subglobosa</i> P, <i>Gymnopus similis</i> G, <i>Xerula sinopudens</i> E, <i>Lactarius mirus</i> U, <i>Agaricus luteopallidus</i> U, <i>Russula</i> sp. U & <i>Entoloma</i> sp. U	1	7	0	0
欧氏鹅膏、近毛脚乳菇(胃肠)、显眼红菇(胃肠)、假格纹鹅膏(未定)、海氏鹅膏(未定)、卵孢鹅膏(未定)、青褶缘红菇(未定)和紫褐粉孢牛肝菌(未定) <i>Amanita oberwinkleriana</i> , <i>Lactarius subhirtipes</i> G, <i>Russula insignis</i> G, <i>Amanita pseudofritillaria</i> U, <i>A. huijsmanii</i> U, <i>A. ovalispora</i> U, <i>R. callainomarginis</i> U & <i>Tylopilus violaceobrunneus</i> U	1	3	0	0
欧氏鹅膏和变黄红菇(胃肠) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>Russula flavescens</i> G	1	2	0	0
欧氏鹅膏和青黄红菇近似种(食用) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>Russula aff. olivacea</i> E	1	2	0	0
欧氏鹅膏近似种 <i>Amanita aff. oberwinklerana</i>	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	37	115	6	5.22%
假褐云斑鹅膏和格纹鹅膏(神经) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>A. fritillaria</i> P	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假褐云斑鹅膏、朽柄鹅膏(神经)、中华鹅膏(食用、胃肠)、黄褐鹅膏(食用)、鲜艳乳菇(食用)、一个鸡油菌属未定种(食用)、多个鹅膏属未定种(未定)、一个小皮伞属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita pseudoporphyria</i> , <i>A. sinocitrina</i> P, <i>A. sinensis</i> E, <i>A. ochracea</i> E, <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Cantharellus</i> sp. E, <i>Amanita</i> spp. U, <i>Marasmius</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	1	0	0
假褐云斑鹅膏和变黄红菇(胃肠) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Russula flavescens</i> G	1	5	0	0
假褐云斑鹅膏和日本红菇复合群(胃肠) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Russula japonica</i> complex G	2	6	0	0
假褐云斑鹅膏和黄白乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Suillus placidus</i> E, G	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏和一个粉孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Tylopilus</i> sp. U	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>pseudoporphyria</i>	5	12	0	0
锥鳞白鹅膏 <i>Amanita virgineoides</i>	1	1	0	0
锥鳞白鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>virgineoides</i>	1	1	0	0
锥鳞白鹅膏、异味牛肝菌(未定)和多个红菇属未定种(未定) <i>Amanita virgineoides</i> , <i>Acyanoboletus controversus</i> U & <i>Russula</i> spp. U	1	2	0	0
横纹肌溶解型 Rhabdomyolysis	100	291	23	7.90%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	86	258	23	8.91%
亚稀褶红菇和淡红鹅膏(肝损) <i>Russula subnigricans</i> & <i>Amanita pallidorozea</i> ALF	1	1	0	0
亚稀褶红菇、平盖鸡油菌(食用)、近黏小奥德蘑(食用)、黑盖红菇(未定)和歪足乳金钱菌(未定) <i>Russula subnigricans</i> , <i>Cantharellus applanatus</i> E, <i>Oudemansiella submucida</i> E, <i>R. nigrocarpa</i> U & <i>Lactocollybia epia</i> U	1	2	0	0
亚稀褶红菇和棱柱孢粉褶蕈(未定) <i>Russula subnigricans</i> & <i>Entoloma prismaticum</i> U	1	2	0	0
亚稀褶红菇、毒蝇歧盖伞(神经)、一个红菇属未定种(未定)和一个枝瑚菌属未定种(未定) <i>Russula subnigricans</i> , <i>Inosperma muscarium</i> P, <i>Russula</i> sp. U & <i>Ramaria</i> sp. U	1	3	0	0
亚稀褶红菇和烟色红菇(食用) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R. adusta</i> E	2	3	0	0
亚稀褶红菇和短孢红菇(胃肠) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R. brevispora</i> G	1	3	0	0
亚稀褶红菇、密褶红菇和烟色红菇近似种 <i>Russula subnigricans</i> , <i>R. densifolia</i> E & <i>R. aff. nigricans</i> E	1	7	0	0
亚稀褶红菇、变黄红菇(胃肠)和玫瑰红菇(食用) <i>Russula subnigricans</i> , <i>R. flavescens</i> G & <i>R. rosea</i> E	1	2	0	0
亚稀褶红菇和日本红菇复合群(胃肠) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R. japonica</i> complex G	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
亚稀褶红菇、日本红菇(胃肠)和斑柄红菇(胃肠) <i>Russula subnigricans</i> , <i>R. japonica</i> G & <i>R. punctipes</i> G	1	2	0	0
亚稀褶红菇和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R. sp.</i> U	1	1	0	0
亚稀褶红菇、一个红菇属未定种(未定)、中华多汁乳菇(未定)、假致密红菇(食用)、红边绿红菇(食用)和细绒盖牛肝菌(食用) <i>Russula subnigricans</i> , <i>R. sp.</i> U, <i>Lactifluus sinensis</i> U, <i>Russula pseudocompacta</i> E, <i>R. viridirubrolimbata</i> E & <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	2	0	0
油口蘑和一个口蘑属未定种(未定) <i>Tricholoma equestre</i> & <i>T. sp.</i> U	1	1	0	0
溶血型 Hemolysis	7	11	2	18.18%
氨绿桩菇 <i>Paxillus ammoniavirescens</i>	1	1	0	0
卷边桩菇 <i>Paxillus involutus</i>	5	5	2	40.00%
暗孢桩菇、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、铜绿红菇(食用)、一个疣柄牛肝菌属未定种(未定)和仙女木红菇(未定) <i>Paxillus obscurisporus</i> , <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Russula aeruginea</i> E, <i>Leccinum sp.</i> U & <i>Russula dryadicola</i> U	1	5	0	0
胃肠炎型 Gastroenteritis	1997	5135	3	0.06%
暗顶蘑菇 <i>Agaricus atrodiscus</i>	1	6	0	0
布莱萨蘑菇和草地隔马勃(食用) <i>Agaricus bresadolanus</i> & <i>Vascellum pratense</i> E	1	2	0	0
西藏蘑菇 <i>Agaricus tibetensis</i>	1	5	0	0
黄斑蘑菇 <i>Agaricus xanthodermus</i>	2	3	0	0
除赭鳞蘑菇(食用)和林地蘑菇近似种(食用)外的多个蘑菇属未定种 (Li et al. (2020) 报道) <i>Agaricus</i> spp. except <i>A. subrufescens</i> E & <i>A. aff. arvensis</i> E (reported in Li et al. (2020))	4	10	0	0
一个蘑菇属未定种 <i>Agaricus sp.</i>	2	5	0	0
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita sp.</i>	1	1	0	0
奇丝地花孔菌 <i>Polypus dispansus</i>	1	1	0	0
大果薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i>	8	32	0	0
大果薄瓢牛肝菌和假美柄薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i> & <i>B. pseudocalopus</i>	1	7	0	0
大果薄瓢牛肝菌和白牛肝菌(食用), 且疑含亚稀褶红菇(滚肌) <i>Baorangia major</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E & possibly <i>Russula subnigricans</i> R	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
大果薄瓢牛肝菌、沿河红菇(未定)、近桂黄红菇(未定)、假桂黄红菇(未定)和海南变红牛肝菌(未定) <i>Baorangia major</i> , <i>Russula yanheensis</i> U, <i>R. subbubalina</i> U, <i>R. pseudobubalina</i> U & <i>Rufoboletus hainanensis</i> U	1	2	0	0
假美柄薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia pseudocalopus</i>	4	10	0	0
假美柄薄瓢牛肝菌、华虎皮乳牛肝菌(胃肠)、红褐鹅膏(神经)、橙黄蜡蘑(食用)、赭红鹅膏近似种(未定)、角鳞灰鹅膏近似种(未定)和壳状红菇(未定) <i>Baorangia pseudocalopus</i> , <i>Suillus phylopiectus</i> G, <i>Amanita orsonii</i> P, <i>Laccaria aurantia</i> E, <i>Amanita aff. rubescens</i> U, <i>A. aff. spissacea</i> U & <i>Russula crustosa</i> U	1	3	0	0
假美柄薄瓢牛肝菌近似种、变绿多汁乳菇、红基红菇、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、新苦粉孢牛肝菌、黑紫变黑牛肝菌(神经)、中华鹅膏(食用、胃肠)、玫瑰红菇(食用)、火炭菌(食用)、蓝黑粉褶蕈近似种(未定)和粘果乳菇(未定) <i>Baorangia aff. pseudocalopus</i> , <i>Lactifluus glaucescens</i> , <i>Russula rufobasalis</i> , <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Anthracoporus nigropurpureus</i> P, <i>Amanita sinensis</i> E, G, <i>Russula rosea</i> E, <i>R. huotanjun</i> E, <i>Entoloma aff. cyanonigrum</i> U & <i>Lactarius gloeocarpus</i> U	1	2	0	0
一个薄瓢牛肝菌属未定种 <i>Baorangia</i> sp.	2	12	0	0
木生条孢牛肝菌近似种 <i>Boletellus aff. emodensis</i>	1	1	0	0
隐纹条孢牛肝菌 <i>Boletellus indistinctus</i>	5	17	0	0
绿盖裘氏牛肝菌和铅紫异色牛肝菌 <i>Chiuia virens</i> & <i>Sutorius eximius</i>	1	1	0	0
德氏青褶伞 <i>Chlorophyllum demangei</i>	4	13	0	0
德氏青褶伞、中华双环蘑菇(胃肠)、硬柄小皮伞复合群(胃肠)和大肥蘑菇(食用) <i>Chlorophyllum demangei</i> , <i>Agaricus sinoplacomycetes</i> G, <i>Marasmius oreades</i> complex G & <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0
德氏青褶伞和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Chlorophyllum demangei</i> & <i>Entoloma</i> sp. U	1	7	0	0
德氏青褶伞和一个硬皮马勃属未定种 <i>Chlorophyllum demangei</i> & <i>Scleroderma</i> sp.	1	2	0	0
球盖青褶伞 <i>Chlorophyllum globosum</i>	17	57	0	0
球盖青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum aff. globosum</i>	30	89	0	0
球盖青褶伞近似种、黄斑蘑菇、变色龙裸伞(神经)和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Chlorophyllum aff. globosum</i> , <i>Agaricus xanthodermus</i> , <i>Gymnopilus dilepis</i> P & <i>Marasmius</i> sp. U	1	2	0	0
球盖青褶伞近似种和花脸金钱菌(食用) <i>Chlorophyllum aff. globosum</i> & <i>Collybia sordida</i> E	1	2	0	0
变红青褶伞 <i>Chlorophyllum hortense</i>	18	37	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
变红青褶伞、赭鳞蘑菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Chlorophyllum hortense</i> , <i>Agaricus subrufescens</i> E & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
变红青褶伞和一个杯伞属未定种(神精) <i>Chlorophyllum hortense</i> & <i>Clitocybe</i> sp. P	1	1	0	0
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	940	1895	1	0.05%
大青褶伞和安德鲁蘑菇(食用) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Agaricus andrewii</i> E	1	2	0	0
大青褶伞和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Agaricus</i> sp. U	1	1	0	0
大青褶伞和变红青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>C. hortense</i>	4	12	0	0
大青褶伞和毛头鬼伞(食用) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Coprinus comatus</i> E	1	1	0	0
大青褶伞和古尼掘氏霉(药用) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Drechmeria gunnii</i> M	1	3	0	0
大青褶伞和近江粉褶蕈 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Entoloma omiense</i>	1	1	0	0
大青褶伞和亚热带大蘑菇 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Macropsalliota subtropica</i>	1	4	0	0
大青褶伞和硬柄小皮伞复合群 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Marasmius oreades</i> complex	2	4	0	0
大青褶伞和三针松裂盖伞(神精) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Pseudosperma triaciculare</i> P	1	2	0	0
大青褶伞、三针松裂盖伞(神精)和多个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Chlorophyllum molybdites</i> , <i>Pseudosperma triaciculare</i> P & <i>Entoloma</i> spp. U	1	3	0	0
大青褶伞和日本红菇近似种 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Russula aff. japonica</i>	1	1	0	0
大青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum aff. molybdites</i>	1	1	0	0
古热带青褶伞 <i>Chlorophyllum palaeotropicum</i>	1	3	0	0
多个青褶伞属未定种 <i>Chlorophyllum</i> spp.	3	9	0	0
无味拟金钱菌复合群、大孢斑褶菇(神精)、一个蘑菇属未定种(未定)、白网球菌(未定)和燃灯环柄菇(未定) <i>Collybiopsis indocta</i> complex, <i>Panaeolus papilionaceus</i> P, <i>Agaricus</i> sp. U, <i>Ileodictyon gracile</i> U & <i>Candelolepiota sinica</i> U	1	4	0	0
云南拟金钱菌 <i>Collybiopsis yunnanensis</i>	1	1	0	0
石灰粉鳞伞 <i>Conioexocarpus cretaceus</i>	1	1	0	0
石灰粉鳞伞和光盖小皮伞 <i>Conioexocarpus cretaceus</i> & <i>Marasmius blandus</i> U	1	2	0	0
晶粒小鬼伞 <i>Coprinellus micaceus</i>	3	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
晶粒小鬼伞和双孢斑褶菇(神经) <i>Coprinellus micaceus</i> & <i>Panaeolus bisporus</i> P	1	3	0	0
多个广义鬼伞属未定种 <i>Coprinus</i> s.l. spp.	1	1	0	0
艾地拟鬼伞 <i>Coprinopsis aesontiensis</i>	1	6	0	0
墨汁拟鬼伞 <i>Coprinopsis atramentaria</i>	4	5	0	0
斯氏拟鬼伞 <i>Coprinopsis strossmayeri</i>	1	2	0	0
丛生粉褶蕈复合群 <i>Entoloma caespitosum</i> complex	6	17	0	0
近毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i>	1	3	0	0
近毒粉褶蕈近似种、袁氏鹅膏(食用)和栗色白环蘑(未定) <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i> , <i>Amanita yuani</i> E & <i>Leucoagaricus centricastaneus</i> U	1	3	0	0
近毒粉褶蕈近似种、显眼红菇、亮盖灵芝(药用)、栎圆头伞(食用)、糙孢滑锈伞(未定)、一个口蘑属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i> , <i>Russula insignis</i> , <i>Ganoderma lucidum</i> M, <i>Descolea quercina</i> E, <i>Hebeloma asperosporum</i> U, <i>Tricholoma</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈 <i>Entoloma omiense</i>	104	305	0	0
近江粉褶蕈、卷毛蘑菇(食用)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Agaricus flocculosipes</i> E & A. sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、卷毛蘑菇(食用)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Agaricus flocculosipes</i> E & <i>Amanita</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈、裹足鹅膏(未定)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita constricta</i> U & <i>Entoloma</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈、黄边鹅膏(未定)和君子峰红菇(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita hamadae</i> U & <i>Russula junzifengensis</i> U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和中华鹅膏(食用、胃肠) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita sinensis</i> E, G	1	7	0	0
近江粉褶蕈和杵柄鹅膏(神经) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita sinocitrina</i> P	1	7	0	0
近江粉褶蕈、杵柄鹅膏(神经)、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、网纹马勃复合群(食用、药用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>S. pinetorum</i> complex E, G, <i>Lycoperdon perlatum</i> complex E, M & <i>Lactarius vividus</i> E	1	5	0	0
近江粉褶蕈和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita</i> sp. U	2	5	0	0
近江粉褶蕈、一个鹅膏属未定种(未定)、宽褶黑多汁乳菇近似种(食用)、壳状红菇(食用)和绿桂乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita</i> sp. U, <i>Lactifluus</i> aff. <i>gerardii</i> E, <i>Russula crustosa</i> E & <i>R. viridicinnamomea</i> E	1	6	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近江粉褶蕈、黄盖堪多脆柄菇复合群(神经)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P & <i>Entoloma</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和珊瑚状锁瑚菌(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Clavulina coralloides</i> E	1	7	0	0
近江粉褶蕈和棒囊拟金钱菌(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Collybiopsis clavicystiata</i> U	1	4	0	0
近江粉褶蕈、棒囊拟金钱菌(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Collybiopsis clavicystiata</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈、棒囊拟金钱菌(未定)和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Collybiopsis clavicystiata</i> U & <i>Marasmius</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈和乳白粉褶蕈(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>E. lacticolor</i> U	1	4	0	0
近江粉褶蕈和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>E.</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈、一个粉褶蕈属未定种(未定)、头状秃马勃复合群(食用、药用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>E.</i> sp. U, <i>Calvatia craniiformis</i> complex E, M & <i>Lactarius vividus</i> E	1	4	0	0
近江粉褶蕈、一个黏湿伞属未定种(未定)、一个圆牛肝菌属未定种(未定)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Glyphorus</i> sp. U, <i>Gyrodon</i> sp. U & <i>Entoloma</i> sp. U	1	5	0	0
近江粉褶蕈和一个裸伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Gymnopus</i> sp. U	1	6	0	0
近江粉褶蕈、一个裸伞属未定种(神经)、暗盖淡鳞鹅膏(神经)、巴卢粉孢牛肝菌(食用)、近裸拟金钱菌(未定)、环皱血芝(药用)、棒囊拟金钱菌(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Gymnopilus</i> sp. P, <i>Amanita sepiacea</i> P, <i>Tylopilus balloui</i> E, <i>Collybiopsis subnuda</i> U, <i>Sanguinoderma rugosum</i> M, <i>Collybiopsis clavicystiata</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈和素贴山圆牛肝菌近似种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Gyrodon</i> aff. <i>suthepensis</i> U	1	5	0	0
近江粉褶蕈和贵州蜡蕈(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Laccaria guizhouensis</i> E	1	3	0	0
近江粉褶蕈、橙红乳菇(食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、黄边鹅膏(未定)和圈托鹅膏(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius akahatsu</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Amanita hamadae</i> U & <i>A. ceciliae</i> U	1	3	0	0
近江粉褶蕈和暗缘乳菇 <i>Entoloma omiense</i> & <i>Lactarius atromarginatus</i>	1	3	0	0
近江粉褶蕈、暗缘乳菇、假致密红菇(食用)和近紫红菇(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius atromarginatus</i> G, <i>Russula pseudocompacta</i> E & <i>R. subpunicia</i> U	1	2	0	0
近江粉褶蕈、鲜艳乳菇(食用)、淡黄蘑菇(未定)、一个球盖菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Agaricus luteopallidus</i> U, <i>Stropharia</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近江粉褶蕈、红盖白环蕈复合群(未定)和硬柄小皮伞复合群 <i>Entoloma omiense</i> , <i>Leucoagaricus rubrotinctus</i> complex U & <i>Marasmius oreades</i> complex	1	10	0	0
近江粉褶蕈和硬柄小皮伞复合群 <i>Entoloma omiense</i> & <i>Marasmius oreades</i> complex	1	4	0	0
近江粉褶蕈和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Marasmius</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和一个小蘑菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Micropsalliota</i> sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈和一个小奥德蕈属未定种(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Oudemansiella</i> sp. E	1	10	0	0
近江粉褶蕈、锈红褶孔牛肝菌(食用)和云南硬皮马勃(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Phylloporus rubiginosus</i> E & <i>Scleroderma yunnanense</i> E	1	2	0	0
近江粉褶蕈、白豆马勃复合群(食用、药用)、褐网柄牛肝菌(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Pisolithus albus</i> complex E, M, <i>Retiboletus fuscus</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0
近江粉褶蕈和日本红菇复合群(胃肠) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Russula japonica</i> complex G	2	6	0	0
近江粉褶蕈、日本红菇复合群(胃肠)、多汁乳菇(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Russula japonica</i> complex G, <i>Lactifluus volemus</i> E & <i>Russula</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和绿桂红菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Russula viridicinnamomea</i> E	1	2	0	0
近江粉褶蕈、云南硬皮马勃(食用)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Scleroderma yunnanense</i> E & <i>Entoloma</i> sp. U	1	4	0	0
近江粉褶蕈、近皱环球盖菇(食用)和卵孢小奥德蕈(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Stropharia subrugosoannulata</i> E & <i>Oudemansiella raphanipes</i> E	1	3	0	0
近江粉褶蕈和黄白乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Suillus placidus</i> E, G	1	4	0	0
近江粉褶蕈和小果蚁巢伞复合群(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Termitomyces microcarpus</i> complex E	1	1	0	0
近江粉褶蕈和一个粉孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Tylopilus</i> sp. U	1	3	0	0
方孢粉褶蕈 <i>Entoloma quadratum</i>	1	2	0	0
褐盖粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>rhodopolium</i>	1	5	0	0
毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>sinuatum</i>	5	20	0	0
直柄粉褶蕈 <i>Entoloma strictius</i>	1	2	0	0
直柄粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>strictius</i>	1	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近淡黄褐粉褶蕈 <i>Entoloma aff. subsaundersii</i>	1	10	0	0
近淡黄褐粉褶蕈和窄孢兰茂牛肝菌(未定) <i>Entoloma aff. subsaundersii & Lanmaoa angustispora</i> U	1	8	0	0
近毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma aff. subsinuatum</i>	1	4	0	0
近毒粉褶蕈近似种和栎圆头伞(食用) <i>Entoloma aff. subsinuatum & Descolea quercina</i> E	1	9	0	0
一个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma sp.</i>	1	3	0	0
一个粉褶蕈属未定种、紫褐牛肝菌(食用)和锥鳞白鹅膏(肾损) <i>Entoloma sp., Boletus violaceofuscus</i> E & <i>Amanita virgineoides</i> AKI	1	8	0	0
一个粉褶蕈属未定种和李玉乳菇(未定) <i>Entoloma sp. & Lactarius aff. liyuanus</i> U	1	1	0	0
一个粉褶蕈属未定种、假羚色红菇近似种(未定)和细绒盖牛肝菌(食用) <i>Entoloma sp., Russula aff. pseudobubalina</i> U & <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	2	0	0
多个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma spp.</i>	23	68	0	0
栲生火菇 <i>Flammula alnicola</i>	1	2	0	0
中华格氏蘑 <i>Gerhardtia sinensis</i>	6	19	0	0
林地老伞 <i>Gerronema nemorale</i>	1	2	0	0
密褶裸脚伞 <i>Gymnopus densilamellatus</i>	12	68	0	0
密褶裸脚伞、栎裸脚伞和毡绒毛缘菇(未定) <i>Gymnopus densilamellatus, G. dryophilus & Ripartites tricholoma</i> U	1	2	0	0
密褶裸脚伞和椭圆漏斗伞(未定) <i>Gymnopus densilamellatus & Infundibulicybe ellipsospora</i> U	1	2	0	0
密褶裸脚伞和乳酪粉金钱菌(食用) <i>Gymnopus densilamellatus & Rhodocollybia butyracea</i> E	1	3	0	0
密褶裸脚伞、黄白乳牛肝菌(食用、胃肠)、西伯利亚乳牛肝菌(食用、胃肠)、一个卢氏菇属未定种(未定)和淡褐盖红菇(未定) <i>Gymnopus densilamellatus, Suillus placidus</i> E, G, <i>S. sibiricus</i> E, G, <i>Lulesia sp.</i> U & <i>Russula succinea</i> U	1	4	0	0
密褶裸脚伞近似种 <i>Gymnopus aff. densilamellatus</i>	2	5	0	0
拟栎裸脚伞、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、黄小蜜环菌(食用)、乳酪粉金钱菌(食用)和皱环球盖菇(食用) <i>Gymnopus dryophiloides, Hypholoma fasciculare complex</i> G, <i>Armillaria cepistipes</i> E, <i>Rhodocollybia butyracea</i> E & <i>Stropharia rugosoannulata</i> E	1	6	0	0
栎裸脚伞 <i>Gymnopus dryophilus</i>	2	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
栎裸脚伞、密褶裸脚伞、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、红蜡蘑复合群(食用)、碱紫漏斗伞(未定)、紫柄红菇(食用)、蜡味红菇(未定)和一个裸脚伞属未定种(未定) <i>Gymnopus dryophilus</i> , <i>G. densilamellatus</i> , <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Laccaria laccata</i> complex E, <i>Infundibulicybe alkaliviolascens</i> U, <i>Russula violeipes</i> E, <i>R. cerolens</i> U & <i>Gymnopus</i> sp. U	1	3	0	0
臭裸脚伞 <i>Gymnopus dysodes</i>	1	3	0	0
莫氏裸脚伞 <i>Gymnopus moseri</i>	1	3	0	0
相似裸脚伞 <i>Gymnopus similis</i>	2	3	0	0
一个裸脚伞属未定种和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Gymnopus</i> sp. & <i>Agaricus</i> sp. U	1	2	0	0
一个裸脚伞属未定种和一个红菇属未定种(未定) <i>Gymnopus</i> sp. & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
多个裸脚伞属未定种 <i>Gymnopus</i> spp.	7	13	0	0
一个圆孔牛肝菌属未定种 <i>Gyroporus</i> sp.	1	1	0	0
长柄网孢牛肝菌 <i>Heimioporus gaojiaocong</i>	4	10	0	0
长柄网孢牛肝菌和一个红菇属未定种(未定) <i>Heimioporus gaojiaocong</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	7	0	0
长柄网孢牛肝菌、云南赭黄牛肝菌、兰茂牛肝菌(食用、神精)、白柄金牛肝菌(食用)、大果兰茂牛肝菌(未定)、一个薄瓢牛肝菌属未定种(未定)和一个粉孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Heimioporus gaojiaocong</i> , <i>Suilellus yunnanensis</i> , <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Aureoboletus albipes</i> E, <i>Lanmaoa macrocarpa</i> U, <i>Baorangia</i> sp. U & <i>Tylopilus</i> sp. U	1	2	0	0
日本网孢牛肝菌 <i>Heimioporus japonicus</i>	4	12	0	0
日本网孢牛肝菌、大果薄瓢牛肝菌、黏盖牛肝菌(食用)、兰茂牛肝菌(食用、神精)、一个本乡牛肝菌属未定种(未定)和一个乳菇属未定种(未定) <i>Heimioporus japonicus</i> , <i>Baorangia major</i> , <i>Boletus viscidiceps</i> E, <i>Lanmaoa asiatica</i> E, <i>Hongoboletus</i> sp. U & <i>Lactarius</i> sp. U	1	3	0	0
裂盖湿伞 <i>Hygrocybe rimosa</i>	1	2	0	0
簇生垂幕菇复合群 <i>Hypholoma fasciculare</i> complex	5	12	0	0
簇生垂幕菇复合群和蜜环菌(食用) <i>Hypholoma fasciculare</i> complex & <i>Armillaria mellea</i> E	1	10	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
簇生垂幕菇复合群、长绒多汁乳菇、球基鹅膏(神精)、草鸡垵(食用)、平盖鸡油菌(食用)、鲜艳乳菇(食用)、致密红菇(食用)、蓝黄红菇(食用)、假变绿红菇(食用)、中华网柄牛肝菌(食用)、青褶缘红菇(未定)、福建红菇(未定)、沿河红菇(未定)、多褶红菇(未定)和多个红菇属未定种(未定) <i>Hypholoma fasciculare</i> complex, <i>Lactifluus pilosus</i> , <i>Amanita subglobosa</i> P, <i>A. caojizong</i> E, <i>Cantharellus applanatus</i> E, <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Russula compacta</i> E, <i>R. cyanoxantha</i> E, <i>R. pseudovirescens</i> E, <i>Retiboletus sinensis</i> E, <i>Russula callainomarginis</i> U, <i>R. fujianensis</i> U, <i>R. yanheensis</i> U, <i>R. multilamellula</i> U & R. spp. U	1	3	0	0
砖红垂幕菇 <i>Hypholoma lateritium</i>	1	2	0	0
毡毛泪褶脆柄菇 <i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	1	1	0	0
高山毛脚乳菇近似种和橙黄蜡蘑(食用) <i>Lactarius</i> aff. <i>alpinihirtipes</i> & <i>Laccaria aurantia</i> E	1	2	0	0
高山毛脚乳菇近似种、黄底红孔牛肝菌、翘鳞肉齿菌(食用)和一个疣柄牛肝菌属未定种(未定) <i>Lactarius</i> aff. <i>alpinihirtipes</i> , <i>Rubroboletus flavus</i> , <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Leccinum</i> sp. U	1	2	0	0
暗棕乳菇 <i>Lactarius atrobrunneus</i>	1	1	0	0
橙黄乳菇和浓香丝膜菌(未定) <i>Lactarius citrinus</i> & <i>Cortinarius fragrantissimus</i> U	1	1	0	0
毛脚乳菇 <i>Lactarius hirtipes</i>	4	8	0	0
毛脚乳菇、光硬皮马勃、一个鹅膏属未定种(未定)和欧石楠细柄马勃(未定) <i>Lactarius hirtipes</i> , <i>Scleroderma cepa</i> , <i>Amanita</i> sp. U & <i>Leptocaulis ericaeus</i> U	1	2	0	0
蜡蘑状乳菇 <i>Lactarius laccarioides</i>	3	14	0	0
紫色乳菇 <i>Lactarius purpureus</i>	1	1	0	0
红棕乳菇 <i>Lactarius rubrobrunneus</i>	1	1	0	0
红皱乳菇 <i>Lactarius rubrocorrugatus</i>	3	8	0	0
红皱乳菇和白果红菇(未定) <i>Lactarius rubrocorrugatus</i> & <i>Russula albocarpa</i> U	1	5	0	0
近大西洋乳菇或近毛脚乳菇 <i>Lactarius subatlanticus</i> or <i>L. subhirtipes</i>	1	1	0	0
近毛脚乳菇 <i>Lactarius subhirtipes</i>	3	9	0	0
近毛脚乳菇和致密红菇(食用) <i>Lactarius subhirtipes</i> & <i>Russula compacta</i> E	1	3	0	0
香亚环乳菇、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、青黄红菇近似种(食用)、一个乳菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Lactarius subzonarius</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Russula</i> aff. <i>olivacea</i> E, <i>Lactarius</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
常见乳菇、中华灰褐纹口蘑、有毒新牛肝菌、四川疣钉菇、假淡紫蜡伞(食用)、希氏枝瑚菌(未定)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Lactarius trivialis</i> , <i>Tricholoma sinoportentosum</i> , <i>Neoboletus venenatus</i> , <i>Turbinellus szechwanensis</i> , <i>Hygrophorus pseudopurpurascens</i> E, <i>Ramaria schildii</i> U & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	5	0	0
毛头乳菇和杯伞状大金钱菌 <i>Lactarius torminosus</i> & <i>Megacollybia clitocyboidea</i>	1	4	0	0
一个乳菇属未定种和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Lactarius</i> sp. & <i>Agaricus</i> sp. U	1	1	0	0
多个乳菇属未定种 <i>Lactarius</i> spp.	4	8	0	0
贝氏多汁乳菇 <i>Lactifluus bertillonii</i>	1	1	0	0
迷惑多汁乳菇、长绒多汁乳菇、辣味多汁乳菇近似种和柔毛多汁乳菇 <i>Lactifluus deceptivus</i> , <i>L. pilosus</i> , <i>L. aff. piperatus</i> & <i>L. puberulus</i>	1	2	0	0
变绿多汁乳菇 <i>Lactifluus</i> aff. <i>glaucescens</i>	1	3	0	0
长绒多汁乳菇和日本红菇复合群 <i>Lactifluus pilosus</i> & <i>Russula japonica</i> complex	1	4	0	0
辣味多汁乳菇(食用、胃肠) <i>Lactifluus piperatus</i> E, G	1	5	0	0
假黄柄多汁乳菇 <i>Lactifluus pseudoluteopus</i>	5	17	0	0
假黄柄多汁乳菇、斑柄红菇和污褐乳菇(未定) <i>Lactifluus pseudoluteopus</i> , <i>Russula punctipes</i> & <i>Lactarius sordidus</i> U	1	2	0	0
绒白多汁乳菇 <i>Lactifluus vellereus</i>	1	7	0	0
一个多汁乳菇属未定种 <i>Lactifluus</i> sp.	1	1	0	0
一个兰茂牛肝菌属未定种 <i>Lanmaoa</i> sp.	1	2	0	0
近驼色香蘑近似种 <i>Lepista</i> aff. <i>subisabellina</i>	2	5	0	0
粗柄白鬼伞 <i>Leucocoprinus cepistipes</i>	1	1	0	0
粗柄白鬼伞和石灰粉鳞伞 <i>Leucocoprinus cepistipes</i> & <i>Conioexocarpus cretaceus</i>	1	2	0	0
粉褶白鬼伞 <i>Leucocoprinus leucothites</i>	2	6	0	0
一个白鬼伞属未定种 <i>Leucocoprinus</i> sp.	2	4	0	0
丁香紫白环蘑复合群 <i>Leucoagaricus purpureolilacinus</i> complex	1	1	0	0
亚热带大蘑菇 <i>Macropsalliota subtropica</i>	1	2	0	0
硬柄小皮伞复合群 <i>Marasmius oreades</i> complex	3	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
一个小皮伞属未定种 <i>Marasmius</i> sp.	1	1	0	0
多个小皮伞属未定种 <i>Marasmius</i> spp.	2	3	0	0
灰棕钨囊蘑 <i>Melanoleuca griseobrunnea</i>	1	2	0	0
矮钨囊蘑 <i>Melanoleuca humilis</i>	1	2	0	0
糠鳞小蘑菇 <i>Micropsalliota furfuracea</i>	1	2	0	0
黄孔新牛肝菌 <i>Neoboletus flavidus</i>	3	8	0	0
黄孔新牛肝菌和大孢拟地花孔菌(食用?) <i>Neoboletus flavidus</i> & <i>Albatrellopsis ellisii</i> E?	1	2	0	0
有毒新牛肝菌 <i>Neoboletus venenatus</i>	20	71	0	0
有毒新牛肝菌、假美柄薄瓢牛肝菌、一个新牛肝菌属未定种(未定)和撒尼黄肉牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> , <i>Baorangia pseudocalopus</i> , <i>Neoboletus</i> sp. U & <i>Butyriboletus sanicibus</i> E	1	2	0	0
有毒新牛肝菌和食用牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Boletus shiyong</i> E	1	2	0	0
有毒新牛肝菌和彝食黄肉牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Butyriboletus yicibus</i> E	3	8	0	0
有毒新牛肝菌和紫丁金钱菌复合群(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Collybia nuda</i> complex E	1	6	0	0
有毒新牛肝菌和大孢硬皮马勃 <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Scleroderma bovista</i>	1	2	0	0
南比新假革耳近似种 <i>Neonothopanus</i> aff. <i>nambi</i>	2	4	0	0
棕褶类脐菇 <i>Omphalotus guepiniformis</i>	16	75	0	0
棕褶类脐菇和高大环柄菇复合群(食用) <i>Omphalotus guepiniformis</i> & <i>Macrolepiota procea</i> complex E	1	8	0	0
奥尔类脐菇 <i>Omphalotus olearius</i>	7	35	0	0
奥尔类脐菇和白条盖鹅膏(食用) <i>Omphalotus olearius</i> & <i>Amanita chepangiana</i> E	1	1	0	0
云南类脐菇 <i>Omphalotus yunnanensis</i>	6	39	0	0
一个类脐菇属未定种 <i>Omphalotus</i> sp.	5	46	0	0
一个类脐菇属未定种、大白红菇(食用)和卵石红菇近似种(未定) <i>Omphalotus</i> sp., <i>Russula delica</i> E & <i>R. aff. parvisaxoides</i> U	1	2	0	0
黏皮鳞伞 <i>Pholiota lubrica</i>	1	3	0	0
多环鳞伞 <i>Pholiota multicingulata</i>	3	13	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
多环鳞伞和黄白蜡伞(未定) <i>Pholiota multicingulata</i> & <i>Hygrophorus flavoalbus</i> U	1	1	0	0
近红粉末牛肝菌、斑柄红菇、绿盖裘氏牛肝菌和松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠) <i>Pulveroboletus subrufus</i> , <i>Russula punctipes</i> , <i>Chiuia virens</i> & <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G	1	2	0	0
近红粉末牛肝菌、假黄柄多汁乳菇近似种(未定)、近粉霜多汁乳菇(食用)、多汁乳菇(食用)、巨大侧耳(食用)和壳状红菇(食用) <i>Pulveroboletus subrufus</i> , <i>Lactifluus</i> aff. <i>pseudoluteopus</i> U, <i>L. subpruinus</i> E, <i>L. volemus</i> E, <i>Pleurotus giganteus</i> E & <i>Russula crustosa</i> E	1	1	0	0
纤细枝瑚菌 <i>Ramaria gracilis</i>	1	1	0	0
黄底红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus flavus</i>	2	9	0	0
宽孢红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus latisporus</i>	2	10	0	0
中华红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus sinicus</i>	1	2	0	0
中华红孔牛肝菌和密鳞新牛肝菌近似种(未定) <i>Rubroboletus sinicus</i> & <i>Neoboletus</i> aff. <i>multipunctatus</i> U	1	4	0	0
中华红孔牛肝菌和褐网柄牛肝菌(食用) <i>Rubroboletus sinicus</i> & <i>Retiboletus fuscus</i> E	2	23	0	0
短孢红菇 <i>Russula brevispora</i>	7	16	0	0
短孢红菇、黄丛毛蘑菇和卵孢小奥德蘑(食用) <i>Russula brevispora</i> , <i>Agaricus luteofibrillosus</i> & <i>Oudemansiella raphanipes</i> E	1	1	0	0
短孢红菇、白柄鹅膏近似种(未定)和纺锤孢南方牛肝菌复合群(未定) <i>Russula brevispora</i> , <i>Amanita</i> aff. <i>albidostipes</i> U & <i>Austroboletus</i> aff. <i>fusisporus</i> complex U	1	2	0	0
短孢红菇、臭黄红菇复合群、斑柄红菇、假褐云斑鹅膏(胃损)、红褶多汁乳菇(未定)、凋萎状多汁乳菇(未定)、金绿红菇(未定)、复囊多汁乳菇近似种(食用)、华热带多汁乳菇近似种(食用)、翘鳞韧伞(食用)、鳞盖红菇(食用)和菱红菇复合群(食用) <i>Russula brevispora</i> , <i>R. foetens</i> complex, <i>R. punctipes</i> , <i>Amanita pseudoporphyria</i> AKI, <i>Lactifluus roseophyllus</i> U, <i>L. vitellinus</i> U, <i>Russula aureoviridis</i> U, <i>Lactifluus</i> aff. <i>ambicystidiatus</i> E, <i>L.</i> aff. <i>tropicosinicus</i> E, <i>Lentinus squarrosulus</i> E, <i>Russula lepida</i> E & <i>R. vesca</i> complex E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
短孢红菇、斑柄红菇、红基红菇、新苦粉孢牛肝菌、 隐纹条孢牛肝菌、暗缘乳菇、假褐云斑鹅膏(肾损)、格纹 鹅膏(神经)、长囊体圆孔牛肝菌(未定)、金绿红菇(未定)、紫 疣红菇(未定)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、壳状红菇 (食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、近粉霜多汁乳菇(食用)、 巨大侧耳(食用)、致密红菇(食用)、假巴卢粉孢牛肝菌(食用) 和亚绒盖牛肝菌(食用) <i>Russula brevispora</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>R. rufobasalis</i> , <i>Tylophilus neofelleus</i> , <i>Boletellus indistinctus</i> , <i>Lactarius atromarginatus</i> , <i>Amanita</i> <i>pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>Gyroporus longicystidiatus</i> U, <i>Russula aureoviridis</i> U, <i>R. purpureoverrucosa</i> U, <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Russula crustosa</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Lactifluus</i> <i>subpruinus</i> E, <i>Pleurotus giganteus</i> E, <i>Russula compacta</i> E, <i>Tylophilus</i> <i>pseudoballoui</i> E & <i>Xerocomus subtomentosus</i> E	1	2	0	0
毒红菇、白肉灵芝(药用)和蓝黄红菇(食用) <i>Russula emetica</i> , <i>Ganoderma leucocontextum</i> M & <i>Russula</i> <i>cyanoxantha</i> E	1	3	0	0
毒红菇近似种 <i>Russula</i> aff. <i>emetica</i>	1	3	0	0
变黄红菇 <i>Russula flavescens</i>	4	11	0	0
变黄红菇和相似鹅膏近似种(未定) <i>Russula flavescens</i> & <i>Amanita</i> aff. <i>similis</i> U	1	1	0	0
变黄红菇、白牛肝菌(食用)和酒红蜡蘑(食用) <i>Russula flavescens</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E	1	2	0	0
变黄红菇、红蜡蘑复合群(食用)、皱盖牛肝菌(食用)和巴卢 粉孢牛肝菌(食用) <i>Russula flavescens</i> , <i>Laccaria laccata</i> complex E, <i>Rugiboletus</i> <i>extremiorientalis</i> E & <i>Tylophilus balloui</i> E	1	2	0	0
变黄红菇、蓝黄红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、铆钉红菇(食 用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula flavescens</i> , <i>R. cyanoxantha</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>R. clavulus</i> U & <i>R.</i> sp. U	1	3	0	0
变黄红菇和柱胞红菇(未定) <i>Russula flavescens</i> & <i>R. cylindrica</i> U	1	6	0	0
变黄红菇、斑柄红菇、近江粉褶蕈、暗盖淡鳞鹅膏(神 精)、宽褶黑多汁乳菇近似种(食用)、橄榄棕鞘托鹅膏(未定)、 白棱红菇(未定)、燃灯环柄菇(未定)、一个红菇属未定种(未 定)和象头山美柄牛肝菌(未定) <i>Russula flavescens</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita</i> <i>sepiacea</i> P, <i>Lactifluus</i> aff. <i>gerardii</i> E, <i>Amanita olivaceofusca</i> U, <i>Russula niveopicta</i> U, <i>Candelolepiota sinica</i> U, <i>Russula</i> sp. U & <i>Caloboletus xiangtoushanensis</i> U	1	4	0	0
臭黄红菇复合群 <i>Russula foetens</i> complex	4	9	0	0
臭黄红菇复合群和薰紫红菇近似种(未定) <i>Russula foetens</i> complex & <i>R. aff. lavandula</i> U	1	7	0	0
可爱红菇 <i>Russula grata</i>	2	8	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
可爱红菇、辣味多汁乳菇近似种、长绒多汁乳菇近似种、球基鹅膏(神精)、青黄红菇(食用)、假致密红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、菱红菇复合群(食用)、假变绿红菇(食用)、狮黄多汁乳菇(食用)、细腻多汁乳菇(食用)、平菇(食用; 三糙皮侧耳)、小孢滑锈伞(未定)、拉氏红菇(未定)、芙蓉红菇(未定)、达地多汁乳菇(未定)、多个红菇属未定种(未定)和多个丝膜菌属未定种(未定) <i>Russula grata</i> , <i>Lactifluus</i> aff. <i>piperatus</i> , <i>L.</i> aff. <i>pilosus</i> , <i>Amanita subglobosa</i> P, <i>Russula olivacea</i> E, <i>R. pseudocompacta</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>R. vesca</i> complex E, <i>R. pseudovirescens</i> E, <i>Lactifluus leoninus</i> E, <i>L. pinguis</i> E, <i>Pleurotus ostreatus</i> E, <i>Hebeloma parvisporum</i> U, <i>Russula lakhanpalii</i> U, <i>R. mutabilis</i> U, <i>Lactifluus dwaliensis</i> U, <i>Russula</i> spp. U & <i>Cortinarius</i> spp. U	1	2	0	0
可爱红菇、近臭黄红菇近似种、变绿多汁乳菇近似种、香红菇(未定)、假怡人色红菇(未定)、萨氏红菇(未定)、波状粉褶蕈近似种(未定)、蓝黄红菇(食用)、菱红菇复合群(食用)和变绿红菇复合群(食用) <i>Russula grata</i> , <i>R.</i> aff. <i>subfoetens</i> , <i>Lactifluus</i> aff. <i>gaucescens</i> , <i>Russula fragrantissima</i> U, <i>R. pseudoamoenicolor</i> U, <i>R. sarnarii</i> U, <i>Entoloma</i> aff. <i>undatum</i> U, <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>R. vesca</i> complex E & <i>R. virescens</i> complex E	1	3	0	0
脏红菇和角孢粉褶蕈近似种 <i>Russula illota</i> & <i>Entoloma</i> aff. <i>abortivum</i>	1	2	0	0
显眼红菇、近毛脚乳菇、红鳞园圃牛肝菌(未定)和多个红菇属未定种(未定) <i>Russula insignis</i> , <i>Lactarius subhirtipes</i> , <i>Hortiboletus rufosquamosus</i> U & <i>Russula</i> spp. U	1	4	0	0
日本红菇 <i>Russula japonica</i>	101	241	0	0
日本红菇复合群 <i>Russula japonica</i> complex	160	468	0	0
日本红菇复合群和暗盖淡鳞鹅膏 <i>Russula japonica</i> complex & <i>Amanita sepiacea</i>	1	3	0	0
日本红菇复合群和近江粉褶蕈 <i>Russula japonica</i> complex & <i>Entoloma omiense</i>	1	1	0	0
日本红菇复合群和臭黄红菇复合群 <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. foetens</i> complex	4	8	0	0
日本红菇复合群和斑柄红菇 <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. punctipes</i>	3	7	0	0
日本红菇复合群、近江粉褶蕈和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Entoloma omiense</i> & <i>Agaricus</i> sp. U	1	3	0	0
日本红菇复合群、斑柄红菇、变绿红菇复合群(食用)和狮黄多汁乳菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>R. punctipes</i> , <i>R. virescens</i> complex E & <i>Lactifluus leoninus</i> E	1	3	0	0
日本红菇复合群、格纹鹅膏(神精)和壳状红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Amanita fritillaria</i> P & <i>Russula crustosa</i> E	1	1	0	0
日本红菇复合群和一个钉菇属未定种(未定) <i>Russula japonica</i> complex & <i>Gomphus</i> sp. U	1	1	0	0
日本红菇复合群和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula japonica</i> complex & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
日本红菇复合群、一个湿伞属未定种(未定)和多汁乳菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Hygrocybe</i> sp. U & <i>Lactifluus volemus</i> E	1	5	0	0
日本红菇复合群、润滑锤舌菌(神精)、蜡味红菇(未定)和潞西褶孔牛肝菌(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Leotia lubrica</i> P, <i>Russula cerolens</i> E & <i>Phylloporus luxiensis</i> E	1	2	0	0
日本红菇复合群和铜绿红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. aeruginea</i> E	1	2	0	0
日本红菇复合群和致密红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. compacta</i> E	1	4	0	0
日本红菇复合群、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和假巴卢粉孢牛肝菌(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Tyloporus pseudoballoui</i> E	1	1	0	0
日本红菇复合群和血红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. sanguinea</i> E	1	3	0	0
假日本红菇 <i>Russula pseudojaponica</i>	26	114	0	0
假日本红菇、大肥蘑菇(食用)和云南硬皮马勃(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>Agaricus bitorquis</i> E & <i>Scleroderma yunnanense</i> E	1	3	0	0
假日本红菇、臭黄红菇复合群、斑柄红菇、长绒多汁乳菇、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和变绿红菇复合群(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. foetens</i> complex, <i>R. punctipes</i> , <i>Lactifluus pilosus</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Russula virescens</i> complex E	1	5	0	0
假日本红菇、青褶绿红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和密褶红菇(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. callainomarginis</i> U, <i>R. sp.</i> U & <i>R. densifolia</i> E	1	6	0	0
假日本红菇、密褶红菇(食用)和头状秃马勃复合群(食用、药用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. densifolia</i> E & <i>Calvatia craniiformis</i> complex E, M	1	4	0	0
假日本红菇、显眼红菇、毒硬皮马勃、密褶红菇(食用)和蜡味红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. insignis</i> , <i>Scleroderma venenatum</i> , <i>Russula densifolia</i> E & <i>R. cerolens</i> U	1	2	0	0
假日本红菇和白棱红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> & <i>R. niveopicta</i> U	1	3	0	0
假日本红菇和亮盖红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> & <i>R. pallidula</i> U	1	5	0	0
假日本红菇、假变绿红菇(食用)、绿桂红菇(食用)和一个多汁乳菇属未定种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. pseudovirescens</i> E, <i>R. viridicinnamomea</i> E & <i>Lactifluus</i> sp. U	1	2	0	0
假日本红菇、斑柄红菇、多个红菇属未定种(未定)和绿桂红菇(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>R. spp.</i> U & <i>R. viridicinnamomea</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假日本红菇、假变绿红菇近似种(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. aff. virescens</i> E & <i>R. sp. U</i>	1	2	0	0
假日本红菇、一个红菇属未定种(未定)和高大鹅膏近似种(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. sp. U</i> & <i>Amanita aff. princeps</i> E	1	1	0	0
假日本红菇、一个红菇属未定种(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. sp. U</i> & <i>Amanita sp. U</i>	1	2	0	0
假日本红菇、滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、格纹鹅膏(神经)、平盖鸡油菌(食用)、鲜艳乳菇(食用)、致密红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、圈托鹅膏(未定)和蜡伞状多汁乳菇近似种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>Cantharellus applanatus</i> E, <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Russula compacta</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>Amanita ceciliae</i> U & <i>Lactifluus aff. hygrophoroides</i> U	1	3	0	0
斑柄红菇 <i>Russula punctipes</i>	1	6	0	0
斑柄红菇、青褶缘红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)、灰褶鹅膏(未定)和格纹鹅膏(神经) <i>Russula punctipes</i> , <i>R. callainomarginis</i> U, <i>R. sp. U</i> , <i>Amanita griseofolia</i> U & <i>A. fritillaria</i> P	1	2	0	0
斑柄红菇、壳状红菇(食用)、白牛肝菌(食用)、伊朗蘑菇(未定)、假格纹鹅膏(未定)、暗紫褐粉孢牛肝菌(未定)、一个红菇属未定种(未定)、一个鹅膏属未定种(未定)和一个松塔牛肝菌属未定种(未定) <i>Russula punctipes</i> , <i>R. crustosa</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Agaricus iranicus</i> U, <i>Amanita pseudofritillaria</i> U, <i>Tylopilus atroviolaceobrunneus</i> U, <i>Russula sp. U</i> , <i>Amanita sp. U</i> & <i>Strobilomyces sp. U</i>	1	2	0	0
红基红菇 <i>Russula rufobasalis</i>	3	6	0	0
红基红菇、暗缘乳菇、格纹鹅膏(神经)和蜜黄红菇(食用) <i>Russula rufobasalis</i> , <i>Lactarius atromarginatus</i> , <i>Amanita fritillaria</i> P & <i>Russula ochroleuca</i> E	1	2	0	0
红基红菇、格纹鹅膏(神经)、香红菇近似种(未定)、紫萨氏丝膜菌(未定)、致密红菇(食用)、烟色红菇(食用)和近黑紫红菇(食用) <i>Russula rufobasalis</i> , <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>Russula aff. fragrantissima</i> U, <i>Thaxterogaster purpurascens</i> U, <i>Russula compacta</i> E, <i>R. nigricans</i> E & <i>R. subatropurpurea</i> E	1	2	0	0
草黄红菇、长绒多汁乳菇、关羽美柄牛肝菌(食用)、中华网柄牛肝菌(食用)、蓝黄红菇(食用)、火炭菌红菇近似种(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula straminella</i> , <i>Lactifluus pilosus</i> , <i>Caloboletus guanyui</i> E, <i>Retiboletus sinensis</i> E, <i>R. cyanoxantha</i> E, <i>R. aff. huotanjun</i> E & <i>R. sp. U</i>	1	2	0	0
一个红菇属未定种 <i>Russula sp.</i>	1	4	0	0
一个红菇属未定种和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Russula sp.</i> & <i>Amanita sp. U</i>	1	3	0	0
一个红菇属未定种和一个牛肝菌属未定种(未定) <i>Russula sp.</i> & <i>Boletus sp. U</i>	1	9	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
多个红菇属未定种 <i>Russula</i> spp.	5	17	0	0
白硬皮马勃近似种 <i>Scleroderma</i> aff. <i>albidum</i>	3	11	0	0
网隙硬皮马勃 <i>Scleroderma areolatum</i>	2	13	0	0
网隙硬皮马勃近似种和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma</i> aff. <i>areolatum</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	9	2	22.22%
澳洲硬皮马勃 <i>Scleroderma australe</i>	2	5	0	0
澳洲硬皮马勃和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma australe</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	3	0	0
大孢硬皮马勃 <i>Scleroderma bovista</i>	1	2	0	0
光硬皮马勃 <i>Scleroderma cepa</i>	32	110	0	0
光硬皮马勃、奥尔类脐菇和肉桂色乳菇(食用) <i>Scleroderma cepa</i> , <i>Omphalotus olearius</i> & <i>Lactarius cinnamomeus</i> E	1	2	0	0
光硬皮马勃和一个红菇属未定种(未定) <i>Scleroderma cepa</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
光硬皮马勃和大孢硬皮马勃 <i>Scleroderma cepa</i> & <i>S. bovista</i>	1	2	0	0
光硬皮马勃和一个蚁巢伞属未定种(食用) <i>Scleroderma cepa</i> & <i>Termitomyces</i> sp. E	1	2	0	0
橙黄硬皮马勃 <i>Scleroderma citrinum</i>	1	1	0	0
月球硬皮马勃 <i>Scleroderma lunare</i>	1	1	0	0
毒硬皮马勃 <i>Scleroderma venenatum</i>	1	2	0	0
一个硬皮马勃属未定种 <i>Scleroderma</i> sp.	1	1	0	0
一个硬皮马勃属未定种、暗顶蘑菇、小毒蝇鹅膏(神经)和一个卢氏菇属未定种(未定) <i>Scleroderma</i> sp., <i>Agaricus atrodiscus</i> , <i>Amanita melleiceps</i> P & <i>Lulesia</i> sp. U	1	3	0	0
多个硬皮马勃属未定种 <i>Scleroderma</i> spp.	7	32	0	0
黄孔赭黄牛肝菌 <i>Suillus flaviporus</i>	1	3	0	0
点柄乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Suillus granulatus</i> E, G	3	5	0	0
点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神经)、灰褶鹅膏(未定)、多个红菇属未定种(未定)、一个马勃属未定种(未定)和一个裸脚伞属未定种(未定) <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>A. griseofolia</i> U, <i>Russula</i> spp. U, <i>Lycoperdon</i> sp. U & <i>Gymnopus</i> sp. U	1	1	0	0
点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和红汁乳菇(食用) <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Lactarius hatsudake</i> E	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、毒粉褶蕈近似种、橙红乳菇(食用)、青黄红菇(食用)、白条盖鹅膏(食用)、黄美乳菇(未定)、一个马鞍菌属未定种(未定)、紫鳞蘑菇(未定)和莎地红菇(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>Entoloma</i> aff. <i>sinuatum</i> , <i>Lactarius akahatsu</i> E, <i>Russula olivacea</i> E, <i>Amanita chepangiana</i> E, <i>Lactarius mirus</i> U, <i>Helvella</i> sp. U, <i>Agaricus purpureosquameus</i> U & <i>Russula shawarensis</i> U	1	2	0	0
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、拟褐黑口蘑(胃肠)、东方黄盖鹅膏(神经)、皱盖牛肝菌(食用)、紫萨氏丝膜菌(未定)、黄小蜜环菌(食用)、红汁乳菇(食用)、蓝黄红菇(食用)、变绿红菇复合群(食用)、栎圆头伞(食用)、近石榴丝膜菌(未定)、橙环乳菇(未定)、枣红乳菇(未定)、东方蜡伞(未定)、一个粉褶蕈属未定种(未定)和多个丝膜菌属未定种(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>S. pinetorum</i> complex E, G, <i>Tricholoma ustalooides</i> G, <i>Amanita orientigemmata</i> P, <i>Rugiboletus extremiorientalis</i> E, <i>Thaxterogaster purpurascens</i> U, <i>Armillaria cepistipes</i> E, <i>Lactarius hatsudake</i> E, <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>R. virescens</i> complex E, <i>Descolea quercina</i> E, <i>Cortinarius subbalaustinus</i> U, <i>Lactarius aurantiozonatus</i> U, <i>L. spadicus</i> U, <i>Hygrophorus orientalis</i> U, <i>Entoloma</i> sp. U & <i>Cortinarius</i> spp. U	1	2	0	0
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、白牛肝菌(食用)、粉黄黄肉牛肝菌(食用、神经)、荷叶离褶伞(食用)、黄白金耳复合群(食用)、卵孢小奥德蘑(食用)、暗褐脉柄牛肝菌(食用)、可食红孔牛肝菌(食用)、广叶绣球菌(食用)、皱环球盖菇(食用)和一个鸡油菌属未定种(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>S. pinetorum</i> complex E, G, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Butyriboletus roseoflavus</i> E, P, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Naematelia aurantialba</i> complex E, <i>Oudemansiella raphanipes</i> E, <i>Phlebopus portentosus</i> E, <i>Rubroboletus esculentus</i> E, <i>Sparassis latifolia</i> E, <i>Stropharia rugosoannulata</i> E & <i>Cantharellus</i> sp. U	1	3	0	0
华虎皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、灰托鹅膏复合群(未定)、鹿色蜜环丝膜菌(未定)、拟栗色垂边红孢牛肝菌(未定)、波状粉褶蕈(未定)、短囊体乳菇(未定)、多个红菇属未定种(未定)、肉桂色乳菇(食用)和致密红菇(食用) <i>Suillus phylopius</i> E, G, <i>Amanita vaginata</i> complex U, <i>Cortinarius hinnuleoarmillatus</i> U, <i>Veloporphyrellus pseudovelatus</i> U, <i>Entoloma undatum</i> U, <i>Lactarius brachycystidiatus</i> U, <i>Russula</i> spp. U, <i>Lactarius cinnamomeus</i> E & <i>Russula compacta</i> E	1	2	0	0
虎皮乳牛肝菌近似种(食用、胃肠) <i>Suillus</i> aff. <i>spraguei</i> E, G	1	5	0	0
松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠) <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G	2	9	0	0
松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、爪哇鹅膏(食用)、白牛肝菌(食用)和暗褐脉柄牛肝菌(食用) <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Amanita javanica</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>Phlebopus portentosus</i> E	1	8	0	0
一个异色牛肝菌属未定种 <i>Sutorius</i> sp.	1	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
黑毛小塔氏菌复合群、蓝黄红菇(食用)、灰肉红菇(食用)、玫瑰红菇(食用)、宽褶黑多汁乳菇(食用)、近粉霜多汁乳菇(食用)、褐橙红菇(未定)、韦氏红菇(未定)、近黑紫红菇(食用)、多个红菇属未定种(未定)和一个乳菇属未定种(未定) <i>Tapinella atrotomentosa</i> complex, <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>R. griseocarnosa</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>Lactifluus gerardii</i> E, <i>L. subpruinus</i> E, <i>Russula brunneoaurantiaca</i> U, <i>R. wielangtae</i> U, <i>R. subatropurpurea</i> E, <i>R. spp.</i> U & <i>Lactarius</i> sp. U	1	2	0	0
高地口蘑 <i>Tricholoma highlandense</i>	3	4	0	0
高地口蘑和棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma highlandense</i> & <i>T. terreum</i> E	1	3	0	0
高地口蘑和一个口蘑属未定种 <i>Tricholoma highlandense</i> & <i>T. sp.</i>	1	6	0	0
高地口蘑、丛毛钉菇复合群、一个牛肝菌属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和一个枝瑚菌属未定种(未定) <i>Tricholoma highlandense</i> , <i>Turbinellus floccosus</i> complex, <i>Boletus</i> sp. U, <i>Russula</i> spp. U & <i>Ramaria</i> sp. U	1	4	0	0
橄榄色口蘑 <i>Tricholoma olivaceum</i>	3	5	0	0
橄榄色口蘑、近毒粉褶蕈近似种和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Tricholoma olivaceum</i> , <i>Entoloma</i> aff. <i>subsiniatum</i> & <i>Amanita</i> sp. U	1	1	0	0
橄榄色口蘑、拟毒蝇口蘑和莽面菌口蘑(食用) <i>Tricholoma olivaceum</i> , <i>T. muscarioides</i> & <i>T. qiaomianjun</i> E	1	2	0	0
豹斑口蘑近似种 <i>Tricholoma</i> aff. <i>pardinum</i>	2	4	0	0
中华豹斑口蘑 <i>Tricholoma sinopardinum</i>	4	19	0	0
中华豹斑口蘑、中华灰褐纹口蘑(食用)、粗质乳菇(食用)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Tricholoma sinopardinum</i> , <i>T. sinoportentosum</i> E, <i>Lactarius deterrimus</i> E & <i>Agaricus</i> sp. U	1	3	0	0
直立口蘑 <i>Tricholoma stans</i>	3	12	0	0
直立口蘑、一个蜡伞属未定种(未定)和云南蜡伞(食用) <i>Tricholoma stans</i> , <i>Hygrophorus</i> sp. U & <i>H. yunnanensis</i> E	1	6	0	0
直立口蘑、淡烟色离褶伞(食用)、泛白红菇(食用)、棕绿丝膜菌(食用)、迪地蘑菇(未定)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Tricholoma stans</i> , <i>Lyophyllum pallidofumosum</i> E, <i>Russula exalbicans</i> E, <i>Cortinarius cotoneus</i> E, <i>Agaricus deardorffensis</i> U & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	8	0	0
直立口蘑、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、大孢粉末牛肝菌、玫瑰红菇(食用)和绒白多汁乳菇近似种(未定) <i>Tricholoma stans</i> , <i>Suillus pinetorum</i> complex E, <i>G. Pulveroboletus macrosporus</i> , <i>Russula rosea</i> E & <i>Lactifluus</i> aff. <i>vellereus</i> U	1	9	0	0
直立口蘑近似种 <i>Tricholoma</i> aff. <i>stans</i>	2	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
褐黑口蘑、赭裸伞(神经)、棕灰口蘑(食用)、变色粉金钱菌(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Tricholoma ustale</i> , <i>Gymnopilus penetrans</i> P, <i>Tricholoma terreum</i> E, <i>T. sp. U</i> , <i>Rhodocollybia variabilicolor</i> U & <i>Russula sp. U</i>	1	5	0	0
多个口蘑属未定种 <i>Tricholoma spp.</i>	9	25	0	0
赭红拟口蘑复合群、象头山美柄牛肝菌(未定)、一个魔王牛肝菌属未定种(未定)、一个绒盖牛肝菌属未定种(未定)、兰茂牛肝菌(食用、神经)和白牛肝菌(食用) <i>Tricholomopsis rutilans</i> complex, <i>Caloboletus xiangtoushanensis</i> U, <i>Imperator sp. U</i> , <i>Xerocomus sp. U</i> , <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P & <i>Boletus bainiugan</i> E	1	2	0	0
苦粉孢牛肝菌、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、格纹鹅膏(神经)、红黄鹅膏近似种(食用)、高大鹅膏(食用)、蜡味红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)、一个多汁乳菇属未定种(未定)和一个丝膜菌属未定种(未定) <i>Tylopilus felleus</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>A. aff. hemibapha</i> E, <i>A. princeps</i> E, <i>Russula cerolens</i> U, <i>R. sp. U</i> , <i>Lactifluus sp. U</i> & <i>Cortinarius sp. U</i>	1	2	0	0
新苦粉孢牛肝菌 <i>Tylopilus neofelleus</i>	4	5	0	0
新苦粉孢牛肝菌、杵柄鹅膏(神经)、红褐鹅膏(神经)、假致密红菇(食用)、血红菇(食用)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>A. orsonii</i> P, <i>Russula pseudocompacta</i> E, <i>R. sanguinea</i> E & <i>Amanita sp. U</i>	1	2	0	0
新苦粉孢牛肝菌、兰茂牛肝菌(食用、神经)、撒尼黄肉牛肝菌(食用)、一个黄肉牛肝菌属未定种(未定)、一个魔王牛肝菌属未定种(未定)和一个红孔牛肝菌属未定种(未定) <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Butyriboletus sanicibus</i> E, <i>B. sp. U</i> , <i>Imperator sp. U</i> & <i>Rubroboletus sp. U</i>	1	5	0	0
新苦粉孢牛肝菌、近红粉末牛肝菌和圆足鹅膏(肾损) <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Pulveroboletus subrufus</i> & <i>Amanita sphaerobulbosa</i> AKI	1	3	0	0
新苦粉孢牛肝菌、菱红菇复合群(食用)、卷毛蘑菇(食用)、云南硬皮马勃(食用)和多个多汁乳菇属未定种 <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Russula vesca</i> complex E, <i>Agaricus flocculosipes</i> E, <i>Scleroderma yunnanense</i> E & <i>Lactifluus spp.</i>	1	5	0	0
紫褐粉孢牛肝菌 <i>Tylopilus vinosobrunneus</i>	1	1	0	0
紫褐粉孢牛肝菌、窄孢兰茂牛肝菌(未定)、密鳞新牛肝菌(未定)、达瓦里多汁乳菇(未定)、辣味多汁乳菇(食用、胃肠)、网纹牛肝菌(食用)、假巴卢粉孢牛肝菌(食用)、暗褐新牛肝菌(食用)、中华网柄牛肝菌(食用)和皱盖牛肝菌(食用) <i>Tylopilus vinosobrunneus</i> , <i>Lanmaoa angustispora</i> U, <i>Neoboletus multipunctatus</i> U, <i>Lactifluus dwaliensis</i> U, <i>L. piperatus</i> E, G, <i>Boletus reticulatus</i> E, <i>Tylopilus pseudoballoui</i> E, <i>Neoboletus obscureumbrinus</i> E, <i>Retiboletus sinensis</i> E & <i>Rugiboletus extermioirentalis</i> E	1	2	0	0
一个粉孢牛肝菌属未定种 <i>Tylopilus sp.</i>	1	1	0	0
大丛耳菌 <i>Wynnea gigantea</i>	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
新城玄女小菇 <i>Xuaniella urbica</i>	1	1	0	0
神经精神型 Psycho-neurological Disorder	472	1344	1	0.07%
领口鹅膏 <i>Amanita collariata</i>	1	2	0	0
领口鹅膏、草鸡坨(食用)、脱皮鹅膏(未定)、黄边鹅膏(未定)和芙蓉红菇(未定) <i>Amanita collariata, A. caojizong E, A. elata U, A. hamadae U & Russula mutabilis U</i>	1	2	0	0
领口鹅膏和血红菇(食用) <i>Amanita collariata & Russula sanguinea E</i>	1	4	0	0
环鳞鹅膏 <i>Amanita concentrica</i>	6	9	0	0
环鳞鹅膏和锥鳞白鹅膏(肾损) <i>Amanita concentrica & A. virgineoides AKI</i>	1	1	0	0
环鳞鹅膏近似种 <i>Amanita aff. concentrica</i>	1	2	0	0
黄豹斑鹅膏 <i>Amanita flavopantherina</i>	3	5	0	0
格纹鹅膏 <i>Amanita fritillaria</i>	2	8	0	0
灰豹斑鹅膏 <i>Amanita griseopantherina</i>	1	5	0	0
灰豹斑鹅膏和臭黄红菇复合群 <i>Amanita griseopantherina & Russula foetens complex</i>	1	12	0	0
假球基鹅膏 <i>Amanita ibotengutake</i>	4	22	0	0
假球基鹅膏、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、橙红乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita ibotengutake, Suillus granulatus E, G, Lactarius akahatsu E & Russula sanguinea E</i>	1	1	0	0
黄顶白缘鹅膏 <i>Amanita melleialba</i>	1	1	0	0
小毒蝇鹅膏 <i>Amanita melleiceps</i>	9	33	0	0
小毒蝇鹅膏和一个裸脚伞属未定种(未定) <i>Amanita melleiceps & Gymnopus sp. U</i>	1	2	0	0
东方黄盖鹅膏 <i>Amanita orientigemmata</i>	5	12	0	0
红褐鹅膏 <i>Amanita orsonii</i>	1	3	0	0
红褐鹅膏和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita orsonii & A. sp. U</i>	1	3	0	0
红褐鹅膏、假灰托鹅膏(未定)和乌黑粉褶蕈近似种(未定) <i>Amanita orsonii, A. pseudovaginata U & Entoloma aff. subcorvinum U</i>	1	2	0	0
小豹斑鹅膏 <i>Amanita parvipantherina</i>	4	14	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假豹斑鹅膏 <i>Amanita pseudopantherina</i>	1	1	0	0
假豹斑鹅膏和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita pseudopantherina</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
假残托鹅膏 <i>Amanita pseudosychonopyramis</i>	5	18	0	0
假残托鹅膏近似种和土红鹅膏 <i>Amanita</i> aff. <i>pseudosychonopyramis</i> & <i>A. rufoferruginea</i>	1	5	0	0
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%
土红鹅膏和球基鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i> & <i>A. subglobosa</i>	1	3	0	0
土红鹅膏、致密红菇(食用)和一个蚁巢伞属未定种(食用) <i>Amanita rufoferruginea</i> , <i>Russula compacta</i> E & <i>Termitomyces</i> sp. E	1	4	0	0
暗盖淡鳞鹅膏、壳状红菇(食用)、大白红菇(食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、木色鹅膏(未定)、假格纹鹅膏(未定)和中华多汁乳菇(未定) <i>Amanita sepiacea</i> , <i>Russula crustosa</i> E, <i>R. delica</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Amanita lignitincta</i> U, <i>A. pseudofritillaria</i> U & <i>Lactifluus sinensis</i> U	1	1	0	0
暗盖淡鳞鹅膏、白牛肝菌(食用)、猪嘴菌(食用)、莽面菌(食用)和蒂氏蘑菇(未定) <i>Amanita sepiacea</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Russula zhuzuijun</i> E, <i>Tricholoma qiaomianjun</i> E & <i>Agaricus thiersii</i> U	1	1	0	0
泰国鹅膏 <i>Amanita siamensis</i>	9	26	0	0
泰国鹅膏、常见乳菇和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita siamensis</i> , <i>Lactarius trivialis</i> & <i>L. vividus</i> E	1	2	0	0
泰国鹅膏、一个红菇属未定种(未定)和一个乳菇属未定种(未定) <i>Amanita siamensis</i> , <i>Russula</i> sp. U & <i>Lactarius</i> sp. U	1	3	0	0
泰国鹅膏和一个蚁巢伞属未定种(食用) <i>Amanita siamensis</i> & <i>Termitomyces</i> sp. E	1	3	0	0
杵柄鹅膏 <i>Amanita sinocitrina</i>	1	4	0	0
杵柄鹅膏、暗盖淡鳞鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、棕灰口蘑(食用)和褐顶蜡伞(未定) <i>Amanita sinocitrina</i> , <i>A. sepiacea</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>Tricholoma terreum</i> E & <i>Hygrophorus brunneodiscus</i> U	1	7	0	0
杵柄鹅膏、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita sinocitrina</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0
黄鳞鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>subfrostiana</i>	1	2	0	0
球基鹅膏 <i>Amanita subglobosa</i>	46	142	0	0
球基鹅膏、格纹鹅膏、高大鹅膏近似种(食用)、茶玉茸鹅膏(食用)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>A. fritillaria</i> , <i>A. aff. princeps</i> E, <i>A. chatamagotake</i> E & <i>A. sp. U</i>	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
球基鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)和彩色豆马勃复合群(食用、药用) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI & <i>Pisolithus arrhizus</i> complex E, M	1	4	0	0
球基鹅膏和暗顶蘑菇(胃肠) <i>Amanita subglobosa</i> & <i>Agaricus atrodiscus</i> G	1	3	0	0
球基鹅膏、白牛肝菌(食用)和菱红菇复合群(食用) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>Russula vesca</i> complex E	1	2	0	0
球基鹅膏、小球丝盖伞(未定)和棒囊拟金钱菌(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Inocybe bulbiniella</i> U & <i>Collybiopsis clavicytidiata</i> U	1	2	0	0
球基鹅膏、红汁乳菇(食用)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	1	0	0
球基鹅膏和近毛脚乳菇(胃肠) <i>Amanita subglobosa</i> & <i>Lactarius subhirtipes</i> G	1	3	0	0
球基鹅膏、变绿多汁乳菇(胃肠)、褐囊红菇(食用)、薰紫红菇近似种(未定)和芙蓉红菇(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Lactifluus glaucescens</i> G, <i>Russula brunneocystidiata</i> E, <i>R. aff. lavandula</i> E & <i>R. mutabilis</i> U	1	2	0	0
球基鹅膏和青黄红菇近似种(食用) <i>Amanita subglobosa</i> & <i>Russula aff. olivacea</i> E	1	2	0	0
球基鹅膏、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)和假变绿红菇(食用) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G & <i>Russula pseudovirescens</i> E	1	3	0	0
球基鹅膏近似种 <i>Amanita aff. subglobosa</i>	1	2	0	0
残托鹅膏有环变型 <i>Amanita sychnopyramis f. subannulata</i>	28	124	0	0
残托鹅膏有环变型、格纹鹅膏和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita sychnopyramis f. subannulata</i> , <i>A. fritillaria</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	5	0	0
残托鹅膏有环变型、假褐云斑鹅膏(肾损)和栗色鹅膏(未定) <i>Amanita sychnopyramis f. subannulata</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI & <i>A. castanea</i> U	1	5	0	0
残托鹅膏有环变型和大青褶伞(胃肠) <i>Amanita sychnopyramis f. subannulata</i> & <i>Chlorophyllum molybdites</i> G	1	1	0	0
残托鹅膏有环变型、杯伞状大金钱菌(胃肠)、一个红菇属未定种(未定)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Amanita sychnopyramis f. subannulata</i> , <i>Megacollybia clitocyboidea</i> G, <i>Russula</i> sp. U & <i>Agaricus</i> sp. U	1	4	0	0
煤烟色变黑牛肝菌 <i>Anthracoporus holophaeus</i>	1	1	0	0
煤烟色变黑牛肝菌和近毛脚乳菇 <i>Anthracoporus holophaeus</i> & <i>Lactarius subhirtipes</i>	1	3	0	0
煤烟色变黑牛肝菌近似种 <i>Anthracoporus aff. holophaeus</i>	1	2	0	0
黑紫变黑牛肝菌 <i>Anthracoporus nigropurpureus</i>	21	42	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
黑紫变黑牛肝菌、暗顶蘑菇(胃肠)和黄汁乳菇(胃肠) <i>Anthracoportus nigropurpureus</i> , <i>Agaricus atrodiscus</i> G & <i>Lactarius chrysorrheus</i> G	1	3	0	0
黑紫变黑牛肝菌、喜马拉雅粉孢牛肝菌(未定)和一个红孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Anthracoportus nigropurpureus</i> , <i>Tylopilus himalayanus</i> U & <i>Porphyrellus</i> sp. U	1	2	0	0
黑紫变黑牛肝菌、紫褐粉孢牛肝菌、中华网柄牛肝菌(食用)和喜热松塔牛肝菌(未定) <i>Anthracoportus nigropurpureus</i> , <i>Tylopilus vinosobrunneus</i> G, <i>Retiboletus sinensis</i> E & <i>Strobilomyces calidus</i> U	1	3	0	0
双色牛肝菌近似种 <i>Boletus</i> aff. <i>bicolor</i>	1	9	0	0
粉黄黄肉牛肝菌(食用、神经) <i>Butyriboletus roseoflavus</i> E, P	3	17	0	0
黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	3	7	0	0
燕山堪多脆柄菇 <i>Candolleomyces yanshanensis</i>	1	3	0	0
一个杯伞科未定种 Clitocybaceae sp.	1	2	0	0
多个杯伞科未定种 Clitocybaceae spp.	5	16	0	0
一个杯伞科或类脐菇科未定种 Clitocybaceae sp. or Omphalotaceae sp.	7	24	0	0
水粉杯伞 <i>Clitocybe nebularis</i>	1	1	0	0
褐突金钱菌、花脸金钱菌(食用)和高卢蜜环菌(食用) <i>Collybia brunneoumbilicata</i> , <i>C. sordida</i> E & <i>Armillaria gallica</i> E	1	6	0	0
白霜金钱菌 <i>Collybia dealbata</i>	2	3	0	0
潮湿金钱菌、洁果彩小菇、毒灰盖杯伞、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、多环鳞伞(胃肠)、栎裸脚伞(胃肠)、橙黄乳菇(胃肠)、梭孢环柄菇(未定)、乳白小囊皮伞(未定)、一个蜡蘑属未定种(未定)、蜜环菌(食用)和皱盖囊皮伞(食用) <i>Collybia humida</i> , <i>Prunulus purus</i> , <i>Spodocybe venenata</i> , <i>Hypholoma fasciculare</i> complex G, <i>Pholiota multicingulata</i> G, <i>Gymnopus dryophilus</i> G, <i>Lactarius citrinus</i> G, <i>Lepliota magnispora</i> U, <i>Cystodermella lactea</i> U, <i>Laccaria</i> sp. U, <i>Armillaria mellea</i> E & <i>Cystoderma amianthinum</i> E	1	20	0	0
落叶金钱菌 <i>Collybia phyllophila</i>	1	1	0	0
近双足金钱菌 <i>Collybia subditopoda</i> (nom. ined.)	2	6	0	0
亚热带金钱菌 <i>Collybia subtropica</i>	4	5	0	0
靴状拟金钱菌 <i>Collybiopsis peronata</i>	1	1	0	0
变色龙裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i>	43	102	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
变色龙裸伞和火色裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i> & <i>G. igniculus</i>	1	2	0	0
变色龙裸伞和小果蚁巢伞复合群(食用) <i>Gymnopilus dilepis</i> & <i>Termitomyces microcarpus</i> complex E	1	1	0	0
鳞斑裸伞 <i>Gymnopilus lepidotus</i>	1	1	0	0
多个裸伞属未定种 <i>Gymnopilus</i> spp.	7	10	0	0
毒鹿花菌 <i>Gyromitra venenata</i>	4	7	0	0
阿地丝盖伞 <i>Inocybe amelandica</i>	1	2	0	0
赭色丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>assimilata</i>	1	1	0	0
钝凸丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>decemgibbosa</i>	1	2	0	0
欧石南丝盖伞近似种和显眼红菇(胃肠) <i>Inocybe</i> aff. <i>ericetorum</i> & <i>Russula insignis</i> G	1	1	0	0
光盖丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>glabrodisca</i>	1	4	0	0
弯生丝盖伞近似种、碱紫漏斗伞(未定)、椭圆漏斗伞(未定)、褐红乳菇(未定)、一个乳菇属未定种(未定)、一个红菇属未定种(未定)、一个乳牛肝菌属未定种(未定)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Inocybe</i> aff. <i>insinuata</i> , <i>Infundibulicybe alkaliviolascens</i> U, <i>I. ellipsospora</i> U, <i>Lactarius badiosanguineus</i> U, <i>L. sp.</i> U, <i>Russula sp.</i> U, <i>Suillus sp.</i> U & <i>Tricholoma sp.</i> U	1	2	0	0
卷边丝盖伞 <i>Inocybe involuta</i>	1	1	0	0
晚秋丝盖伞 <i>Inocybe serotina</i>	6	20	0	0
晚秋丝盖伞和褐柄茸盖伞 <i>Inocybe serotina</i> & <i>Mallocybe fulvipes</i>	1	1	0	0
晚秋丝盖伞和小赭裂盖伞 <i>Inocybe serotina</i> & <i>Pseudosperma umbrinellum</i>	1	4	0	0
隐纹丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>soluta</i>	1	5	0	0
拟华美丝盖伞 <i>Inocybe splendentoides</i>	1	1	0	0
翘鳞蛋黄丝盖伞 <i>Inocybe squarrosolutea</i>	1	1	0	0
一个丝盖伞属未定种和黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Inocybe sp.</i> & <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	1	1	0	0
多个丝盖伞属未定种 <i>Inocybe</i> spp.	4	22	0	0
群生歧盖伞近似种 <i>Inosperma</i> aff. <i>gregarium</i>	2	4	0	0
海南歧盖伞 <i>Inosperma hainanense</i>	5	21	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
海南歧盖伞、近褐疣柄牛肝菌(食用)和君子峰红菇(未定) <i>Inosperma hainanense</i> , <i>Leccinum parascabrum</i> E & <i>Russula junzifengensis</i> U	1	4	0	0
毒蝇歧盖伞 <i>Inosperma muscarium</i>	3	11	0	0
恶臭歧盖伞近似种 <i>Inosperma</i> aff. <i>virosum</i>	4	22	0	0
环幕歧盖伞 <i>Inosperma zonativelifenum</i>	2	7	0	0
一个歧盖伞属未定种 <i>Inosperma</i> sp.	2	16	0	0
多个歧盖伞属未定种 <i>Inosperma</i> spp.	9	28	0	0
硫色灼孔菌复合群 <i>Laetiporus sulphureus</i> complex	1	1	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P	21	26	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经)、日本网孢牛肝菌(胃肠)和新苦粉孢牛肝菌(胃肠) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Heimioporus japonicus</i> G & <i>Tylopilus neofelleus</i> G	1	4	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经)、宽孢红孔牛肝菌(胃肠)、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、象头山美柄牛肝菌(未定)和一个魔王牛肝菌属未定种(未定) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Rubroboletus latisporus</i> G, <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Caloboletus xiangtoushanensis</i> U & <i>Imperator</i> sp. U	1	3	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经)、宽孢红孔牛肝菌(胃肠)、铅紫异色牛肝菌近似种(胃肠)、新苦粉孢牛肝菌(胃肠)和一个新牛肝菌属未定种(未定) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Rubroboletus latisporus</i> G, <i>Sutorius</i> aff. <i>eximius</i> G, <i>Tylopilus neofelleus</i> G & <i>Neoboletus</i> sp. U	1	3	0	0
多座线虫草 <i>Ophiocordyceps sobolifera</i>	1	1	0	0
双孢斑褶菇 <i>Panaeolus bisporus</i>	1	2	0	0
环带斑褶菇 <i>Panaeolus cinctulus</i>	1	2	0	0
变蓝斑褶菇 <i>Panaeolus cyanescens</i>	8	22	0	0
变蓝斑褶菇和双孢蘑菇(食用) <i>Panaeolus cyanescens</i> & <i>Agaricus bisporus</i> E	1	2	0	0
粪生斑褶菇 <i>Panaeolus fimicola</i>	1	2	0	0
粪生斑褶菇和一个锥盖伞属未定种 <i>Panaeolus fimicola</i> & <i>Conocybe</i> sp.	1	2	0	0
褐红斑褶菇 <i>Panaeolus subbalteatus</i>	3	5	0	0
一个斑褶菇属未定种 <i>Panaeolus</i> sp.	2	6	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
沙地裂盖伞 <i>Pseudosperma arenarium</i>	5	7	0	0
沙地裂盖伞、宾地滑锈伞(未定)、一个金钱菌属未定种(未定)和一个茸盖伞属未定种(未定) <i>Pseudosperma arenarium, Hebeloma bingolense</i> U, <i>Collybia</i> sp. U & <i>Mallocybe</i> sp. U	1	2	0	0
沙地裂盖伞和褐突茸盖伞 <i>Pseudosperma arenarium</i> & <i>Mallocybe fulvoubonata</i>	1	3	0	0
沙地裂盖伞、小赭裂盖伞、褐突茸盖伞和拟草地蘑菇近似种(食用) <i>Pseudosperma arenarium, P. umbrinellum, Mallocybe fulvoubonata</i> & <i>Agaricus</i> aff. <i>pseudoprattensis</i> E	1	4	0	0
沙地裂盖伞、小赭裂盖伞、褐突茸盖伞和黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Pseudosperma arenarium, P. umbrinellum, Mallocybe fulvoubonata</i> & <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	1	2	0	0
球基裂盖伞近似种 <i>Pseudosperma</i> aff. <i>bulbosissimum</i>	1	4	0	0
黄柄裂盖伞和假褪色丝盖伞 <i>Pseudosperma citrinostipes</i> & <i>Inocybe</i> aff. <i>pseudoreducta</i>	1	4	0	0
宴遇裂盖伞 <i>Pseudosperma conviviale</i>	1	2	0	0
裂盖伞 <i>Pseudosperma rimosum</i>	2	4	0	0
三针松裂盖伞 <i>Pseudosperma triaciculare</i>	7	16	0	0
三针松裂盖伞、黄盖堪多脆柄菇复合群、氨绿桩菇(嗜血)和毛头鬼伞(食用) <i>Pseudosperma triaciculare, Candolleomyces candolleanus</i> complex, <i>Paxillus ammoniavirescens</i> H & <i>Coprinus comatus</i> E	1	2	0	0
小赭裂盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i>	11	17	0	0
小赭裂盖伞和褐突茸盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i> & <i>Mallocybe fulvoubonata</i>	1	2	0	0
小赭裂盖伞、黄盖堪多脆柄菇复合群、西西里茸盖伞和沙丘滑锈伞(未定) <i>Pseudosperma umbrinellum, Candolleomyces candolleanus</i> complex, <i>Mallocybe siciliana</i> & <i>Hebeloma dunense</i> U	1	4	0	0
小赭裂盖伞和沙地裂盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i> & <i>P. arenarium</i>	1	4	0	0
小赭裂盖伞、沙地裂盖伞、阿默兰丝盖伞、晚秋丝盖伞和沙丘滑锈伞(未定) <i>Pseudosperma umbrinellum, P. arenarium, Inocybe amelandica, I. serotina</i> & <i>Hebeloma dunense</i> U	1	2	0	0
乌莎裂盖伞和土星丝膜菌(未定) <i>Pseudosperma ushae</i> & <i>Cortinarius saturninus</i> U	1	2	0	0
云南裂盖伞 <i>Pseudosperma yunnanense</i>	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
云南裂盖伞、新苦粉孢牛肝菌(胃肠)和近裸拟金钱菌(未定) <i>Pseudosperma yunnanense</i> , <i>Tylophilus neofelleus</i> G & <i>Collybiopsis subnuda</i> U	1	6	0	0
一个裂盖伞属未定种 <i>Pseudosperma</i> sp.	1	2	0	0
古巴裸盖菇 <i>Psilocybe cubensis</i>	18	42	0	0
古巴裸盖菇和变红青褶伞(胃肠) <i>Psilocybe cubensis</i> & <i>Chlorophyllum hortense</i> G	1	11	0	0
古巴裸盖菇和石灰粉鳞伞(胃肠) <i>Psilocybe cubensis</i> & <i>Conioexocarpus cretaceus</i> G	1	1	0	0
古巴裸盖菇和大孢斑褶菇 <i>Psilocybe cubensis</i> & <i>Panaeolus papilionaceus</i>	1	6	0	0
喀拉拉裸盖菇 <i>Psilocybe keralensis</i>	3	9	0	0
卵囊裸盖菇 <i>Psilocybe ovoideocystidiata</i>	2	7	0	0
巴布亚裸盖菇 <i>Psilocybe papuana</i>	2	6	0	0
苏梅岛裸盖菇 <i>Psilocybe samuiensis</i>	4	9	0	0
泰绿裸盖菇 <i>Psilocybe thaiaerugineomaculans</i>	1	4	0	0
一个裸盖菇属未定种 <i>Psilocybe</i> sp.	1	1	0	0
独角龙弯颈霉 <i>Tolyptocladium dujiaolongae</i>	4	12	0	0
光过敏性皮炎 Photosensitive dermatitis	6	13	0	0
叶状耳盘菌 <i>Cordierites frondosus</i>	5	10	0	0
叶状耳盘菌和一个木耳属未定种(食用) <i>Cordierites frondosus</i> & <i>Auricularia</i> sp. E	1	3	0	0
类型未定 Unclassified	206	584	1	0.17%
变色蘑菇 <i>Agaricus albovariabilis</i>	1	1	0	0
北京蘑菇 <i>Agaricus beijingensis</i>	1	1	0	0
拟草地蘑菇 <i>Agaricus pseudopratisis</i>	2	4	0	0
一个蘑菇属未定种和燃灯环柄菇 <i>Agaricus</i> sp. & <i>Candelolepiota sinica</i>	1	1	0	0
一个蘑菇属未定种和一个红菇属未定种 <i>Agaricus</i> sp. & <i>Russula</i> sp.	1	1	0	0
一个蘑菇属未定种、肉桂色乳菇(食用)和东方小奥德蘑(食用) <i>Agaricus</i> sp., <i>Lactarius cinnamomeus</i> E & <i>Oudemansiella orientalis</i> E	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
一个蘑菇属未定种、鲜艳乳菇(食用)、绿桂红菇(食用)和小果蚁巢伞复合群(食用) <i>Agaricus</i> sp., <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Russula viridicinnamomea</i> E & <i>Termitomyces microcarpus</i> complex E	1	5	0	0
一个蘑菇属未定种, 且疑含肉褐鳞环柄菇(肝损) <i>Agaricus</i> sp. & possibly <i>Lepiota brunneoincarnata</i> ALF	1	3	0	0
硬田头菇 <i>Agrocybe dura</i>	1	1	0	0
裹足鹅膏近似种和云杉粉褶蕈近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>constricta</i> & <i>Entoloma</i> aff. <i>piceinum</i>	1	5	0	0
黄环鹅膏 <i>Amanita citrinoannulata</i>	1	4	0	0
显鳞鹅膏 <i>Amanita clarisquamosa</i>	1	3	0	0
灰褶鹅膏 <i>Amanita griseofolia</i>	1	4	0	0
黄边鹅膏 <i>Amanita hamadae</i>	1	1	0	0
密绒鹅膏和焰红菇 <i>Amanita lanigera</i> & <i>Russula phloginea</i>	1	4	0	0
一个鹅膏属未定种、高大鹅膏近似种(食用)、草鸡馐(食用)、血根草红菇近似种(食用)、玫瑰红菇(食用)、白牛肝菌(食用)、云南硬皮马勃(食用)、六妹羊肚菌(食用、神经?)、棘托竹荪(食用)、荷叶离褶伞(食用)、蛹虫草(食用、药用)和粗柄大口蘑(食用、胃肠) <i>Amanita</i> sp., <i>A.</i> aff. <i>princeps</i> E, <i>A. caojizong</i> E, <i>Russula</i> aff. <i>sanguinaria</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Scleroderma yunnanense</i> E, <i>Morchella sextelata</i> E, P?, <i>Phallus echinovolvatus</i> E, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Cordyceps militaris</i> E, M & <i>Macrocybe crassa</i> E, G	1	2	0	0
一个鹅膏属未定种和草鸡馐(食用) <i>Amanita</i> sp. & <i>A. caojizong</i> E	1	1	0	0
一个鹅膏属未定种和白盖红菇(食用) <i>Amanita</i> sp. & <i>Russula leucocarpa</i> E	1	2	0	0
一个杯伞科未定种 Clitocybaceae sp.	1	2	0	0
辣斜盖伞、弯柄田头菇和一个金钱菌属未定种 <i>Clitopilus piperitus</i> , <i>Agrocybe flexuosipes</i> & <i>Collybia</i> sp.	1	2	1	50.00%
棒囊拟金钱菌、近弗氏拟地花孔菌、卵孢小奥德蘑(食用)、鼎湖环伞(食用; ≡茶树菇)、香菇(食用)、荷叶离褶伞(食用)、毛头鬼伞(食用)、杏鲍菇(食用; ≡刺芹侧耳)和绒紫红菇(食用) <i>Collybiopsis clavicystidiata</i> , <i>Albatrellopsis flettioides</i> , <i>Oudemansiella raphanipes</i> E, <i>Cyclocybe dinghuensis</i> (nom. ined.) E, <i>Lentinula edodes</i> E, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Coprinus comatus</i> E, <i>Pleurotus eryngii</i> E & <i>Russula mariae</i> E	1	9	0	0
东方近裸拟金钱菌 <i>Collybiopsis orientisubnuda</i>	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
大赭丝膜菌、褐环丝膜菌、易混丝膜菌、蓝黄红菇(食用)、棒状钉菇(食用)、食用牛肝菌(食用)、变色鸡油菌(食用)、壮丽松苞菇(食用)、美味蜡伞(食用)和黄褐鹅膏(食用) <i>Cortinarius badiolatus</i> , <i>C. balteatialutaceus</i> , <i>C. similis</i> , <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>Gomphus clavatus</i> E, <i>Boletus shiyong</i> E, <i>Cantharellus versicolor</i> E, <i>Catathelasma imperiale</i> E, <i>Hygrophorus deliciosus</i> E & <i>Amanita ochracea</i> E	1	9	0	0
红铜色丝膜菌 <i>Cortinarius cupreorufus</i>	1	3	0	0
拟黄肉丝膜菌和中华丝膜菌(食用) <i>Cortinarius fulminoides</i> & <i>C. sinensis</i> E	1	4	0	0
土星丝膜菌 <i>Cortinarius saturninus</i>	1	1	0	0
相似丝膜菌、彝食黄肉牛肝菌(食用)、亚高山松苞菇(食用)和茶褐新牛肝菌(食用) <i>Cortinarius similis</i> , <i>Butyriboletus yicibus</i> E, <i>Catathelasma subalpinum</i> E & <i>Neoboletus brunneissimus</i> E	1	3	0	0
一个丝膜菌属未定种 <i>Cortinarius</i> sp.	1	2	0	0
毡绒粉褶蕈、网纹牛肝菌(食用)、假格纹鹅膏和素贴山圆牛肝菌 <i>Entoloma velutinum</i> , <i>Boletus reticulatus</i> E, <i>Amanita pseudofritillaria</i> & <i>Gyrodon suthepensis</i>	1	4	0	0
一个粉褶蕈属未定种和卷毛蘑菇(食用) <i>Entoloma</i> sp. & <i>Agaricus flocculosipes</i> E	1	9	0	0
一个粉褶蕈属未定种、桦乳菇和拟土黄红菇 <i>Entoloma</i> sp., <i>Lactarius betulinus</i> & <i>Russula decipiens</i>	1	8	0	0
一个棱孔菌属未定种 <i>Favolus</i> sp.	1	3	0	0
云南蜡伞和假淡紫蜡伞(食用) <i>Hygrophorus yunnanensis</i> & <i>H. pseudopurpurascens</i> E	1	2	0	0
怀特蜡伞近似种、小尾华马勃和纹缘大金钱菌 <i>Hygrophorus</i> aff. <i>whitei</i> , <i>Sinoperdon caudatum</i> & <i>Megacollybia marginata</i>	1	5	0	0
沙生层腹菌 <i>Hymenogaster arenarius</i>	1	4	0	0
隐丝盖伞 <i>Inocybe latibulosa</i>	1	4	0	0
芳香乳菇、橙红乳菇(食用)和塞氏多汁乳菇(食用) <i>Lactarius evosmus</i> , <i>L. akahatsu</i> E & <i>Lactifluus sainii</i> E	1	4	0	0
喀氏多汁乳菇、贝壳状粉褶蕈和多个红菇属未定种 <i>Lactifluus kanadii</i> , <i>Entoloma conchatum</i> & <i>Russula</i> spp.	1	3	0	0
假蜡伞状多汁乳菇、贝氏齿菌(食用)和多汁乳菇(食用) <i>Lactifluus pseudohygrophoroides</i> , <i>Hydnum berkeleyanum</i> E & <i>Lactifluus volemus</i> E	1	8	0	0
一个多汁乳菇属未定种、红汁乳菇(食用)、棕灰口蘑(食用)和锐棘秃马勃(食用) <i>Lactifluus</i> sp., <i>Lactarius hatsudake</i> E, <i>Tricholoma terreum</i> E & <i>Calvatia holothurioides</i> E	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
番红多汁乳菇、多汁乳菇(食用)、凸顶红黄鹅膏(食用)和皱皮乳菇近似种(食用) <i>Lactifluus crocatus</i> , <i>L. volemus</i> E, <i>Amanita rubroflava</i> E & <i>Lactarius aff. corrugis</i> E	1	9	0	0
露矮环柄菇 <i>Lepiota fracida</i>	1	5	0	0
乳盖卷边香蘑 <i>Lepista cremeoinvoluta</i>	1	2	0	0
巴氏白鬼伞(食用?)、染足白鬼伞、一个拟鬼伞属未定种和阿地丝盖伞 <i>Leucocoprinus barssii</i> E?, <i>L. croceobasis</i> , <i>Coprinopsis</i> sp. & <i>Inocybe amelandica</i>	1	2	0	0
雪白白环蘑、一个白环蘑属未定种、灰鳞蘑菇、红鳞囊小伞和白鼬丽蘑 <i>Leucoagaricus nivalis</i> , <i>L. sp.</i> , <i>Agaricus tephrolepidus</i> , <i>Cystolepiota squamulosa</i> & <i>Calocybe erminea</i>	1	2	0	0
红褐白环蘑、一个白环蘑属未定种和鲜艳乳菇(食用) <i>Leucoagaricus rubrobrunneus</i> , <i>L. sp.</i> & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0
一个白环蘑属未定种 <i>Leucoagaricus</i> sp.	2	5	0	0
一个白环蘑属未定种和一个蘑菇属未定种 <i>Leucoagaricus</i> sp. & <i>Agaricus</i> sp.	1	1	0	0
一个小蘑菇属未定种、血红园圃牛肝菌(食用)和拟篦边红菇(食用) <i>Micropsalliota</i> sp., <i>Hortiboletus rubellus</i> E & <i>Russula pectinatoides</i> E	1	2	0	0
一个小菇属未定种和硬柄小皮伞复合群 <i>Mycena</i> sp. & <i>Marasmius oreades</i> complex	1	1	0	0
囊泡新棱孔菌和薄皮干酪孔菌 <i>Neofavolus alveolaris</i> & <i>Tyromyces chioneus</i>	1	1	0	0
黄柄黏盖丝膜菌 <i>Phlegmacium flavescens</i>	1	1	0	0
酒渍枝瑚菌、沿河红菇、草鸡墩(食用)、长柄网孢牛肝菌(胃肠)、松林乳牛肝菌复合群(食用、胃肠)、白牛肝菌(食用)、爪哇鹅膏(食用)、酒红蜡蘑(食用)、假致密红菇(食用)和潞西褶孔牛肝菌(食用) <i>Ramaria vinosimaculans</i> , <i>Russula yanheensis</i> , <i>Amanita caojizong</i> E, <i>Heimioporus gaojiaocong</i> G, <i>Suillus pinetorum</i> complex E, G, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Amanita javanica</i> E, <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E, <i>Russula pseudocompacta</i> E & <i>Phylloporus luxiensis</i> E	1	1	0	0
火色红孔牛肝菌、一个红孔牛肝菌属未定种、东方卢氏菇、一个魔王牛肝菌属未定种、一个美柄牛肝菌属未定种、一个丝盖伞属未定种、可爱红菇(胃肠)、兰茂牛肝菌(食用、神经)和绒紫红菇(食用) <i>Rubroboletus flammeus</i> , <i>R. sp.</i> , <i>Lulesia orientalis</i> , <i>Imperator</i> sp., <i>Caloboletus</i> sp., <i>Inocybe</i> sp., <i>Russula grata</i> G, <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P & <i>Russula mariae</i> E	1	2	0	0
网柄红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus reticulatus</i>	1	3	0	0
多个红孔牛肝菌属未定种 <i>Rubroboletus</i> spp.	2	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
海南变红牛肝菌 <i>Rufoboletus hainanensis</i>	1	2	0	0
尖褶红菇、壳状红菇(食用)、一个鹅膏属未定种(食用)、锐棘秃马勃(食用)和一个圆头伞属未定种(食用) <i>Russula acrifolia</i> , <i>R. crustosa</i> E, <i>Amanita</i> sp. E, <i>Calvatia holothurioides</i> E & <i>Descolea</i> sp. E	1	4	0	0
蜡味红菇、伯氏红菇、猪嘴菌红菇(食用)和一个红菇属未定种 <i>Russula cerolens</i> , <i>R. burlinghamiae</i> , <i>R. zhuzuijun</i> E & <i>R. sp.</i>	1	9	0	0
拟土黄红菇和多个红菇属未定种 <i>Russula decipiens</i> & <i>R. spp.</i>	1	1	0	0
印度碗状红菇、阔裂松塔牛肝菌和一个红菇属未定种 <i>Russula indocatillus</i> , <i>Strobilomyces latirimosus</i> & <i>Russula</i> sp.	1	2	0	0
君子峰红菇、假致密红菇(食用)、白棱红菇和中华多汁乳菇, 且疑含灰花纹鹅膏(肝损) <i>Russula junzifengensis</i> , <i>R. pseudocompacta</i> E, <i>R. niveopicta</i> , <i>Lactifluus sinensis</i> & possibly <i>Amanita fuliginosa</i> ALF	1	5	0	0
拉氏红菇 <i>Russula lakhanpalii</i>	1	2	0	0
桃红菇和青褶缘红菇 <i>Russula</i> aff. <i>persicina</i> & <i>R. callainomarginis</i>	1	2	0	0
焰红菇和间型蚁巢伞(食用) <i>Russula phloginea</i> & <i>Termitomyces intermedius</i> E	1	1	0	0
美丽红菇 <i>Russula pulchra</i>	1	3	0	0
淡褐盖红菇和蜡伞状多汁乳菇 <i>Russula succinea</i> & <i>Lactifluus hygrophoroides</i>	1	8	0	0
环纹红菇 <i>Russula zonatus</i>	1	1	0	0
一个红菇属未定种和辐毛小鬼伞复合群 <i>Russula</i> sp. & <i>Coprinellus radians</i> complex	1	2	0	0
一个红菇属未定种和白盖红菇(食用) <i>Russula</i> sp. & <i>R. leucocarpa</i> E	1	4	0	0
一个红菇属未定种、密褶红菇(食用)和白盖红菇(食用) <i>Russula</i> sp., <i>R. densifolia</i> E & <i>R. leucocarpa</i> E	1	2	0	0
多个红菇属未定种、云南硬皮马勃(食用)、桔色乳菇(食用)、一个乳菇属未定种和一个乳牛肝菌属未定种 <i>Russula</i> spp., <i>Scleroderma yunnanense</i> E, <i>Lactarius aurantiacus</i> E, <i>Lactarius</i> sp. & <i>Suillus</i> sp.	1	1	0	0
密鳞腐生鹅膏 <i>Sapromanita manicata</i>	1	1	0	0
胶质绵孔菌、邦氏口蘑、柠檬黄蜡伞(食用)、紫丁金钱菌复合群(食用)和假红汁乳菇(食用) <i>Spongiporus gloeoporus</i> , <i>Tricholoma bonii</i> , <i>Hygrophorus lucorum</i> E, <i>Collybia nuda</i> complex E & <i>Lactarius pseudohatsudake</i> E	1	4	0	0
一个异色牛肝菌属未定种和假巴卢粉孢牛肝菌(食用) <i>Sutorius</i> sp. & <i>Tylopilus pseudoballoui</i> E	1	1	0	0
长毛附毛孔菌 <i>Trichaptum byssogenum</i>	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
小孢疣钉菇近似种 <i>Turbinellus</i> aff. <i>parvisporus</i>	1	2	0	0
大孢拟地花孔菌(食用?) <i>Albatrellopsis ellisii</i> E?	1	1	0	0
六妹羊肚菌(食用、神经?) <i>Morchella sextelata</i> E, P?	1	1	0	0
六妹羊肚菌(食用、神经?)和喜木布氏牛肝菌(食用; ≡中华腐生牛肝菌) <i>Morchella sextelata</i> E, P? & <i>Buchwaldoboletus xylophilus</i> E	1	3	0	0
除独角龙弯颈霉(神经)、格纹鹅膏(神经)、黄环鹅膏、显鳞鹅膏、黄边鹅膏、花脸金钱菌(食用)、粗柄大口蘑(食用、胃肠)和云南硬皮马勃(食用)外的其他蘑菇 (Li <i>et al.</i> (2020) 报道) Other mushrooms excluding <i>Tolypocladium dujiaolongae</i> P, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>A. citrinoannulata</i> , <i>A. clarisquamosa</i> , <i>A. hamadae</i> , <i>Collybia sordida</i> E, <i>Macrocybe crassa</i> E, G & <i>Scleroderma yunnanense</i> E (reported in Li <i>et al.</i> (2020))	12	46	0	0
白脐蘑菇(食用) <i>Agaricus alboubonatus</i> E	1	2	0	0
林地蘑菇近似种(食用) <i>Agaricus</i> aff. <i>arvensis</i> E	1	1	0	0
大肥蘑菇(食用) <i>Agaricus bitorquis</i> E	2	4	0	0
巴西蘑菇(食用) <i>Agaricus blazei</i> E	1	2	0	0
四孢蘑菇(食用) <i>Agaricus campestris</i> E	3	3	0	0
赭鳞蘑菇(食用) <i>Agaricus subrufescens</i> E	1	4	0	0
东方异瑚菌(食用) <i>Alloclavaria orientalis</i> E	1	1	0	0
草鸡坨(食用) <i>Amanita caojizong</i> E	1	3	0	0
高大鹅膏近似种(食用) <i>Amanita</i> aff. <i>princeps</i> E	1	2	0	0
假高大鹅膏(食用) <i>Amanita pseudoprinceps</i> E	2	3	0	0
凸顶红黄鹅膏(食用) <i>Amanita rubroflava</i> E	1	1	0	0
高卢蜜环菌(食用) <i>Armillaria gallica</i> E	1	3	0	0
蜜环菌(食用) <i>Armillaria mellea</i> E	2	4	0	0
白牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E	1	2	0	0
白牛肝菌(食用)和网盖牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>B. reticuloceps</i> E	1	28	0	0
彝食黄肉牛肝菌(食用) <i>Butyriboletus yicibus</i> E	2	6	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
杯形秃马勃复合群(食用、药用) <i>Calvatia cyathiformis</i> complex E, M	1	1	0	0
大兰氏马勃(食用、药用) <i>Langermannia gigantea</i> E, M	1	1	0	0
紫丁金钱菌复合群(食用) <i>Collybia nuda</i> complex E	2	5	0	0
花脸金钱菌(食用) <i>Collybia sordida</i> E	2	2	0	0
雪白拟鬼伞(食用) <i>Coprinopsis nivea</i> E	1	3	0	0
毛头鬼伞(食用) <i>Coprinus comatus</i> E	5	8	0	0
蝉花(食用、药用) <i>Cordyceps chanhua</i> E, M	1	6	0	0
中华丝膜菌(食用) <i>Cortinarius sinensis</i> E	2	4	0	0
隐孔菌(药用) <i>Cryptoporus volvatus</i> M	1	1	0	0
鼎湖环伞(食用; ≡ 茶树菇) <i>Cyclocybe dinghuensis</i> (nom. ined.) E	1	2	0	0
高山蜡蘑(食用) <i>Laccaria montana</i> E	1	2	0	0
扭柄蜡蘑(食用) <i>Laccaria prava</i> E	1	2	0	0
酒红蜡蘑(食用) <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E	1	2	0	0
一个蜡蘑属未定种(食用)、火炭菌红菇(食用)、青黄红菇近 似种(食用)和蓝黄红菇(食用) <i>Laccaria</i> sp. E, <i>Russula huotanjun</i> E, <i>R. aff. olivacea</i> E & <i>R. cyanoxantha</i> E	1	1	0	0
肉桂色乳菇(食用) <i>Lactarius cinnamomeus</i> E	1	2	0	0
松乳菇(食用) <i>Lactarius deliciosus</i> E	1	7	0	0
薄囊多汁乳菇(食用) <i>Lactifluus tenuicystidiatus</i> E	1	2	0	0
翘鳞韧伞(食用) <i>Lentinus squarrosulus</i> E	1	3	0	0
虎皮韧伞(食用) <i>Lentinus tigrinus</i> E	1	1	0	0
巴氏白鬼伞(食用?) <i>Leucocoprinus barssii</i> E?	1	2	0	0
网纹马勃复合群(食用、药用) <i>Lycoperdon perlatum</i> complex E, M	1	1	0	0
黑蘑菇离褶伞(食用) <i>Lyophyllum heimogu</i> E	1	2	0	0
粗柄大口蘑(食用、胃肠) <i>Macrocybe crassa</i> E, G	2	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
长柄大环柄菇(食用) <i>Macrolepiota dolichaula</i> E	1	2	0	0
泡状鳞伞(食用、药用) <i>Pholiota spumosa</i> E, M	1	3	0	0
褐盖褶孔牛肝菌(食用) <i>Phylloporus brunneiceps</i> E	1	2	0	0
彩色豆马勃复合群(食用、药用) <i>Pisolithus arrhizus</i> complex E, M	1	4	0	0
巨大侧耳(食用) <i>Pleurotus giganteus</i> E	1	4	0	0
平菇(食用; ≡糙皮侧耳) <i>Pleurotus ostreatus</i> E	2	3	0	0
肺形侧耳(食用) <i>Pleurotus pulmonarius</i> E	1	1	0	0
血红密孔菌复合群(药用) <i>Pycnoporus sanguineus</i> complex M	1	1	0	0
褐网柄牛肝菌(食用) <i>Retiboletus fuscus</i> E	2	4	0	0
褐囊红菇(食用) <i>Russula brunneocystidiata</i> E	1	1	0	0
壳状红菇(食用)和云南蜡蘑(食用) <i>Russula crustosa</i> E & <i>Laccaria yunnanensis</i> E	1	6	0	0
大白红菇(食用) <i>Russula delica</i> E	2	8	0	0
密褶红菇(食用) <i>Russula densifolia</i> E	1	2	0	0
密褶红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>densifolia</i> E	1	1	0	0
白盖红菇(食用) <i>Russula leucocarpa</i> E	1	3	0	0
米仓山红菇(食用) <i>Russula micangshanensis</i> E	1	3	0	0
菱红菇复合群(食用) <i>Russula vesca</i> complex E	1	1	0	0
绿桂红菇(食用) <i>Russula viridicinnamomea</i> E	1	4	0	0
绿桂红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>viridicinnamomea</i> E	1	4	0	0
翘鳞肉齿菌(食用)和香菇(食用) <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Lentinula edodes</i> E	1	3	0	0
裂褶菌(食用、药用)、毛栓孔菌(药用)和乳白耙齿菌(药用) <i>Schizophyllum commune</i> E, M, <i>Trametes hirsuta</i> M & <i>Irpex lacteus</i> M	1	1	0	0
云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma yunnanense</i> E	8	19	0	0
白漏斗辛格杯伞(食用) <i>Singerocybe alboinfundibuliformis</i> E	1	5	0	0
皱环球盖菇(食用) <i>Stropharia rugosoannulata</i> E	5	8	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
白柄蚁巢伞(食用) <i>Termitomyces albiceps</i> E	1	1	0	0
白柄蚁巢伞(食用)、白牛肝菌(食用)、红汁乳菇(食用)和皱盖牛肝菌(食用) <i>Termitomyces albiceps</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Rugiboletus extremiorientalis</i> E	1	1	0	0
间型蚁巢伞(食用) <i>Termitomyces intermedius</i> E	1	1	0	0
干巴菌(食用) <i>Thelephora ganbajun</i> E	1	10	0	0
毛栓孔菌(药用) <i>Trametes hirsuta</i> M	1	1	0	0
松口蘑(食用)、翘鳞肉齿菌(食用)和黄绿卷毛菇复合群(食用) <i>Tricholoma matsutake</i> E, <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Floccularia luteovirens</i> complex E	1	10	0	0
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	13	36	0	0
细绒盖牛肝菌(食用) <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	4	0	0

▼ 表 8. 2020–2025 年中国各省级行政区蘑菇中毒事件的基本数据 (2019 年无此数据); 按中毒人数降序排序.

Table 8. Basic data of mushroom poisoning incidents in each province-level administrative division in China from 2020 to 2025 (no such data for 2019), in descending order of Patients.

省级行政区 Province-level administrative divisions	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
湖南 Hunan	826	1729	13	0.75%
云南 Yunnan	560	1615	23	1.42%
贵州 Guizhou	350	1221	25	2.05%
四川 Sichuan	375	1039	7	0.67%
广西 Guangxi	138	514	9	1.75%
重庆 Chongqing	188	471	5	1.06%
浙江 Zhejiang	145	310	0	0
湖北 Hubei	123	263	2	0.76%
福建 Fujian	99	233	1	0.43%
山东 Shandong	85	210	3	1.43%

... 待续 continued below

▼ 表 8. (续表)

Table 8. (continued)

省级行政区 Province-level administrative divisions	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
安徽 Anhui	70	202	1	0.50%
广东 Guangdong	95	193	15	7.77%
江苏 Jiangsu	76	190	1	0.53%
宁夏 Ningxia	87	173	1	0.58%
河北 Hebei	36	113	0	0
海南 Hainan	21	100	0	0
河南 Henan	25	56	1	1.79%
北京 Beijing	16	48	1	2.08%
江西 Jiangxi	28	47	1	2.13%
陕西 Shaanxi	20	46	2	4.35%
山西 Shanxi	17	40	2	5.00%
内蒙古 Nei Mongol	10	33	1	3.03%
黑龙江 Heilongjiang	9	22	2	9.09%
辽宁 Liaoning	4	17	0	0
青海 Qinghai	3	18	0	0
新疆 Xinjiang	4	11	0	0
甘肃 Gansu	3	7	0	0
吉林 Jilin	3	7	0	0
天津 Tianjin	3	7	0	0
西藏 Xizang	4	4	1	25.00%
上海 Shanghai	3	4	0	0
香港 Hong Kong	0	0	0	0
澳门 Macau	0	0	0	0
台湾 Taiwan	0	0	0	0

References

- Li, H.-J., Zhang, H., Zhang, Y., Zhang, K., Zhou, J., Yin, Y., Jiang, S., Ma, P., He, Q., Zhang, Y., Wen, K., Yuan, Y., Lang, N., Lu, J. & Sun, C. 2020. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2019. *China CDC Weekly* 2 (2): 19–24.
- Li, H.-J., Zhang, H., Zhang, Y., Zhou, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Ma, P., Zhang, Y., Wen, K., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Lu, J. & Sun, C. 2021. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2020. *China CDC Weekly* 3 (3): 41–45.
- Li, H.-J., Zhang, H., Zhang, Y., Zhou, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Ma, P., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Wang, M. & Sun, C. 2022. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2021. *China CDC Weekly* 4 (3): 35–40.
- Li, H.-J., Zhang, Y., Zhang, H., Zhou, J., Chen, Z., Liang, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Zhong, J., Li, Z. & Sun, C. 2024. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2023. *China CDC Weekly* 6 (4): 64–68.
- Li, H.-J., Zhang, Y., Zhang, H., Zhou, J., Liang, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Wang, M. & Sun, C. 2023. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2022. *China CDC Weekly* 5 (3): 45–50.
- Li, H.-J., Zhang, Y., Zhang, H., Zhou, J., Li, Z., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Zhong, J., Yuan, M., Liu, Z. & Sun, C. 2025. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2024. *China CDC Weekly* 7 (19): 645–649.
- Li, H.-J., Zhang, Y., Zhang, H., Zhou, J., Yuan, M., Li, Z., Zhong, J. & Sun, C. 2025. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2025. *China CDC Weekly* 8 (24): 744–750.
- Yang, K.L., Lin, J.Y. & Li, H.-J. 2024. Mushroom poisoning in China (2019–2023)—data listing based on CDC reports. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 3: 1–39.